

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Bruchdenken mit allen und für alle

Effekte Kognitiver Akzeleration im Bruchrechnenunterricht einer 5./ 6. Klasse

Studentin: Daniela Plüss

Mentor: Stefan Meyer, lic. phil. I

Eingereicht im Juni 2019

Abstract

Die Fallstudie untersuchte in einer Projekt- und in einer Kontrollklasse, wie sich das Bruchdenken entwickelt, wenn die 5./6. Klässler der Projektklasse ergänzend zum regulären Mathematikunterricht ein- bis zweimal pro Woche in einer Denkschulung im Sinn der «Kognitiven Akzeleration» mitmachen. Diese Lektionen enthielten vorbereitete und adaptive Episoden. Die multimethodische Aktionsforschung mit quasiexperimentellem Untersuchungsdesign erfasste die Leistungen in einem Vor-, einem Nach- und einem Posttest sowie mittels Beobachtung. Der Friedman-Test belegte signifikante Leistungsverbesserungen innerhalb der Projekt- und der Kontrollklasse. Erstere schnitt beim Posttest tendenziell besser ab, trotz weniger Vorwissen. Sowohl Förderkinder als auch starke Rechner profitierten. Die Mittelwertunterschiede zwischen der Projekt- und der Kontrollgruppe unterschieden sich aber nicht signifikant.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	1
1.1 Grundlegendes	1
1.2 Problemstellung	1
1.3 Aufbau der Arbeit.....	2
2 Situationsanalyse und Projektplanung.....	3
2.1 Situationsanalyse Arbeitsumfeld	3
2.2 Begründete Themenwahl.....	4
2.3 Fragestellungen	5
2.4 Forschungsdesign und -methoden.....	5
2.4.1 Lernstandserhebung mittels Bruchrechentests (schriftliche Befragung).....	7
2.4.2 Das Flexible Interview (FI).....	8
2.4.3 Lesson Studies.....	8
2.4.4 Triangulation.....	9
2.4.5 Forschertagebuch	9
2.4.6 Fragebogen.....	9
2.4.7 Kommunikative Validierung.....	9
2.4.8 Statistisches Verfahren: Friedman- Test	10
3. Theoretische Grundlagen	10
3.1 Theoretische Grundlagen zum Bruchdenken.....	10
3.1.1 Wichtige Begrifflichkeit: Grundvorstellungsumbrüche	10
3.1.2 Sachanalyse der relevanten Bereiche des Bruchdenkens	12
3.2 Theoretische Grundlagen zur Mathematikdidaktik.....	17
3.2.1 Denkschulung – Kognitive Akzeleration	17
3.2.2 Lernschwache Schüler und Schüler und offene Aufgaben.....	18
3.2.3 Didaktische Akzente von MATHWELT 2	19
4 Entwicklungsstand und Abgeleitete Ziele	20
4.1 Beschreibung der Klassen und des jeweiligen Entwicklungsstandes des elementaren Bruchdenkens.....	20
4.1.1 Projektklasse.....	20
4.1.2 Kontrollklasse.....	23
4.1.3 Erster Vergleich der beiden Klassen	27

4.2 Beschreibung und Begründung der verfolgten Ziele	27
4.2.1 Ziele der Lehrpersonen	27
4.2.2 Ziele beider Klassen	29
4.2.3 Ziele der Projektklasse	31
5 Durchführung	32
5.1 Beschreibung der Umsetzung	32
5.1.1 Vorbereitende Tätigkeiten	33
5.1.2 Unterricht MATHWELT 2	33
5.1.3 Denkschulen	34
5.1.4 Unterstützung Förderkinder	37
5.1.5 Tätigkeiten nach dem Projekt	37
5.2 Beschreibung zentraler Ereignisse	38
5.2.1 Vorbereitung	38
5.2.2 Unterricht mit MATHWELT 2	38
5.2.3 DS-Gruppen – unterschiedliche Dynamiken	39
5.2.4 DS-Lektionen	39
5.2.4 Nach dem Projekt	40
6 Evaluation	40
6.1 Methodisches Vorgehen	40
6.2 Themenzentrierte Evaluation	41
6.2.1 Erste Unterfrage	41
6.2.2 Zweite Unterfrage	48
6.3 Beantwortung der Fragestellung und Zielüberprüfung	53
6.4 Schlussfolgerungen	54
7. Verzeichnisse	56
7.1 Abkürzungsverzeichnis	56
7.2 Abbildungsverzeichnis	56
7.3 Tabellenverzeichnis	56
7.4. Literaturverzeichnis	57
8. Anhang	I

1. Einleitung

Die folgende Arbeit evaluiert die zweite Phase des Praxisprojekts, das mit einer gemischten 5. und 6. Klasse in einer Schweizer Kleinstadt durchgeführt wurde. In diesem Kapitel berichte ich über meine grundsätzlichen Überlegungen, die Problemstellung und den Aufbau meiner Forschung.

1.1 Grundlegendes

In meiner Tätigkeit als Schulische Heilpädagogin in vier heterogenen Klassen der 5./ 6. Klassenstufe bin ich immer wieder mit der Vermittlung der Bruchrechnung konfrontiert. Diese Aufgabe ist herausfordernd, da für etliche Schülerinnen und Schülern, insbesondere mit Lernschwierigkeiten, das vertiefte Bruchverstehen schwer zu erarbeiten ist.

Zusätzlich hat es mich interessiert, im Mathematikunterricht eine kooperative Lernform auszuprobieren, um den Lernenden andere Zugänge zum Fach zu ermöglichen und sie im Gruppengespräch mathematische Gesetzmässigkeiten entdecken zu lassen. Ich wurde von meinem Mentor S. Meyer auf die Methode der *Kognitiven Akzeleration* der Denkschule nach Adey (2008) aufmerksam gemacht. Diese hat mich von Beginn weg fasziniert und mich vor zwei Jahren bewogen, ebenfalls eine Denkschule ins Leben zu rufen. Dabei war es mir wichtig, dass alle Kinder gemeinsam am selben Thema arbeiten und die Förderkinder ebenfalls partizipieren können.

Erfreulicherweise konnte ich auf die gute Zusammenarbeit mit den Klassenlehrpersonen Benjamin Müller und Andreas von Känel und auf die unterstützende Begleitung und Beratung durch meinen Mentor S. Meyer zählen. Ihnen allen gilt mein herzlicher Dank.

1.2 Problemstellung

Die Vermittlung eines vertieften Bruchverständnisses, das nach Padberg und Wartha (Vgl. Padberg, Wartha, 2017, S. 1 ff) nicht nur das reine Beherrschen beinhaltet, sondern auf Grundvorstellungen, auf tragfähigen flexiblen mentalen Modellen, basiert, beschäftigt mich schon einige Jahre. Padberg und Wartha sagen, dass es für einen erfolgreichen Bruchlehrgang nicht genügt, neue Grundvorstellungen aufzubauen und an bestehende anzuknüpfen, da zahlreiche Grundvorstellungsumbrüche erforderlich sind. Gemeint ist damit, dass Brüche andere Eigenschaften als natürliche Zahlen haben. (Vgl. Padberg, Wartha, 2017, S. 4f)

Auch Schmassmann und Opitz halten fest, dass die Bruchrechnung komplex und anspruchsvoll ist, da Denkgewohnheiten erweitert werden müssen (vgl. Schmassmann, Opitz, 2011, S. 71). Etliche Erfahrungen aus dem Bereich der natürlichen Zahlen müssen relativiert werden, wie beispielsweise:

- kleinere Zahlen bedeuten nicht automatisch kleinere Werte: $5 < 6$, aber $\frac{1}{5} > \frac{1}{6}$.
- Gleiche Werte können auf beliebig viele Arten ausgedrückt werden: $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{9}{18} = \dots$
- Gleiche Brüche bedeuten nicht automatisch gleiche Grössen: $\frac{1}{2}$ von 20, $\frac{1}{2}$ von 100

Immer wieder machte ich die Erfahrung, dass Schülerinnen und Schüler sich nicht ohne Weiteres auf das Bruchdenken einlassen konnten und sich die neuen Grundvorstellungen im konventionellen Unterricht nur mangelhaft bilden konnten.

Es stellte sich mir die Frage mit welcher Didaktik die Bruchrechnung so vermittelt werden kann, dass Schülerinnen und Schüler, mit und ohne Lernschwierigkeiten, ein vertieftes und gefestigtes Verständnis erarbeiten können. Padbergs und Warthas Empfehlung weg von der Produktorientierung hin zu einer Prozessorientierung, die Bearbeitungswege ins Zentrum rückt und somit Grundlage für Reflexionen und Begründungen beziehungsweise Evaluationen von Ergebnissen bildet, war für mich hilfreich. Auch das neu verwendete Lehrmittel MATHWELT 2, das Gruppenarbeiten und argumentatives Lernen immer wieder ermöglicht, liess mich grundsätzlich Positives erwarten. Jedoch vermutete ich, dass eine konsequentere Form der Kooperation noch bessere und nachhaltigere Resultate bringen könnte. So fragte ich mich, ob ich die SuS besser bilden kann, wenn ich sie zusätzlich zum konventionellen Unterricht wöchentlich mit einer Denkschulung nach Adey (2008) herausfordere.

Bereits beim Praxisprojekt habe ich mich mit der Kognitiven Akzeleration beschäftigt und Schlussfolgerungen aus dieser Erfahrung ziehen können. Es waren dies:

- Die Gruppenzusammenstellung ist von grosser Bedeutung. Wenn sich die Kinder wohlfühlen und sich aufeinander einlassen, kann eine produktive Zusammenarbeit entstehen. Dabei können sehr heterogene Gruppen erfolgreich sein. Fehlt die Bereitschaft zur Zusammenarbeit, können keine gemeinsamen Ziele erreicht werden.
- Ein/ e Tutor/ in, die ihre/ seine Rolle ernst nimmt, beflügelt alle Gruppenmitglieder. Probleme werden ausdiskutiert, bis alle mit dem Ergebnis zufrieden sind.
- Denkschulen müssen gut strukturiert werden, um gut gelingen zu können. Dazu gehört ein gutes Zeitmanagement und klare Aufträge.
- Das Material soll so gewählt sein, dass die Kinder viel selber erfinden können.
- Wird die Metakognition und das Bridging in der Gruppe bearbeitet, sind viele Kinder aktiv beteiligt.
- Gelingt es den Lehrpersonen die Beobachtungsrolle einzunehmen und die Knackpunkte der Gruppendiskussion aufzuspüren, können diese vertieft bearbeitet werden.
- Für etliche Kinder braucht es mehr Zeit, als für das Projekt vorgesehen war, um mit der neuen Herangehensweise an mathematische Aufgaben vertraut zu werden.

Diese Erkenntnisse bildeten die Basis für mein weiteres Vorgehen.

1.3 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit ist so aufgebaut, dass in den folgenden Kapiteln die Situation und die Theorie beleuchtet und die Planung der Forschung dargelegt werden. Danach wird die Durchführung des Projekts beschrieben und im letzten Teil werden zunächst die verwendeten Methoden und anschliessend die Ergebnisse themenzentriert evaluiert. Im Anhang sind alle Dokumente abgelegt, auf die in der Arbeit verwiesen wird.

Die verwendeten Abkürzungen sind im entsprechenden Verzeichnis abgelegt. Die Namen aller Lernenden wurden anonymisiert.

2 Situationsanalyse und Projektplanung

Dieses Kapitel enthält die Situationsanalyse des Arbeitsumfeldes, begründet daraus abgeleitet die Themenwahl. Daraus ergeben sich die Fragestellungen und schliesslich wird dargelegt, mit welchen Methoden geforscht wurde.

2.1 Situationsanalyse Arbeitsumfeld

In diesem Kapitel ist das Umfeld beschrieben, das den Hintergrund der Forschung bildet. Die beforschten Klassen werden im Kapitel 4.1 analysiert.

Die Aktionsforschung wurde in einer Schule einer Schweizer Kleinstadt durchgeführt. Das Schulhaus beherbergt 12 Klassen, die jeweils doppelklassig unterrichtet werden. Dies hat bis zur 4. Klasse eine längere Tradition, auf der 5./ 6. Klasse wurde die Doppelklassigkeit auf dieses Schuljahr hin eingeführt. Die Projektklasse wurde allerdings seit etlichen Jahren schon doppelt geführt.

Seit August 2015 bin ich in diesem Schulhaus tätig. Ich wurde als schulische Heilpädagogin an 4 Klassen der 5./ 6. Stufe à je 5 Lektionen angestellt, wobei die Lektionen nach Bedarf umverteilt werden konnten. Mit den jeweiligen Klassenlehrpersonen treffe ich mich in der Regel einmal wöchentlich, wobei die Treffen ganz unterschiedlich ausfallen. Während ich von einigen Klassenlehrpersonen in viele Entscheidungen mit einbezogen werde (Unterricht, Klassenführung, Sitzordnung, ...), muss ich mich bei den anderen mehr um Infos bemühen und der Unterricht wird selten gemeinsam vorbereitet. Jedoch pflege ich mit allen Kollegen einen freundschaftlichen Umgang, meine Anregungen werden erstgenommen und bei Herausforderungen (neues Lehrmittel, schwierige Elterngespräche, etc.) werde ich um Rat gefragt.

Das Schulhaus steht etwas dezentral in einem Arbeiterquartier. Entsprechend hoch ist der Anteil der Kinder mit tiefem soziökonomischem Status und/ oder Migrationshintergrund. Die 5./ 6. Klassen werden jeweils mit etlichen Kinder aus einem nahegelegenen Schulhaus ergänzt. Meist handelt es sich dabei um Kinder, die aus bildungsnahen Familien stammen. Das Kollegium begegnet der Heterogenität der Schülerschaft seit Jahren mit einer stark ausgebauten Partizipation. So wurden verschiedene Gefässe erarbeitet, in denen die Kinder am Schulalltag mitgestalten können. Beispielsweise findet regelmässig die sogenannte Vollversammlung statt, die von einer Schülergruppe vorbereitet wird. Auch bei den Regeln, der Gestaltung des Ganges und des Pausenareals dürfen die Kinder mitbestimmen, dies geschieht im Schülerinnenrat. Zur Vermeidung und Schlichtung von Streit gibt es das Fairnesskomitee. In diesem Rahmen werden einige Kinder zu Friedensstiftern ausgebildet und lernen, Gespräche zwischen Streitenden zu moderieren.

Seit einiger Zeit beschäftigt sich das Kollegium mit den Themen «Altersdurchmisches Lernen» und «Kompetenzorientiertes Lehren und Lernen» und lässt sich in diese Richtung weiterbilden. Die aktuellen Jahresschwerpunkte sind Lerngespräche/ -coachings, Unterrichten mit Lernlandkarten und Entwickeln und Ausprobieren von offenen Lernaufgaben.

Auf Stadtebene wurde in diesem Schuljahr die Wahl des Mathematiklehrmittels freigestellt. Das Stufen team der 5./ 6. Klasse stellte neu auf Mehrjahrgangsklassen um, somit stand die Wahl zwischen der MATHWELT 2, die dafür angepasst war oder mit dem Zahlenbuch weiter zu unterrichten, was bedeutet

hätte, die Lerninhalte zu analysieren und eine Parallelisierung zu erarbeiten. Wir nutzten die Gelegenheit und wechselten zur MATHWELT 2, die von Beat Wälti und seinem Team entwickelt wurde. Dieses Lehrmittel deckt die Bedürfnisse entwicklungs- und/ oder altersgemischter Klassen ab. Die Aufgaben im Arbeitsheft eignen sich zum selbstorganisierten und individuellen Lernen. Die Aufgaben im Themenbuch eignen sich fürs dialogische Lernen von- und miteinander. (Vgl. Wälti, u. a., 2018 a, 1 Das Lehrmittel im Überblick, S. 1)

2.2 Begründete Themenwahl

Dieses Kapitel enthält Ausführungen, die den Prozess der Themenwahl beschreiben.

In einigen Schulfächern, vor allem im Deutschunterricht, setzen die Lehrpersonen immer wieder verschiedene kooperative Lernformen ein, was in vielen Fällen dazu führt, dass die Kinder motiviert sind und gute Resultate erreichen. So stellen wir beispielsweise immer wieder fest, dass sich die Rückmeldungen der Kinder mit unseren Beobachtungen decken. Im Zuge der Weiterbildung zum Altersdurchmischten Lernen und kompetenzorientierten Unterrichten haben sich viele Kollegen in Zusammenarbeit ein Repertoire an offenen, interessenorientierten Aufgaben angeeignet.

Im Matheunterricht jedoch setzen wir häufig auf traditionelle Arbeitsformen, bei denen die Kinder zunächst gemeinsam in neue Themen eingeführt werden und dann meist in Einzelarbeit Übungen dazu lösen. Dabei dienen uns die Themen und Arbeitsmaterialien der MATHWELT 2 vom Schulverlag als Grundlage, die wir gelegentlich mit zusätzlichem Material bereichern.

Der Lehrplan 21 weist darauf hin, dass Mathematik als Sprache genutzt werden soll. «Ein regelmässiger Austausch zwischen Schülerinnen und Schülern trägt gleichzeitig zur Entwicklung alltags- und fachsprachlicher Kompetenzen und zum Aufbau der Reflexionsfähigkeit bei.» (EDK, 2016, S. 3) Dieser Austausch kam in unserem bisherigen Mathematikunterricht häufig zu kurz.

Schon kurz nach meinem Studienbeginn an der HfH wurde mir klar, dass ich nach einer kooperativen Mathematikdidaktik suchen möchte, die Schülerinnen und Schüler anregt mathematische Gesetzmässigkeiten gemeinsam zu entdecken, Beweise dafür zu erarbeiten und einen kreativen Umgang mit mathematischen Inhalten fördert. Mit der Kognitiven Akzeleration nach Adey habe ich eine Methode kennengelernt, die all dies ermöglicht. Eine wichtige Absicht meiner Arbeit war es, dass ich mit der Kognitiven Akzeleration vertrauter werde und versierte Denkschullektionen entwickeln lerne. Dazu konnte ich auf das Mentorat von S. Meyer zählen, der mit grossem Engagement meine Entwicklung auch in diesem Bereich förderte.

Auf der Suche nach einem passenden mathematischen Inhalt, bin ich auf die Bruchrechnung gestossen, die mir aufgrund ihrer Komplexität gut geeignet schien. Padberg diskutiert die Notwendigkeit der Vermittlung der Bruchrechnung und kommt zu folgenden Schlüssen:

- Die Bruchrechnung ist für viele weitere Bereiche der Mathematik, wie beispielsweise die Gleichungslehre, Algebra und Wahrscheinlichkeitsrechnung, zentral wichtig.

- Auch im alltäglichen Leben ist die Bruchrechnung von Bedeutung, da nur auf ihrer Grundlage die im Alltag wichtigen Dezimalbrüche gründlich verstanden werden können. (Vgl. Padberg, Wartha 2017, S. 16)

Weiter führt er aus:

«Bei der Behandlung der Bruchrechnung muss allerdings der Schwerpunkt von der Beherrschung der Rechenverfahren und der Produktorientierung noch deutlich stärker hin zu einer anschaulichen Fundierung von Grundvorstellungen und einer prozessorientierten Sichtweise verlagert werden.» (Padberg, Wartha, 2017, S. 16)

Gerade dieser Hinweis Padbergs motivierte mich, den Bruchrechnenunterricht weiterzuentwickeln und mich didaktisch auf neue Wege einzulassen.

Somit war klar, dass ich Denkschullektionen zur Bruchrechnung entwickeln und die Effekte dieser beobachten wollte. Eine Befragung einer Kontrollgruppe schien mir deswegen besonders sinnvoll, dass ich die Beobachtungen somit besser einordnen konnte.

2.3 Fragestellungen

Die Auseinandersetzung mit der Thematik anhand der Situationsanalyse und der Begründung der Themenwahl führte zu folgender Fragestellung:

Wie entwickelt sich das Bruchdenken, wenn 5./6. Klässler ergänzend zum regulären Mathematikunterricht ein- bis zweimal pro Woche in einer Denkschulung, einer Kognitiven Akzeleration mitmachen?

Folgende Unterfragen wollte ich dazu beforschen:

- Wie entwickelt sich das Verständnis der Projektklasse im Vergleich zur Kontrollklasse bezüglich der Denkschulthemen «Erweiterung und Kürzung», «Ordnungen resp. Wertigkeit», «Addition und Subtraktion» von Bruchzahlen?
- Wie entwickeln sich die Förderkinder und die starken Rechner beider Klassen?

2.4 Forschungsdesign und -methoden

In diesem Kapitel wird der Forschungsaufbau und die dazu verwendeten Methoden beschrieben. Zentrale Elemente bilden die Lernstandserhebung, die Anlehnung an die Lesson Studies, das Forschertagebuch und schliesslich das Statistische Auswertungsverfahren anhand des «Friedman-Tests».

Mein Masterprojekt orientiert sich an der Publikation zur Aktionsforschung im Unterricht von Altrichter, Posch und Spann (2018). Die von ihnen beschriebenen charakteristischen Merkmale (vgl. Altrichter, et al. 2018, S. 13-18) dienten mir dabei als theoretische Basis.

1. Forschung der Betroffenen
2. Fragestellungen aus der Praxis
3. In-Beziehung-Setzung von Aktion und Reflexion

4. Längerfristige Forschungs- und Entwicklungszyklen
5. Konfrontation unterschiedlicher Perspektiven
6. Einbettung der individuellen Forschung in eine professionelle Gemeinschaft
7. Vereinbarung ethischer Regeln für die Zusammenarbeit
8. Veröffentlichung von Praktikerwissen
9. Wertaspekte pädagogischer Tätigkeit
10. Ziele von Aktionsforschung: doppeltes Ziel → Erkenntnis und Entwicklung

Die ersten beiden und das vierte Merkmal wurden bereits thematisiert. Die Punkte drei, fünf, sechs und zehn werden hauptsächlich im letzten Kapitel diskutiert.

Wie jede Aktionsforschung hat auch mein Projekt seine eigene Ausprägung. Jedoch orientiert sie sich an den typischen Aktivitäten, die Altrichter, Posch und Spann (vgl. 2018, S. 20f) festgehalten haben.

1. Einen Ausgangspunkt für die Forschung und Entwicklung festlegen (Fragestellung)
2. Die ersten Forschungsaktivitäten dokumentieren (Forschungstagebuch)
3. Die Unterstützung von Forschungspartnerinnen und -partnern suchen
4. Den Ausgangspunkt näher klären (Erste Recherche → Erstes Bild)
5. Daten sammeln
6. Daten analysieren (Praktische Theorie)
7. Handlungsstrategien entwickeln und diese in die Praxis umsetzen
8. Erkenntnisse und Erfahrungen veröffentlichen. (Endpunkte setzen)

Bei meinem Projekt handelt es sich um eine Fallstudie im Sinne der multimethodischen Aktionsforschung mit quasiexperimentellem Untersuchungsdesign. Die vorliegende Arbeit orientiert sich an folgender Definition:

«Fallstudien sind schriftliche Berichte, in denen PraktikerInnen über einen Fall ihrer Praxis Mitteilung machen: über ihre Fragestellung und deren Hintergrund, über den Prozess ihrer Forschungs- und Entwicklungsarbeit, über deren Ergebnisse wie über weiterführende Handlungsideen und offene Fragen.» (Altrichter, et al. 2018, S. 245)

Abbildung 1: Forschungsdesign

Die obenstehende Abbildung zeigt die verschiedenen Elemente meiner Forschung. Nach den Sommerferien führe ich den MKT 4 resp. 5 mit beiden Klassen durch, um einen ersten Eindruck über die mathematischen Fähigkeiten aller SuS zu gewinnen. An beiden Klassen wird mit der MATHWELT 2 unterrichtet, die Themen sind miteinander abgesprochen, die Klassen arbeiten mit den gleichen Arbeitsplänen. Die KLPs haben einen ähnlichen Unterrichtsstil und schenken den Hinweisen im Lehrerhandbuch 'Filrouge' ähnlich viel Aufmerksamkeit. (Einführungen und Inszenierungen im Kreis, Gruppenarbeiten mit dem Buch, Einzelarbeit mit dem Arbeitsheft). Auch werden dieselben Arbeits- und Hilfsmaterialien eingesetzt.

Kurz vor dem Projekt erhebe ich mittels Padbergs Test «Anschauliche Vorkenntnisse in der Bruchrechnung» den themenspezifischen Entwicklungsstand beider Klassen. Aufgrund dieser Ergebnisse im Vergleich mit den Resultaten des MKTs wähle ich in jeder Klasse 4 SuS aus, um sie mit einem «Flexiblen Interview» zu ihrem Vorwissen befrage und weitere Informationen zum jeweiligen Wissensstand erfasse.

Dann beginnt die Projektphase, in der die Projektklasse zusätzlich zum Unterricht mit der MATHWELT 2 an Denkschullektionen teilnimmt und Förderkinder auf diese Lektionen vorbereitet werden. In dieser Phase führe ich das Forschertagebuch und bespreche die Beobachtungen mit dem Klassenlehrer, um sie zu validieren. Die SuS füllen nach jeder DS einen kurzen Fragebogen aus.

Nach der Projektphase werden die SuS beider Klassen mit demselben Test zu ihrem Wissen über die Bruchrechnung befragt. Anstelle der Flexiblen Interviews, die ich aus Gründen der Machbarkeit weglasser, führe ich mit der Projektklasse eine Diskussion über die gewonnenen Erkenntnisse und validiere diese.

Einige Wochen später führe ich einen Nachtest durch, der sich etwas umfangreicher gestaltet und Padbergs Test über die «Anschaulichen Vorkenntnisse der Bruchrechnung» mit Aufgaben aus seinem «Bruchrechentest» ergänzt.

Die gewonnenen Daten aus den MKTs und den Bruchrechentests analysiere ich mit dem Friedman Test auf signifikante Unterschiede.

Die angewendeten Forschungsmethoden werden in den folgenden Kapiteln kurz beschrieben und mit Verweisen zur Theorie begründet.

2.4.1 Lernstandserhebung mittels Bruchrechentests (schriftliche Befragung)

Die SuS werden insgesamt zu drei Zeitpunkten schriftlich befragt. Es handelt sich dabei um ein formalisiertes Interview. Der Vorteil dieser Methode ist, dass sie gut zu organisieren ist und in wenig Zeit viele Daten liefert. Altrichter, Posch und Spann weisen jedoch darauf hin, dass der grosse Nachteil darin liegt, dass der Fragende auf die Antworten der Befragten nicht unmittelbar reagieren kann. Weder Präzisierungen noch Nachfragen sind möglich. (Vgl. ebd., 2018, S. 149f) Sie empfehlen standardisierte Tests zu verwenden oder sich bei der Entwicklung von Fragen an Beispielen zu orientieren. (Altrichter, et al. 2018, S. 151). Deswegen habe ich auf die diagnostischen Tests Padbergs zurückgegriffen. Auf der entsprechenden Homepage ist zu lesen: «Der **diagnostische Test «Anschauliche Vorkenntnisse in der Bruchrechnung»** kann Lehrerinnen und Lehrern helfen, die **anschaulichen Vorerfahrungen** von

Schülerinnen und Schülern zum Bruchzahlbegriff sowie zu einfachen Rechenoperationen mit Brüchen in Modellierungskontexten zu erheben, und zwar (unmittelbar) **vor der Behandlung der Bruchrechnung**. [...] Der **diagnostische Test** zu den **gemeinen Brüchen (Bruchrechentest)** will dagegen helfen, das Verständnis und die Kenntnis des Bruchzahlbegriffs und der Rechenoperationen mit gemeinen Brüchen **nach der systematischen Behandlung der Bruchrechnung** genauer zu analysieren.» (Padberg, Wartha, n.d, Zugriff 24.05.19)

Die verwendeten Testbögen sind im Anhang 1 und 2 ab Seite II und X einzusehen.

2.4.2 Das Flexible Interview (FI)

Um den Lernstand bei einigen Kindern noch genauer zu erfassen werden mit ausgewählten SuS Flexible Interviews geführt. Laut Meyer optimiert das FI die Einsicht der Lehrpersonen in die Welterfahrung und die Denkwege der Kinder. Es macht neue Dimensionen der sozialen Beziehungen und der Rollen verständlich. Zusätzlich erweitert es den Handlungsspielraum der fragenden Lehrperson, da es – anders als konventionelle Testmethoden – offene, operative und erkenntnisorientierte Unterrichtssituationen schafft. (ebd., 2017, S. 6). Aus pragmatischen Gründen werden nicht alle SuS befragt, jedoch werden aus beiden Klassen vier Kinder ausgewählt, die entweder auffällig gute oder schwache Resultate bei der ersten Testung erzielen.

Die verwendeten Interviewfragen sind im Anhang 3 ab Seite XVIII einzusehen.

2.4.3 Lesson Studies

Bei Lesson Studies handelt es sich um eine Variante von Aktionsforschung, denn sie beruht auf Reflexion und Weiterentwicklung des Unterrichts und der professionellen Zusammenarbeit von Lehrerteams. (Vgl. Altrichter et. al., 2018, S. 305) In meinem Projekt spielen Kerngedanken dieses Ansatzes bei der Entwicklung der Denkschullektionen eine grosse Rolle. Die in Japan weitverbreitete Form der Entwicklung von Professionalität im Lehrerberuf beruht auf der Zusammenarbeit von drei bis sechs Lehrpersonen, die eine Lektion gemeinsam vorbereiten. Anschliessend wird diese von einer Person durchgeführt und von den anderen beobachtet. Die gesammelten Daten werden gemeinsam analysiert, das Unterrichtsdesign verbessert und von einer andern LP unterrichtet. Der Prozess wird wieder beobachtet, analysiert und schliesslich werden die Erfahrungen schriftlich festgehalten und anderen Lehrkräften zur Verfügung gestellt. Die Kernpunkte sind also:

- Zusammenarbeit von Lehrpersonen
- wiederholten Analyse und Revision von Unterrichtsstunden
- Ziel: Lernen von Lehrpersonen und SchülerInnen verbessern
- zyklischer Aufbau

Bei der Weiterentwicklung der DS-Lektionen, die teilweise bereits bei der ersten Durchführung in ähnlicher Form entstanden sind, kann auf die Zusammenarbeit mit dem KL und das kritische Mentorat durch S. Meyer gezählt werden. Sie haben wesentlichen Anteil an der aktualisierten Form der Lektionen.

2.4.4 Triangulation

Dabei handelt es sich um eine Methodenkombination, die verschiedene Perspektiven einbezieht. Das Wesentliche an der Triangulation ist die Gelegenheit zum kontrastierenden Vergleich unterschiedlicher Berichte zum «selben» Sachverhalt. Dadurch entsteht ein dichteres und ausgewogeneres Bild, das auch die Widersprüchlichkeit vieler Situationen zeigt und tiefer gehende Interpretationen angeregt werden. (Vgl. Altrichter, et. al. 2018, S. 160ff)

Die unterschiedlichen Perspektiven auf die Denkschullektionen werden mit Gedächtnisprotokollen (Sichtweise der SHP), Fragebögen (Sichtweise der SuS) und mittels Kommunikativer Validierung (Sichtweise der KLP) erfasst und im Forschertagebuch gebündelt.

2.4.5 Forschertagebuch

Altrichter, Posch und Spann geben in einem Kapitel Hinweise und Tipps zum Führen von Tagebüchern während des Forschungsprozesses. (ebd. 2018, S. 25-44) Sie halten fest, dass sich bei Aktionsforschungen Forschertagebücher in den Vordergrund gespielt haben und darin zusätzliche Daten, die mit weiteren Methoden gewonnen werden, eingetragen werden können. Somit hilft das Forschertagebuch viele Aspekte der Forschung festzuhalten. (vgl. ebd. 2018, S. 25f)

Die Autoren berichten von verschiedenen Formen der Tagebuchführung beispielsweise Hefte, lose Blätter oder neue Medien. (ebd., 2018, S. 28f) Im Projekt wird eine Mischform eingesetzt. Während der Denkschullektionen werden auf losen Blätter Aussagen von SuS protokolliert oder Beobachtungen festgehalten. Zuhause werden dann neue Medien genutzt, um weitere Gedanken/Perspektiven festzuhalten.

2.4.6 Fragebogen

Um zusätzlich zu den Beobachtungen auch eine Rückmeldung der SuS zu den jeweiligen Denkschulen zu erhalten, füllen sie jeweils zum Abschluss einen Einschätzungsbogen aus. Er enthält folgende Kategorien:

- Gesprächsbeteiligung
- Zusammenarbeit
- Wissenszuwachs
- Spass
- Leitung

Bei der Konstruktion des Einschätzungsbogens dienten die Kompetenzrastern von D. Hunziker als Inspiration. In seinem Buch über Kompetenzorientiertes Lehren und Lernen gibt der Autor hilfreiche Hinweise zu einer zeitgemässen Didaktik. (Hunziker, 2017)

Im Anhang 4 auf der Seite XXI ist ein entsprechender Selbsteinschätzungsbogen einzusehen.

2.4.7 Kommunikative Validierung

Als weitere Ergänzung zur Datensammlung werden während dem Projekt regelmässige Treffen mit dem Klassenlehrer der Projektklasse stattfinden, um über Beobachtungen auszutauschen und diese abzugleichen. «Die Kommunikative Validierung ist eine Methode, um sich der Gültigkeit einer Interpretation durch Kommunikation mit den Betroffenen zu vergewissern» (Altrichter, et al. 2018, S. 186) Nach Abschluss des Projekts findet ausserdem ein Kreisgespräch mit den SuS der Projektklasse über die

gewonnenen Erkenntnisse statt, um hilfreiche Ergänzungen und Korrekturen der Beobachtungen zu generieren.

2.4.8 Statistisches Verfahren: Friedman- Test

Um herauszufinden, ob der Unterricht mit DS im Vergleich zum Unterricht ohne DS zu signifikanten Unterschieden führt, analysiere ich die Daten mit dem Friedman-Test. Auf der Methodenseite der Universität Zürich ist der Friedman Test wie folgt definiert: «Der Friedman-Test ist das nichtparametrische Äquivalent der einfaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung und wird angewendet, wenn die Voraussetzungen für ein parametrisches Verfahren nicht erfüllt sind. Nicht-parametrische Verfahren sind auch bekannt als "voraussetzungsfreie Verfahren", weil sie geringere Anforderungen an die Verteilung der Messwerte in der Grundgesamtheit stellen. So müssen die Daten nicht normalverteilt sein und die Variablen müssen lediglich ordinalskaliert sein. Auch bei kleinen Stichproben und Ausreißern kann ein Friedman-Test berechnet werden.» (Universität Zürich, n.d.) Weiter wird angegeben, dass der Test auf der Idee der Rangierung basiert und somit nicht mit den Messwerten selbst gerechnet wird, sondern diese durch Ränge ersetzt werden, mit welchen der eigentliche Test durchgeführt wird. Da bei vorliegender Forschung nur eine kleine Stichprobe, nämlich maximal 34 Datensätze zur Verfügung stehen, bietet sich eine Analyse mit dem Friedman- Test an. Um die Daten auf diese Weise zu analysieren, wird die Software «SPSS» eingesetzt.

3. Theoretische Grundlagen

Dieses Kapitel geht zunächst auf die theoretischen Grundlagen des Projektinhalts ein. Anschliessend werden theoretische Bezüge zur angewendeten Didaktik dargelegt.

3.1 Theoretische Grundlagen zum Bruchdenken

In diesem Unterkapitel wird zunächst die Begriffe «Grundvorstellung» und «Grundvorstellungsumbrüche» eingeführt und anschliessend eine Sachanalyse der ausgewählten Bruchrechenaspekte durchgeführt.

3.1.1 Wichtige Begrifflichkeit: Grundvorstellungsumbrüche

G. Wittmann (2006) gibt an, dass das Grundvorstellungskonzept in der Mathematikdidaktik eine lange Tradition, teilweise auch unter anderen Bezeichnungen und mit abweichenden Bedeutungen besitzt. Er bezieht sich dabei auf eine Publikation von vom Hofe aus dem Jahr 1995. Dieser definiert den Begriff folgendermassen: Grundvorstellungen beschreiben im weitesten Sinne „Beziehungen zwischen mathematischen Inhalten und dem Phänomen der individuellen Begriffsbildung“ (ebd., S. 97), wobei sich diese Beziehungen durch drei Aspekte näher charakterisieren lassen:

- die *Sinnkonstituierung* eines Begriffs durch das Anknüpfen an bekannte Sach- oder Handlungszusammenhänge,
- den *Aufbau mentaler Repräsentationen*, die operatives Handeln auf der Vorstellungsebene ermöglichen,

• die *Fähigkeit zur Anwendung eines Begriffs* durch Erkennen der entsprechenden Struktur in Sachzusammenhängen oder durch Modellieren des Sachproblems mit Hilfe der mathematischen Struktur. (Wittmann, 2006, S. 51)

In Bezug auf die Bruchrechnung sind Padbergs Ausführungen zu den Grundvorstellungsumbrüchen zentral. «Wenn beim Arbeiten mit rationalen Zahlen alte Grundvorstellungen aus dem Bereich der natürlichen Zahlen aktiviert werden, dann sind diese oft nicht nur nicht zielführend, sondern sorgen für Fehler.» (Padberg, Wartha, 2017, S. 4) Weiter führt er aus, dass das syntaktische Wissen um Regeln mentale Modelle wie Grundvorstellungen höchstens marginal beeinflusst. Einer lange Zeit tragfähigen Grundvorstellung kann nur eine neue Grundvorstellung «entgegengestellt» werden. (Padberg, Wartha, 2017, S. 5)

Er betont, dass die zentralen Grundvorstellungsumbrüche möglichst vielen Lernenden verständlich gemacht werden, denn sie sind keine Angelegenheit der Vertiefung für leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler, sondern von grundlegender Bedeutung für das Verständnis von Bruchzahlen und ihren Anwendungen. (Vgl. Padberg, Wartha, 2017, S. 67)

Im Projekt werden folgende Grundvorstellungsumbrüche von Bedeutung sein:

Vorgänger und Nachfolger

Wir können bei den Bruchzahlen keinen (unmittelbaren) Vorgänger oder Nachfolger mehr angeben – im krassen Unterschied zu den natürlichen Zahlen. Hierdurch ist auch die bei den natürlichen Zahlen sehr anschauliche Vorstellung einer Perlenschnur (mit einem Anfang, aber ohne Ende) nicht mehr brauchbar; denn welche Perle folgt beispielsweise auf $\frac{1}{3}$? Spontan werden einige Lernende $\frac{2}{3}$ sagen. Durch einfaches Erweitern lässt sich allerdings diese Annahme leicht widerlegen, denn beispielsweise gilt $\frac{2}{6} < \frac{3}{6} < \frac{4}{6}$.

Dichte

Durch stärkeres Erweitern der Brüche $\frac{1}{3}$ und $\frac{2}{3}$ – etwa mit 100 – erkennen die Lernenden, dass nicht nur ein Bruch, sondern eine grössere Anzahl von Brüchen zwischen beiden Brüchen liegt. Da wir die beiden Brüche mit beliebig grossen Zahlen erweitern können, liegen sogar unendlich viele Brüchen zwischen $\frac{1}{3}$ und $\frac{2}{3}$, und auch allgemein zwischen zwei beliebigen verschiedenen Bruchzahlen. Die Bruchzahlen liegen also – wie man sagt – überall dicht. [...] Eine Konsequenz dieser Dichte: Wir können zu einer Gegebenen Bruchzahl offensichtlich keinen unmittelbaren Nachfolger und auch keinen unmittelbaren Vorgänger angeben – wie schon vorher behauptet.

Kleinste Zahl

In der Menge der natürlichen Zahlen ist 1 (bzw. 0) die kleinste (positive) Zahl. Dagegen gibt es keine kleinste positive Bruchzahl. Zu jeder noch so kleinen positiven Bruchzahl können wir leicht eine kleinere angeben, indem wir nämlich deren Nenner um 1 vergrössern.

3.1.2 Sachanalyse der relevanten Bereiche des Bruchdenkens

Die Sachanalyse schliesst die drei Bereiche ein, die in den Denkschullektionen thematisiert sind: das Erweitern und Kürzen von Brüchen, der Grössenvergleich oder das Ordnen von Brüchen und die Addition und Subtraktion von Brüchen.

3.1.2.1 Erweitern und Kürzen von Brüchen resp. Verfeinerung und Vergröberung der Einteilung

Testung bei SuS kurz vor der systematischen Behandlung der Bruchrechnung ergab, dass Gleichwertigkeit von Brüchen im günstigsten Fall nur intuitiv gespürt wird und sich keineswegs schon im Sinne der Grundvorstellung des Verfeinerns bzw. Vergröberns von Unterteilungen ausgebildet hat. (Padberg, Wartha, 2017, S. 41)

Folgende Ziele bei der Einführung gleichwertiger Brüche sollen nach Padberg (Vgl. 2017, S. 47) auf jeden Fall erreicht werden:

- Lernende erkennen, dass derselbe Anteil oder eine gleichwertige Verteilungssituation durch verschiedene Brüche beschrieben werden kann.
- Lernende erklären in verschiedenen Kontexten, warum zwei gegebene Brüche gleichwertig sind.
- Lernende finden zu einem gegebenen Bruch in verschiedenen Kontexten möglichst viele gleichwertige Brüche.

«Besonders die [...] Erkenntnis, dass wir durch das Verfeinern bzw. Vergröbern von Unterteilungen zu gleichwertigen Brüchen gelangen, ist für das Erweitern und Kürzen als Grundvorstellung von zentraler Bedeutung.» (Padberg, Wartha, 2017, S. 47)

Padbergs Empfehlung lautet: Erst jetzt, wenn diese Grundvorstellung erworben ist, wird die Erweiterung als rein rechnerische Methode entdeckt, da nun das Kalkül als Denkentlastung für ein Konzept dient, das bereits sinnerfüllt und vertraut ist.

Abbildung 2: Erweitern als Verfeinern der Unterteilung

Der Verfeinerung der Unterteilung, beispielsweise eines Quadrats, entspricht beim Bruch ein Multiplizieren des Zählers und Nenners mit derselben natürlichen Zahl. Wir erhalten rein rechnerisch sehr leicht gleichwertige Brüche, in dem wir Zähler und Nenner mit derselben Zahl multiplizieren.

Es gilt:

Satz zur Erweiterung von Brüchen

Wir können Brüche mit jeder natürlichen Zahl r (ausser 0 und 1) erweitern, d.h., für alle natürlichen Zahlen r gilt:

$$\frac{m}{n} = \frac{m \cdot r}{n \cdot r}$$

Auf diese Weise erhalten wir also ausgehend von einem Bruch $\frac{m}{n}$ beliebig viele verschiedene, hierzu gleichwertige Brüche.

Während die Verfeinerung einer gegebenen Unterteilung theoretisch beliebig stark durchgeführt werden kann, lässt sich eine Vergrößerung nur in begrenztem Umfang realisieren.

Abbildung 3: Kürzen als Vergrößern der Einteilung

Dem Vergrößern der Unterteilung, beispielsweise eines Rechtecks, entspricht beim Bruch ein Dividieren des Zählers und Nenners durch dieselbe natürliche Zahl. Diese dem Erweitern entgegengesetzte Operation bezeichnet man als Kürzen. Offensichtlich kann man einen Bruch nur durch die gemeinsamen Teiler von Zähler und Nenner kürzen.

Es gilt:

Satz zum Kürzen von Brüchen

Wir können Brüche durch alle gemeinsamen Teiler des Zählers und Nenners kürzen, d.h. für alle gemeinsamen Teiler k von m und n mit $m, n, k \in \mathbb{N}$ gilt:

$$\frac{m}{n} = \frac{m:k}{n:k}$$

Zwischen dem Erweitern und Kürzen eines Bruches besteht also ein wesentlicher Unterschied: Wir können einen gegebenen Bruch mit jeder natürlichen Zahl erweitern, aber wir können ihn nur durch gemeinsame Teiler von Zähler und Nenner kürzen. Kürzt man den Bruch solange durch gemeinsame Teiler von Zähler und Nenner, bis sie teilerfremd sind, spricht man von der Grundform des Bruches oder vom Kernbruch. Bei Kenntnis des grössten gemeinsamen Teilers (ggT) von Zähler und Nenner kann man durch die Division von Zähler und Nenner durch diesen ggT den Kernbruch in einem Schritt erreichen.

Es gilt:

Satz zur Gleichwertigkeit (Äquivalenz) von Brüchen

Zwei Brüche sind genau dann gleichwertig (äquivalent), wenn sie durch Kürzen in denselben Kernbruch übergehen.

Auch gilt:

Die Brüche $\frac{m}{n}$ und $\frac{p}{q}$ sind genau dann gleichwertig (äquivalent), wenn gilt $m \cdot q = n \cdot p$

3.1.2.2 Grössenvergleich von Brüchen

Auch in diesem Bereich ist es nötig, gründliche anschauliche Vorarbeiten zu leisten, bevor der Weg über die Hauptnennerbestimmung systematisch bestritten wird. (Vgl. Padberg, Wartha, 2017, S. 55)

Während es nämlich bei den natürlichen Zahlen im Wesentlichen nur eine Strategie gibt, um Zahlen hinsichtlich ihrer Grösse zu vergleichen, gibt es bei den Brüchen sehr viele, verschiedene Strategien in Abhängigkeit von den gegebenen Brüchen. Der übliche Standardweg über den Hauptnenner, also den kleinsten gemeinsamen Nenner, sollte daher keineswegs rasch, sondern erst nach einem längeren, variationsreichen Agieren auf der semantischen Ebene eingeführt werden – und zwar als eine Strategie zum Grössenvergleich, die im konkreten Einzelfall oft nicht optimal ist, mit deren Hilfe wir aber stets beliebige gegebene Brüche miteinander vergleichen können.

Verschiedene Strategien lassen sich anwenden (Vgl. ebd., 2017, S. 57ff):

Brüche mit **gleichen Nennern**, also gleichnamige Brüche, können leicht verglichen werden, da die Ordnungsbeziehung, die bei den natürlichen Zahlen gilt, auf die Brüche übertragen werden können. Da in diesem Sonderfall die Grösse der Teile übereinstimmt, braucht nur die Anzahl der Teile verglichen zu werden. (Vgl. ebd., 2017, S. 57f)

Brüche mit **gleichem Zähler**, beispielsweise Stammbrüche mit einer Eins im Zähler, sind deswegen besonders einfach, weil wir einen Rückgriff auf die Vorstellung von Brüchen als Anteil eines Ganzen machen können. Es gilt $\frac{1}{3} > \frac{1}{4}$ da wir im ersten Fall einen Repräsentanten nur in drei, im zweiten Fall jedoch in vier gleich grosse Stücke teilen. In diesem Sonderfall muss nur die Grösse der erhaltenen Teile verglichen werden, denn ihre Anzahl stimmt ja überein.

Wenn Brüche weder gleiche Nenner noch gleiche Zähler aufweisen, können wir mit dem **Rechteckmodell** auf einen gemeinsamen Nenner schliessen.

Abbildung 4: Grössenvergleich von Brüchen

Mit Hilfe einer **Vergleichszahl**, die als Bezugsbasis gilt, können Brüche verglichen werden, die ungleiche Zähler und Nenner haben. Padberg nennt u.a. folgende Beispiele (Vgl. Padberg, Wartha, 2017, S. 60f):

- $\frac{4}{5} < \frac{6}{7}$; denn $\frac{4}{5}$ ist um $\frac{1}{5}$, $\frac{6}{7}$ jedoch nur um $\frac{1}{7}$ kleiner als 1
- $\frac{3}{8} < \frac{5}{9}$; denn $\frac{3}{8} < \frac{1}{2}$ und $\frac{5}{9} > \frac{1}{2}$
- $\frac{5}{6} < \frac{6}{5}$; denn $\frac{5}{6} < 1$ und $\frac{6}{5} > 1$

Eine Möglichkeit einige Brüche zu vergleichen, ist es, sie in **Grössen** umzumodeln und dann in kleinere Einheiten zu verwandeln. Padberg nennt u.a. folgende Beispiele (Vgl. Padberg, Wartha, 2017, S. 61)

- $\frac{1}{2} \text{ kg} < \frac{3}{4} \text{ kg}$; da $500\text{g} < 750\text{g}$
- $\frac{3}{4} \text{ m} < \frac{4}{5} \text{ m}$; da $75 \text{ cm} < 80 \text{ cm}$
- $\frac{1}{4} \text{ h} < \frac{1}{3} \text{ h}$; da $15 \text{ min} < 20 \text{ min}$

Da es aufwändig ist, ungleichnamige Brüche durch Rückgriff auf geeignet unterteilte Rechtecke zu vergleichen, lohnt sich die Idee der gemeinsamen Unterteilung auf die Zahlenebene zu übertragen, also zu gleichnamigen Brüchen überzugehen. Es gilt:

Für alle Brüche $\frac{m}{p}$ und $\frac{p}{n}$ gilt: $\frac{m}{p} < \frac{p}{n}$ genau dann, wenn $m < p$. Brüche mit unterschiedlichen Nennern werden zunächst durch Erweitern oder Kürzen gleichnamig gemacht und dann verglichen.

Für den Grössenvergleich können wir mit beliebigen gemeinsamen Nennern arbeiten. Um den Rechenaufwand gering zu halten, verwendet man jedoch meist den kleinsten gemeinsamen Nenner, also den Hauptnenner. In zwei Sonderfällen lässt sich der Hauptnenner zweier Brüche besonders leicht bestimmen:

- Teilt der eine Nenner den zweiten ohne Rest, so ist der grössere Nenner schon der Hauptnenner.
- Haben die beiden Nenner keinen gemeinsamen Teiler ausser 1, sind sie also teilerfremd, so ist das Produkt der beiden Nenner der Hauptnenner.

Generell kann man stets folgendermassen den Hauptnenner bestimmen: Man bildet solange Vielfache des grösseren Nenners, bis der kleinere Nenner zum ersten Mal eines dieser Vielfachen ohne Rest teilt. Bei komplizierteren Zahlen oder mehreren Nennern benutzt man gegebenenfalls die Primfaktorzerlegung der Nenner, um so den Hauptnenner zu bestimmen. (Vgl. Padberg, Wartha, 2017, S. 62)

3.1.2.3 Addition und Subtraktion von Brüchen

Die Grundvorstellungen zur Addition und Subtraktion natürlicher Zahlen als Zusammenfassen oder Hinzufügen resp. Wegnehmen oder Vergleichen bleiben bei den Bruchzahlen unverändert erhalten. Die Komplexität der Aufgabe hängt nicht mit dem Konzept, sondern mit dem Prozess der Ergebnisfindung zusammen. Das Konzept bleibt unverändert, aber das Vorgehen ändert sich stark, da bei ungleichnamigen Brüchen zunächst eine gemeinsame Unterteilung, ein gleicher Nenner, gefunden werden muss. (Vgl. ebd., 2017, S. 74)

Vor der Einführung der systematisierten Lösung, sollen geeignete Aufgaben gezielt durch eine flexible und aufgabenadäquate Vorgehensweise mit Hilfe des Zahlenblicks gelöst werden.

- Das Einschätzen von Brüchen und Aufgaben vor dem Rechnen, das heisst das Erkennen und Bewerten der jeweils spezifischen Zahleigenschaften und Zahlbeziehungen einer Aufgabe im Hinblick darauf, ob sie für die Lösung hilfreich sein können.

- Das Wählen von Lösungswegen, die den aufgabenspezifischen Gegebenheiten gerecht werden, indem die jeweils spezifischen Zahleigenschaften und Zahlbeziehungen einer Aufgabe genutzt werden, statt isolierten Automatismen. (Vgl. Padberg, Wartha, 2017, S. 78)

«Der Übergang zur systematischen Behandlung lässt sich anschliessend gut mithilfe von Rechtecken realisieren.

Beim Einsatz von Rechtecken finden wir nämlich stets eine gemeinsame Unterteilung, wenn wir das Rechteck waagrecht entsprechend dem einen Nenner und senkrecht entsprechend dem zweiten Nenner unterteilen. Diese Unterteilung entspricht aber nur in Sonderfällen einer minimalen – oder grössten – gemeinsamen Unterteilung. Dies ist nur der Fall, wenn die Nenner teilerfremd sind. In den anderen Fällen wird man aus Effektivitätsgründen noch weiter konkret nach einer grösseren bzw. der grössten gemeinsamen Unterteilung suchen. Dem Aufsuchen einer gemeinsamen Unterteilung auf der Ebene der Repräsentanten entspricht auf der rechnerischen Ebene ein Gleichnamigmachen der Brüche, dem Aufsuchen der grössten gemeinsamen Unterteilung der Übergang zum Hauptnenner. Dieser ergibt sich rein rechnerisch als kleinstes gemeinsames Vielfaches (kgV) der Nenner. Hiermit verfügen wir jetzt über ein Verfahren, wie wir stets rein rechnerisch die Summe und Differenz von Brüchen erhalten können:

Sind die Brüche gleichnamig, so addiert bzw. subtrahiert man die Zähler und behält den gemeinsamen Nenner bei.

Sind die Brüche ungleichnamig, so macht man sie zunächst gleichnamig. Dann addiert bzw. subtrahiert man sie.» (Padberg, Wartha, 2017, S. 78f)

Zur Subtraktion gibt es noch anzumerken, dass sie nur dann problemlos durchgeführt werden kann, wenn der Minuend grösser ist als der Subtrahend. Erst bei der Erweiterung des Zahlenbereichs zur Menge aller rationalen Zahlen ist dies uneingeschränkt möglich. (ebd., 2017, S. 79)

3.2 Theoretische Grundlagen zur Mathematikdidaktik

Im Projekt kommen verschiedene Didaktische Konzepte zur Anwendung. Die Hauptdidaktik bildet die Kognitive Akzeleration. Sie wird umrahmt von einer «Unterstützungsdidaktik» für die Förderkinder bei offenen Aufgaben und der Didaktik des Grundlagenunterrichts, der mit dem Lehrmittel «MATHWELT 2» bestritten wird. Die Eckpfeiler der jeweiligen Konzepten werden in diesem Kapitel vorgestellt.

3.2.1 Denkschulung – Kognitive Akzeleration

Im Projekt kommt die Methode der Kognitive Akzeleration (CA) zur Anwendung, die 1980 im King's College in London von Michael Shayer und Philip Adey entwickelt wurde. Die CA ist ein Lernkonzept mit dem Ziel, dass die Denkfähigkeit von Lernenden erweitert wird, indem sie auf die nächste Stufe der Denkentwicklung gelangt. Es besteht im Wesentlichen aus drei Elementen, auch Säulen genannt: dem kognitiven Konflikt, der sozialen Konstruktion und der Metakognition (Adey, 2008, S. 12).

Die erste Säule «cognitive conflict» stützt sich auf die Theorie der Denkentwicklung nach Piaget ab, die folgende Stufen durchläuft: sensomotorische Phase, präoperationale Phase, konkrete Operationen, formale Operationen (vgl. Universität Duisburg Essen, n.d.). In der CA ist insbesondere seine Theorie zentral, dass kognitive Entwicklung dann geschieht, wenn Kinder mit Material konfrontiert werden, das sie zum vertieften Denken bringt, weil die vorerst von ihnen getroffene Annahme nicht zutrifft. Die zweite Säule «social construction» stützt sich auf die Theorie von Vygotsky, der davon ausgeht, dass jede komplexe Fähigkeit, wie beispielsweise das Logische Denken oder das Bilden von Begriffen, ihren Ursprung in zwischenmenschlicher Beziehung und Aushandlung hat, die kombiniert wird mit der Interaktion von verschiedenen Erfahrungen. Die dritte Säule «metacognition» betont die Wirksamkeit der Möglichkeit über das Denken nachzudenken und reflektierend herauszufinden, warum ein Problem gelöst werden konnte. So werden Kinder befähigt, ihr eigenes Lernen zu kontrollieren (vgl. Adey, 2008, S. 12).

Eine Unterrichtssequenz nach dem Modell der CA verläuft in verschiedenen Episoden, die mit einer «concrete preparation» eingeleitet werden. Dabei werden bei einem gemeinsamen, meist handelnden Einstieg wichtige Begriffe und Konzepte eingeführt. Danach folgt die erste Gruppenphase in der die Lernenden mit einer herausfordernden Aufgabe konfrontiert werden. Die SuS setzen sich gemeinsam mit den Gruppenmitgliedern, die ganz unterschiedliche mathematische Fähigkeiten mitbringen, mit der Aufgabe auseinander und schulen ihr Denken beim Aushandeln von Lösungsmöglichkeiten. Die Lehrpersonen moderieren oder verfolgen das Gruppengeschehen und geben keine Bewertungen (richtig/falsch) ab. Anschliessend folgt das «sharing» bei dem die Gruppen ihre Entdeckungen und Erkenntnisse mit der ganzen Klasse teilen. Es sind alle Gedanken und Lösungen erlaubt. Sie gemeinsam verifiziert, präzisiert und es wird kooperativ versucht gültige Regeln abzuleiten. Danach können weitere Gruppenphasen (Episoden) mit verwandten Aufgaben folgen, die in der Regel immer abstrakter werden. Nach den Episoden folgt die Phase der «Metacognition», in der die Gruppen über ihr Vorgehen nachdenken. Sie ergründen, mit welchen Gedanken sie die Probleme gelöst haben, welche Strategien sie angewendet haben und machen ihre Überlegungen somit explizit. Als Abschluss der Sequenz folgt dann

das «Briding» bei dem das neuerworbene Wissen mit bestehenden Konzepten verknüpft wird. (Vgl. Adey, 2008, S. 49)

Abbildung 5: Der Ablauf einer «cognitive acceleration»-Lektion

3.2.2 Lernschwache Schüler und Schüler und offene Aufgaben

Um zu klären, wie SuS mit Lernschwierigkeiten im Projekt unterstützt werden können, habe ich die Hinweise Wittmanns (2006) beachtet. Er hat sich in einer Interviewstudie unter Hauptschülern mit der Frage beschäftigt, ob leistungsschwache Schülerinnen und Schüler Aufgaben lösen können, welche die Grundvorstellungen zu Bruchzahlen fördern. Daraus hat er Folgerungen für die Aufgabenkultur im Mathematikunterricht abgeleitet. (Vgl. Wittmann, 2006, S. 49)

Der Unterricht soll die Sicherung basaler Kenntnisse einerseits und kognitiv aktivierende Aufgaben andererseits ausgewogen behandeln. Als basale Kenntnisse bezeichnet er: «Lesen und Schreiben grosser Zahlen; kleines Einmaleins und Einsdurcheins, Kopfrechnen und halbschriftliches und schriftliches Rechnen.» (ebd., 2006; S. 49)

Die Bedeutung dieser basalen Kenntnisse sei zu Recht unbestritten und Automatisierungsübungen in diesem Zusammenhang angebracht. Er fügt an: «Der Unterricht darf jedoch nicht ausschliesslich defizitorientiert sein, es gilt, neue Lernimpulse zu setzen und anregende Situationen nicht aus dem Auge zu verlieren.» (Wittmann, 2006, S. 69)

Zum Einsatz von offenen Aufgaben empfiehlt Wittmann, dass sie bei einfachen Aufgaben beginnen sollen, damit leistungsschwache Schüler Erfolgserlebnisse machen können. Offene Aufgaben sollen nicht nur als krönender Abschluss einer Übungsphase dienen, sondern immer wieder eingesetzt werden. Ein selbstverständlicher Umgang mit geöffneten Aufgaben darf nicht nach kurzer Zeit erwartet werden.

Hinsichtlich der Struktur des Unterrichts mit offenen Aufgaben gibt Wittmann an: «Das Bearbeiten geöffneter Aufgaben erfordert viel Zeit und damit eine „Entschleunigung“ des Unterrichts. Nur in Situationen, die eindeutig und für alle erkennbar keine Leistungssituationen sind, sondern als Lerngelegenheiten begriffen werden, ist eine intensive Auseinandersetzung mit der Sache möglich.» (Wittmann, 2006, S. 70)

Weiter führt er an: «Das Öffnen von Aufgaben darf nicht dazu führen, dass die Schüler allein gelassen werden. Vielmehr benötigen sie gerade angesichts der für sie neuartigen Fragestellungen Hilfen. [...] Prozesshilfen können ferner dazu beitragen, eine „Ergebnisfixierung“ von Schülern zu überwinden und ihr Augenmerk auf die Lösungswege zu richten. Eng mit Prozesshilfen hängt auch ein produktiver Umgang mit Fehlern im Sinne einer „Fehlerkultur“ zusammen.» (Wittmann, 2006, S. 70)

Auch in Bezug auf fremdsprachige Lernende gibt Wittmann hilfreiche Hinweise:

«Lernumgebungen zum Aufbau von Grundvorstellungen sollen deshalb zwar permanent Impulse für die Verbalisierung von Sachverhalten liefern, jedoch gleichzeitig das eigenständige Sammeln von Erfahrungen auch in einer nicht ausschließlich verbalen Repräsentationsform ermöglichen – nur dann unterstützen sie auch die Schüler, die (noch) sprachliche Schwierigkeiten haben.» (Wittmann, 2006, S. 71f)

Diese Hinweise möchte ich bei der Umsetzung des Projekts miteinbeziehen.

3.2.3 Didaktische Akzente von MATHWELT 2

Seit Anfang dieses Schuljahres und während des Projekts werden die beiden Klassen mit der MATHWELT 2 unterrichtet. Dieses Lehrmittel besteht aus zwei Themenbüchern (3.-6. Schuljahr) und zwei Arbeitsheften (3./4. und 5./6. Schuljahr), die von den SuS mehrere Jahre genutzt werden. Es deckt die Bedürfnisse entwicklungs- und/oder altersgemischter Klassen ab. Die Aufgaben im Arbeitsheft eignen sich zum selbstorganisierten und individuellen Lernen. Die Aufgaben im Themenbuch eignen sich fürs dialogische Lernen von- und miteinander. (Vgl. Wälti, u. a., 2018 a, 2 Lern- und Fachverständnis, S. 1)

Die Autoren geben an, dass das Lehrmittel unter anderem folgende didaktische Akzente setzt: (Vgl. Wälti, u. a., 2018 a, 2 Lern- und Fachverständnis, S. 2)

Aktiv entdeckendes und verstehensorientiertes Lernen:

Der Unterricht wird so gestaltet, dass die SuS möglichst oft Gelegenheit zum selbsttätigen Lernen in allen Phasen des Lernprozesses haben. Dieses aktive Lernen kann durch Üben, Experimentieren, Spielen, Bauen, Studieren von Modellen, aber auch durch Zuhören ausgelöst werden. Entscheidend ist, dass sich die SuS aktiv gedanklich mit dem Stoff auseinandersetzen.

Individuell sowie von- und miteinander Lernen:

MATHWELT 2 rückt die Arbeit an reichhaltigen Aufgaben in den Vordergrund. Das Konzept ist relativ einfach: Die Aufgaben werden von der Lehrperson angestoßen und inszeniert. Einige Aufgaben führen vorerst zu einer eigenen, individuellen Auseinandersetzung: Es werden Fragen gestellt, Vermutungen formuliert und überprüft, Beispiele gesucht und berechnet. Das Lehrmittel betont aber die Chance des

Miteinanders. Lernende arbeiten dabei immer wieder und in wechselnder Zusammensetzung in heterogenen Lerngruppen. [...] Zudem wird so die Ressource des Lernens von- und miteinander genutzt.

Die meisten Aufgaben im Themenbuch sind so konzipiert, um von- und miteinander zu lernen, um über Mathematik zu sprechen und gemeinsam neue Erkenntnisse zu gewinnen. Sie sind daher nicht als Teil von Arbeitsplänen geeignet und bedürfen oft der Inszenierung oder der Begleitung durch die Lehrperson.

Sparsamkeit der Anschauungsmittel und der Arbeitsmaterialien

Gerade für weniger flexible und langsam Lernende ist es wichtig, sich immer wieder an bereits (teilweise) bekannten Übungsformaten und Anschauungsmitteln zu orientieren.

Umgang mit Ergebnissen

Es ist das Ziel des Lehrmittels MATHWELT 2, dass die Lernenden, wo immer möglich, Verantwortung für ihr Lernen übernehmen. Dazu gehört auch ein möglichst autonomer Umgang mit den Ergebnissen.

4 Entwicklungsstand und Abgeleitete Ziele

Dieses Kapitel stellt die beiden am Projekt beteiligten Klassen vor, geht auf den Entwicklungsstand der SuS ein und führt schliesslich Ziele an, die von den involvierten Akteuren verfolgt werden.

4.1 Beschreibung der Klassen und des jeweiligen Entwicklungsstandes des elementaren Bruchdenkens

In diesem Kapitel stelle ich die Projekt- und die Kontrollklasse je mit einem kurzen Portrait vor. Anschliessend gehe ich auf den Entwicklungsstand des elementaren Bruchdenkens der Klassen und ausgewählter SuS ein. Zum Schluss ziehe ich einen ersten Vergleich zwischen den beiden Klassen.

4.1.1 Projektklasse

4.1.1.1 Portrait

Das Projekt wird mit der Doppelklasse 5./6. durchgeführt. Sie besteht aus 17 Kinder, die von einem Klassenlehrer unterrichtet werden. Das Klassenteam wird durch diverse Fachlehrpersonen (Werken, Zeichnen, Französisch, Englisch, DaZ) und mir komplettiert. Die Zusammensetzung der Kinder ist folgendermassen: die 5. Klasse besteht aus sieben Mädchen und drei Jungs, die 6. Klasse besteht aus vier Förderkindern, keines mit individuellen Lernzielen.

Im Anhang 5 auf der Seite XXII ist eine Tabelle einzusehen, der zu entnehmen ist, wie der Klassenlehrer und ich die Klasse bezüglich ihres sprachlichen und mathematischen Leistungsvermögens einschätzen. Hier eine Zusammenfassung: In der Klasse hat es vier Förderkinder, jedoch keines mit individuellen Lernzielen. Es gibt sowohl eine Überhüpferin (Annina), als auch drei Repetenten.

Neun Kinder, und damit die knappe Mehrheit, haben nicht Deutsch als Muttersprache, davon können sich zwei nicht auf Mundart verständigen, aber allen gelingt dies in der Standardsprache. Drei Kinder

erreichen die Lernziele im **Bereich Lesen/ Verstehen** nicht, jedoch liegt niemand weit unter den Erwartungen des Lehrplans. Zehn Kinder übertreffen die Erwartungen des Lehrplans überdurchschnittlich, drei davon weit. Alle erreichen die Lernziele im **Bereich des sprachlichen Gestaltens**. Zehn Schülerinnen und Schüler übertreffen die Erwartungen des Lehrplans überdurchschnittlich, zwei davon weit. Zwei Kinder erreichen die Lernziele im **Bereich der Mathematik** nicht, jedoch liegen auch sie nicht weit unter den Erwartungen des Lehrplans. Neun Kinder übertreffen die Erwartungen des Lehrplans überdurchschnittlich, drei davon weit. Annina, die eine Klasse überhüpft hat, übertrifft als Einzige in allen drei Bereichen die Erwartungen des Lehrplans weit.

Dem Klassenlehrer, Andreas von Känel, liegt das Wohl seiner Schülerinnen und Schüler am Herzen. Im Mathematikunterricht nimmt er sich jeweils ausreichend viel Zeit, um die Lernenden an die Inhalte heranzuführen. Dabei beachtet er auch die Hinweise des Lehrmittels, die er angemessen einfließen lässt. Während selbständiger Arbeitsphasen gibt er den Lernenden viele Gelegenheiten, um ihre individuellen Fragen zu stellen. Wenn es angemessen ist, kürzt er lieber den Umfang an Aufgaben, um bei ausgewählten Aufgaben das Verständnis sicherzustellen.

4.1.1.2 Entwicklungsstand des elementaren Bruchdenkens in der Projektklasse

Um den Entwicklungsstand der Projektklasse aufzunehmen, wurden verschiedene Testungen vorgenommen. Die zentralen Ergebnisse werden hier nach Jahrgangsklassen geordnet, kurz dargestellt und kommentiert. Die nachfolgende Tabelle zeigt, wie die Ergebnisse eingefärbt wurden.

Tabelle 1: *Legende zu den Einfärbungen*

Geschlecht	MKT 4	MKT 5	Padberg 1
1 = männlich	0 – 12 Punkte	0 – 10 Punkte	0 – 24 Punkte
	13 – 16 Punkte	11 – 14 Punkte	25 – 33 Punkte
2 = weiblich	17 – 20 Punkte	15 – 17 Punkte	34 – 39 Punkte
	21 – 30 Punkte	18 – 24 Punkte	40 – 59 Punkte

5. Klasse der Projektklasse

Die erste zusammengefasste Tabelle betrifft die 5. Klasse und zeigt zum einen die Ergebnisse des MKT 4 (vgl. Meyer, S. & Wyder, A., 2017 a) der kurz nach den Sommerferien durchgeführt wurde und zum andern die Resultate der ersten Testung vor dem Projekt mit dem diagnostischen Test zu den «Anschaulichen Vorkenntnissen in der Bruchrechnung», der von Padberg (ebd., n.d. a) entwickelt wurde.

Im Anhang 7 auf der Seite XXIV sind die MKT-Ergebnisse nach Teilbereich einzusehen.

Tabelle 2: *Testergebnisse 5. Klasse der PK*

Geschlecht	MKT 4	1. Testung
2	15	16
2	26	37
1	16	27
1	15	14

2	19	25
2	19	21
2	18	27
1	13	10
2	17	8
2	15	10

Durchschnittlich hat die 5. Klasse im MKT 17 Punkte erreicht, was dem Prozentrang 59 entspricht. Viele Resultate lagen dabei zwischen 14 und 20 Punkten, Anninas Resultate lagen mit 26 weit darüber, auf sie gehe ich noch genauer ein. In der Testung über die Vorkenntnisse wurden durchschnittlich 19.5 Punkte, also ca. ein Drittel der möglichen Punkte, erreicht. Die Resultate streuten sich von 8 bis 37 Punkte.

Annina ist es gelungen, in allen Teilbereichen Arithmetik, Sachrechnen und Geometrie des MKT 4 sehr gut abzuschneiden. Sie erreichte insgesamt den Prozentrang 97. Sie verfügt ebenfalls über etliche Vorkenntnisse in der Bruchrechnung und dies, obwohl dies noch nie in der Schule thematisiert wurde.

Ein auffälliges Resultat erreichte Zora, die zwar im MKT 4 gut abschliessen konnte (mit Ausnahme des Bereichs der Geometrie), jedoch nur 8 Punkte beim Bruchtest erreichte. Sie war uns Lehrpersonen bisher bekannt als Schülerin, die durchschnittliche bis gute schulische Leistungen erreichen kann. In dem FI zeigte sich, dass für sie das Konzept der Brüche noch völlig unklar war. Auch Alltagsbrüche wie eine Viertelstunde, eine Halbzeit oder ähnliches konnte sie nicht genauer erklären und verfügte über keine tragfähigen Vorstellungen dazu.

Im Fach Mathematik werden drei SuS speziell gefördert, es sind dies Nora, Mirko und Antonio. Alle drei konnten im MKT knapp durchschnittliche Resultate erzielen, jedoch mit unterschiedlichen Profilen. Nora holte die meisten Punkte im Bereich der Arithmetik, fiel jedoch in den anderen Bereichen ab, Mirko holte etliche Punkte im Bereich der Arithmetik und des Sachrechnens und Antonio überzeugte nur im Bereich des Sachrechnens. Im Bruchrechentest erreichten sie 10-16 Punkte, sie verfügten alle über einige wenige Vorkenntnisse.

6. Klasse der Projektklasse

Die zweite zusammengefasste Tabelle zeigt die Ergebnisse des MKT 4 und 5 (vgl. Meyer, S. & Wyder, A., 2017a und b) der SuS aus der sechsten Klasse. Die Testung wurde kurz vor den Sommerferien durchgeführt. Senit, ein Flüchtlingsmädchen aus Eritrea, testete ich mit dem MKT 4, da sie erst wenige Monate beschult wurde. Des Weiteren zeigt die Tabelle die Resultate der ersten Testung vor dem Projekt mit dem diagnostischen Test zu den «Anschaulichen Vorkenntnissen in der Bruchrechnung» (vgl. Padberg, n.d. a). Im letzten Schuljahr wurden die Brüche ebenfalls mittels Grundlagenunterricht (damals noch mit dem Zahlenbuch 5), ergänzt mit einigen wenigen Denkschullektionen, vermittelt.

Im Anhang 7 auf der Seite XXIV sind die MKT-Ergebnisse nach Teilbereich respektive Aufgabe einzusehen.

Tabelle 3: Testergebnisse 6. Klasse der PK

Geschlecht	MKT 4	MKT 5	1. Testung
2		13	37
2		9	21
1		12	44
1		15	19
2	22		24
2		13	23
1		10	15

Senits grosses Potential zeigte sich auch beim MKT 4, so dass der KL und ich gemeinsam beschlossen, sie im sechsten Schuljahr mit dem vorgesehenen Klassenstoff ohne Anpassungen zu beschulen. Im Bereich der Bruchzahlen zeigte sich dann allerdings, dass Senit über wenig Vorkenntnisse verfügt.

Durchschnittlich erreichten die restlichen SuS der 6. Klasse beim MKT 12 von 24 Punkten was einem Prozentrang 39 entspricht. Es wurden 9-15 Punkte erzielt. Im Bruchrechentest konnte die Klasse im Durchschnitt ca. 26 Punkte erzielen. Die Spannweite reichte von 15 bis 44 Punkten.

Auffällig waren die Resultate von Roman, der im MKT noch Klassenbester war, beim Padberg-Test jedoch nur etwa ein Drittel der Punkte erreichte. Dies erstaunte uns auch deswegen, weil Roman immer wieder als guter Matheschüler auffallen kann. Ihn befragte ich mittels FI genauer zu seinen Vorkenntnissen und stellte fest, dass er trotz schlechtem Testresultat über etliche tragfähige Vorstellungen zu den Bruchzahlen verfügte. Er konstatierte, dass er sich bei der schriftlichen Testung nicht sonderlich bemüht hätte.

Richtig gut konnte Marco abschliessen, der im MKT noch Mühe mit der Sachrechnung bekundete. Er war uns jedoch als guter Matheschüler bekannt. Im FI zeigte sich, dass er den Unterschied zwischen dem Verfahren des Erweiterns und dem Multiplizieren eines Bruchs mit einer ganzen Zahl noch nicht verstanden hatte. Ansonsten beherrschte er jedoch viele Aspekte der Bruchzahlen.

In dieser Klasse wird Celine speziell gefördert. Beim MKT bekundete sie in allen Bereichen Mühe, insbesondere in der Sachrechnung und Geometrie. Jedoch hat sich bereits im letzten Schuljahr gezeigt, dass Celine die Bruchrechnung spannend findet und einen Zugang zu diesem Thema hat. Da sie das 5. Schuljahr repetierte, konnte sie sich bereits einiges an Vorwissen aneignen. Dies zu zeigen gelang ihr auch in der Testung zu den Vorkenntnissen, bei dem sie fast zweidrittel der Punkte erreichte.

Zu allen Förderkindern ist im Anhang 8 -11 ab der Seite XXV ein ICF-Analyse-Raster abgelegt.

4.1.2 Kontrollklasse

4.1.2.1 Portrait

Als Kontrollgruppe wird ebenfalls eine Doppelklasse 5./ 6. eingesetzt. Zu Beginn des Schuljahres besuchten 16 Schülerinnen und Schüler die Klasse, die von zwei Klassenlehrpersonen (ein Mann und eine Frau) geführt wird. Die Mathematikstunden werden dabei meist vom Klassenlehrer übernommen. Das Klassenteam wird durch diverse Fachlehrpersonen (Werken, Französisch, Englisch) ergänzt. Ende

Herbst ist ein weiterer Schüler zur Klasse gestossen, der zuvor in einer separativen Schulform unterrichtet wurde und aufgrund des Umzugs der Familie in die Klasse eingeteilt wurde. Die Zusammensetzung der Kinder ist nun folgendermassen: die 5. Klasse besteht aus drei Mädchen und fünf Jungs, die 6. Klasse besteht aus fünf Mädchen und vier Jungs.

Im Anhang 12 auf der Seite XXIX ist eine Tabelle einzusehen, der zu entnehmen ist, wie die Klassenlehrpersonen und ich die Klasse bezüglich ihres sprachlichen und mathematischen Leistungsvermögens einschätzen. Hier eine Zusammenfassung: In der Klasse werden vier Kinder speziell gefördert, einer davon mit individuellen Lernzielen. Zwei Kinder aus der 6. Klasse haben Klassen repetiert. Fünf Kinder haben eine andere Sprache als Deutsch zur Muttersprache, davon können sich zwei nicht auf Mundart verständigen. Alle können sich in der Standardsprache verständigen. Ein Schüler erreicht die Lernziele im **Bereich Lesen/Verstehen** nicht, seine Leistungen liegt weit unter den Erwartungen des Lehrplans. Acht Kinder übertreffen die Erwartungen des Lehrplans überdurchschnittlich, drei davon weit. Ein Schüler erreicht die **Lernziele im Bereich des sprachlichen Gestaltens** nicht, seine Leistungen liegen weit unter den Erwartungen des Lehrplans. Sieben Schülerinnen und Schüler übertreffen die Erwartungen des Lehrplans überdurchschnittlich, vier davon weit. Eine Schülerin erreicht die Lernziele im **Bereich der Mathematik** nicht, jedoch liegen ihre Leistungen nicht weit unter den Erwartungen des Lehrplans. Neun Kinder übertreffen die Erwartungen des Lehrplans überdurchschnittlich, vier davon weit. Der Schüler mit individuellen Lernzielen liegt in den beiden sprachlichen Bereichen weit unter den Erwartungen des Lehrplans und auch in der Mathematik kann er nur knapp den Erwartungen genügen. Ein Junge aus der 5. Klasse und zwei Mädchen aus der 6. Klasse übertreffen die Erwartungen des Lehrplans in allen drei Bereichen weit überdurchschnittlich.

Das Klassenlehrerteam trifft sich wöchentlich zu Besprechungen zum Lernstand und Verhalten der SuS. Individuelle Beobachtungen werden validiert, weitere Schritte zur Förderung der Klasse werden festgehalten und Zuständigkeiten geklärt. Auch die Inhalte der nächsten Lektionen werden gemeinsam geplant. Im Mathematikunterricht achten wir darauf, dass die SuS gemäss den Empfehlungen des Lehrmittels beschult und begleitet werden. So werden entsprechende Einstiege ins Thema anschaulich und dialogisch gestaltet. Auch in dieser Klasse werden die SuS bei Fragen gut beraten und Schülerhefte regelmässig von der LP korrigiert. Da die Klasse im Fach Mathematik über viele leistungsstarke SuS verfügt, lässt der Klassenlehrer sie häufig sehr selbständig arbeiten.

4.1.2.2 Entwicklungsstand des elementaren Bruchdenkens in der Kontrollklasse

Auch in der Kontrollklasse liessen die KLP und ich die SuS sowohl den MKT 4 respektive 5 (vgl. Meyer, S. & Wyder, A., 2017 a und b) als auch den Test über die «Anschaulichen Vorkenntnisse in der Bruchrechnung» (vgl. Padberg, n.d. a) lösen. Auch hier wurden die Tabellen entsprechend der Legende S. 21 eingefärbt.

5. Klasse der Kontrollklasse

Die Ergebnisse der 5. Klasse sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst dargestellt. Im Anhang 13 ab der Seite XXIX sind die MKT-Ergebnisse je Teilbereich einzusehen.

Tabelle 4: Testergebnisse 5. Klasse der KK

Geschlecht	MKT 4	1. Testung
2	6	8
1	15	46
1	13	16
2	15	21
1	20	16
1	15	16
2	11	7
1	25	39

Die 5. Klasse hat beim MKT 4, der in der ersten Woche nach den Sommerferien durchgeführt wurde, durchschnittlich 15 Punkte erreicht. Die Spannweite reichte von 6 bis 25 von 30 möglichen Punkten.

Beim Test über die anschaulichen Vorkenntnisse der Bruchrechnung kurz vor dem Projekt erreichte die Klasse im Durchschnitt ca. 21 Punkte. Die Spannweite reichte von 7 bis 46 von 59 möglichen Punkten.

Zwei Jungs verfügten über viele Vorkenntnisse in der Bruchrechnung, obwohl sie in der Schule keine entsprechende Vorbildung erfuhren. Thomas erreichte viele Punkte, jedoch war er bereits beim MKT 4 aufgefallen, bei dem er den Prozentrang 96 belegte. Martin überraschte, da er zwar in den Lernzielkontrollen zu den behandelten Themen überzeugte, jedoch beim MKT nur den Prozentrang 46 erreichte. Nun erzielte er im Klassenvergleich das Bestresultat und auch im Vergleich mit allen anderen getesteten SuS überraschte Martins Ergebnis. Nur zwei Mädchen aus der sechsten Klasse (Kontrollgruppe) erzielten mehr Punkte als er. Im FI zeigte sich, dass Martin viele abgesicherte Vorkenntnisse verfügt, die er flexibel einsetzen kann. Diese habe er auch im Gespräch mit seinen Eltern (Pädagogen) erworben. Martin war im Stande Transferüberlegungen anzustellen.

Selma überzeugte im Unterricht und den abschliessenden Lernzielkontrollen jeweils mit genügenden bis guten Leistungen. Beim MKT konnte sie jedoch nur den Prozentrang 24 erreichen und verfügte laut Testung über die wenigsten Vorkenntnisse in der Bruchrechnung. Im FI zeigte sich, dass sie noch keinen Zugang zum Konzept der Bruchzahlen gefunden hatte. Sie hatte noch keine tragfähigen Vorstellungen zu Alltagsbrüchen entwickelt.

In dieser Klasse wird Anna speziell gefördert. Sie belegte beim MKT den Prozentrang 7, in allen Bereichen vermochte sie nicht zu überzeugen. Die Gründe sind sowohl in ihrem eingeschränkten mathematischen Potential als auch der Prüfungsangst zu finden. Anna kann zwar im Unterricht und den abschliessenden Lernzielkontrollen immer wieder genügende und gelegentlich gute Leistungen zeigen, insbesondere im Bereich der Geometrie. Die vielen unterschiedlichen Themen durcheinandergemischt, bereiteten ihr aber offensichtlich Mühe. In der Testung zu den «Anschaulichen Vorkenntnissen in der Bruchrechnung» konnte Anna auf wenig Wissen zurückgreifen.

6. Klasse der Kontrollklasse

In der folgenden Tabelle sind die zusammengefassten Ergebnisse der 6. Klasse einzusehen. Da Loris erst im Herbst aufgrund eines Umzugs zur Klasse stiess, fehlen seine Daten im MKT 5. Lena fehlte aus

gesundheitlichen Gründen bei der ersten Testung über die «Anschaulichen Vorkenntnisse in der Bruchrechnung». Im Anhang 13 ab der Seite XXIX sind die MKT-Ergebnisse je Teilbereich einzusehen.

Tabelle 5: Testergebnisse 6. Klasse der KK

Geschlecht	MKT 5	1. Testung
2	20	47
1	6	24
2	20	36
1	-	12
2	6	
1	18	38
2	12	16
2	13	47
1	14	10

Durchschnittlich erreichte die Klasse beim MKT 5 knapp 14 Punkte jedoch mit einer relativ hohen Spannweite von 6-20 Punkten. Beim Test zu den «Anschaulichen Vorkenntnisse in der Bruchrechnung» zeigte sich ebenfalls ein heterogenes Bild. Durchschnittlich wurden knapp 29 Punkte erreicht, jedoch reichten die Resultate von 10 bis 47 Punkten.

Aline und Lea konnten in beiden Testungen gute Resultate erzielen. Beim MKT 5 konnte Aline im Bereich der Geometrie die volle Punktzahl holen und gab hauptsächlich im Bereich der Arithmetik Punkte ab. Lea überzeugte mit 10 von 11 Punkten beim Sachrechnen und 6 von 7 in der Arithmetik. Beide belegten sie den Prozentrang 94. Auch verfügten sie über etliche «Anschauliche Vorkenntnisse in der Bruchrechnung». Aline konnte zusammen mit einer Mitschülerin die meisten Aufgaben korrekt lösen. Lea befragte ich mittels FI. Meist wählte sie das Kreismodell, um Brüche zu vergleichen oder mit ihnen zu operieren. Es gelang ihr, Brüche zu erweitern und zu kürzen und gleichnamige Brüche zu addieren und zu subtrahieren.

Überraschen konnte Natascha, die beim MKT anfangs Schuljahr im Bereich der Arithmetik zwar die volle Punktzahl erreichte, jedoch bei der Sachrechnung und noch deutlicher bei der Geometrie Mühe bekundete. Bei den Lernzielkontrollen zeigte Natascha sehr gute Leistungen, einzig bei geometrischen Themen gelangen ihr dies nicht. Beim Bruchrechentest erreichte sie zusammen mit Aline die meisten Punkte. Im FI erklärte sie mir, dass sie zusammen mit ihrem älteren Bruder öfters mathematische Spiele löse. Es zeigte sich, dass sie das Verfahren des Erweiterns und Kürzens beherrschte sowie Vorstellungen zu Brüchen bei verschiedenen Modellen gut abgestützt hatte. So gelang es ihr auch problemlos Brüche auf ein Ganzes zu ergänzen.

Lena und Loris werden im Fach Mathematik speziell gefördert. Beim MKT bekundete Lena in allen Bereichen insbesondere bei der Geometrie (0 Punkte) grosse Mühe. Auch bei Lernzielkontrollen gelingt es ihr selten genügende Leistungen zu zeigen. Sie fehlte aufgrund längerer Krankheit und verpasste den Bruchtest. Loris verfolgt individuelle Lernziele im Fach Mathematik. Er arbeitet jedoch am Klassenstoff und konnte auch im Bruchrechentest etliche Aufgaben korrekt lösen. Er verfügte vor dem Projekt über ein eingeschränktes Alltagswissen zu den Brüchen.

4.1.3 Erster Vergleich der beiden Klassen

Allgemein konnte ich feststellen,

- dass die SuS aus der 6. Klasse beim Bruchrechentest besser abschnitten, als ihre MitschülerInnen aus der 5. Klasse. Dies überraschte nicht, da die SuS auch bereits eine entsprechende Vorbildung genossen.
- dass Lernende mit guten Resultaten beim MKT auch gute Resultate beim Bruchrechentest erreichen. Jedoch konnte mittels Datenanalyse keine Korrelation festgestellt werden. Korrelationsstabellen sind im Anhang 14 ab der Seite XXX einzusehen.
- dass beim Bruchrechentest Aufgaben gut gelöst wurden, die das basale Grundwissen zu den Brüchen abfragten. Weiterführende Aufgaben, insbesondere solche mit viel Text, wurden schlecht gelöst.

Die 5. der Projektklasse erzielte beim MKT noch recht ähnliche Punkttotale (kleine Spannweite), jedoch gingen beim Bruchrechentest die Resultate weit auseinander. Die Resultate der entsprechenden Gruppe der Kontrollklasse gingen bei beiden Testungen weit auseinander.

Die Resultate der Lernenden der 6. Klasse aus der PK und der KK streuten sich in beiden Testungen stark. In der KK waren die Spannweiten jedoch in beiden Testungen grösser.

Beim ersten Vergleich der Durchschnittswerte beider Klassen konnte ich feststellen, dass die SuS der KK bessere Resultate erreichen als die der PK. Einzige Ausnahme bildet das Resultat des MKT 4 der 5. Klasse, bei dem die PK besser abschliessen konnte. Die folgende Tabelle illustriert dies. Die besseren Werte wurden jeweils grün, die schlechteren gelb markiert. Verkürzt kann man also festhalten, dass die KK bessere Mathematikschülerinnen und -schüler beherbergt als die PK.

Tabelle 6: Durchschnittswerte der PK und KK

	MKT 4	MKT 5	5. Kl. Bruchr.	6. Kl. Bruchr.	ganze Kl. BR
Projektklasse \emptyset	17.3	12	19.5	26.1	22.2
Kontrollklasse \emptyset	15	13.6	21.1	28.8	24.9

4.2 Beschreibung und Begründung der verfolgten Ziele

In diesem Kapitel werden die Ziele der verschiedenen am Projekt beteiligten Gruppen festgehalten und begründet.

4.2.1 Ziele der Lehrpersonen

Wie im Kapitel zwei beschrieben, hat die Situationsanalyse ergeben, dass der Mathematikunterricht weiterentwickelt werden kann und gemäss Lehrplan 21 der Austausch zwischen den SuS gefördert werden soll. Daraus ergeben sich verschiedene Zielbereiche, die in unterschiedlichen Kategorien zusammengefasst wurden. So betreffen sie die Planung, die Durchführung und schliesslich die Reflexion.

Tabelle 7: Ziele der Lehrpersonen

Ziele	Teilziele	Indikatoren	Mittel zur Zielerreichung
Die LP bereitet Denkschullectionen vor, die theoretisch abgestützt und kritisch geprüft sind.	Die LP entwickeln basierend auf der Situationsanalyse ein Handlungsmodell für das Projekt.	LP hält Situationsanalyse (inkl. Testung «anschauliche Vork. der Bruchrechnung») fest. LP bezieht Erfahrungen aus erster Phase mit ein. LP hält theoretische Bezüge (Sachanalyse, Didaktische Methoden) fest	Bruchrechentest durchführen und auswerten. Praxisprojekt und Theorien konsultieren, wichtige Erkenntnisse festhalten.
	Vorbereitung/ Planung Die LP entwickelt in Kooperation mit S. Meyer Denkschullectionen, die sich am theoretischen Rahmen orientieren.	LP verfasst die Sachanalyse. LP bezieht die gewonnenen Erkenntnisse in die Planung der DS mit ein. LP lässt geplante Lektionen kritisch prüfen und überarbeitet sie entsprechend.	Anlehnung an Lesson Studies: DS entwerfen, zur Diskussion stellen, überarbeiten. DS laufend auswerten, adaptieren.
Die Lehrenden bieten einen anregenden Grundlagenunterricht	Die Lehrpersonen setzen den Unterricht gemäss des Lehrmittelkonzepts um.	Die LPs setzen die didaktischen Hinweise (entdeckendes Lernen, Chance des Mit-einanders) des Lehrmittels um. Die LPs beachten die Hinweise zu den Aufgaben im Lehrerhandbuch (Fil rouge). Die LPs unterstützen die SuS bei Schwierigkeiten.	Lehrerkommentar lesen, beachten, diskutieren. GA und Plenum durchführen. SuS beobachten, beraten, unterstützen
Die Lehrenden setzen das entwickelte Handlungsmodell um.	Die Lehrenden gewinnen Sicherheit bei der Durchführung der Denkschulung.	Die Lehrenden halten sich an die Elemente der CA. Die Lehrenden stellen Aufgaben/Fragen, die Denkprozesse auslösen.	CA-Elemente vorbereiten. Neue Rolle einnehmen und reflektieren. SuS beobachten, dokumentieren.
	Durchführung Die Lehrenden unterstützen die SuS beim Gebrauch mathematischer Begriffe	Mathematische Fachbegriffe werden in der Concrete Preparation sorgfältig (Abgrenzung ähnlicher Phänomene) eingeführt.	Zentrale Begriffe/Konzepte der Theorie aufbereiten. Vorbild sein.

			Mathematische Begriffe werden von den SuS eingefordert.	Fachbegriffe abfragen. Korrekte Verwendung loben.
		Die Lehrenden unterstützen die SuS bei der Ko-Konstruktion	Die LPs loben die SuS für ihren Einsatz und ihre Zusammenarbeit. Die LPs beobachten die DS-Gruppen ohne ungefragt einzugreifen. Die LPs räumen den SuS genügend Zeit ein, um ihre Zusammenarbeit zu reflektieren.	Fokus auf Gelungenes. SuS etwas zutrauen. Andere Rolle einnehmen → Reflektieren. Zeitmanagement → richtig planen.
		Die Lehrenden unterstützen die Förderkinder	Die LPs erarbeiten Zeitgefässe in denen SuS Fragen stellen können. Die LPs stellen das Basiswissen bereit und überprüfen dessen Verständnis regelmässig.	Bewusste Planung → ein MK pro Woche. Basiswissen erkennen (Theorie), Wissensstand regelmässig beobachten.
Die Lehrenden reflektieren den Unterricht und ihr eigenes Verhalten.	Reflexion	Die Lehrenden reflektieren die Schüleraktivität und ihr eigenes Verhalten während der Denkschullectionen.	Die LPs tauschen sich über Beobachtungen aus. → Einbezug der Rahmenbedingungen Die LPs besprechen ihr eigenes Verhalten und geben sich Rückmeldungen dazu.	Zeitgefässe an gemeinsamen Treffen einplanen. Gegenseitiges beobachten → Vertrauensverhältnis
		Die Lehrenden evaluieren den gesamten Projektverlauf und ziehen Vergleiche zur Theorie.	Die LPs vergleichen SuS- und LP-Verhalten während des ganzen Projekts. LPs werten Daten aus, konsultieren Theorie → ziehen Vergleiche/Schlüsse.	Austausch nach Projekt, grosse Züge beobachten. Big Points herausarbeiten.

4.2.2 Ziele beider Klassen

Die allgemeinen Ziele beider Klassen orientieren sich am Lehrplan 21. Dieser gibt Kompetenzen an, die am Ende des zweiten Zyklus, also am Ende der 6. Klasse erworben sein sollen. Die folgenden Ausschnitte betreffen die Bereiche des Projekts.

1. Zahl und Variable

Operieren und Benennen

SuS...

- verstehen und verwenden die Begriffe Bruch, Prozent, Teiler, Vielfache, Zähler, Nenner, überschlagen, runden.
- verwenden die Symbole %, \approx .
- können Dezimalzahlen und Brüche lesen und schreiben.
- können Brüche mit den Nennern 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 50, 100 ordnen.
- können Dezimalzahlen ordnen (z.B. 1.043; 1.43; 1.05; 1.5; 1.403).
- können Dezimalzahlen bis 5 Wertziffern addieren und subtrahieren (im Kopf oder mit Notieren eigener Rechenwege, z.B. $30.8 + 5.6$).
- können Brüche mit den Nennern 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 50, 100 am Rechteckmodell kürzen, erweitern, addieren und subtrahieren.
- können Brüche mit den Nennern 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 50, 100 am Rechteckmodell multiplizieren
- können Brüche mit den Nennern 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 50, 100, 1'000 als Dezimalzahlen schreiben

Erforschen und Argumentieren

SuS...

- lassen sich auf offene Aufgaben ein, erforschen Beziehungen, formulieren Vermutungen und suchen Lösungsalternativen.
- können heuristische Strategien verwenden: durch Fragen die Problemstellung klären, systematisch variieren, mit vertrauten Aufgaben vergleichen, Annahmen treffen, Lösungsansätze austauschen.
- können Beziehungen zwischen rationalen Zahlen erforschen und beschreiben (z.B. die Abstände zwischen den Stammbrüchen $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, ... auf dem Zahlenstrahl; Erweiterung: das Wachstum der Quotienten bei kleiner werdenden Divisoren, 4:2, 4:1, 4:0.5 ...).

Mathematisieren und Darstellen

SuS...

- können Brüche mit den Nennern 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 darstellen und vergleichen sowie Darstellungen interpretieren (z.B. Kreis-, Rechteckmodell, Zahlenstrahl).
- können Summen, Differenzen und Produkte von Brüchen und von Dezimalzahlen mit geeigneten Modellen darstellen und beschreiben (z.B. Produkt: $\frac{1}{3}$ von $\frac{3}{4}$ mit dem Rechteckmodell; Summe: $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$ mit dem Kreismodell).

Beide Klassen arbeiten mit dem Lehrmittel MATHWELT 2. Dazu sind im Kapitel 5.1.2 (Unterricht mit MATHWELT 2) weitere Informationen aufgeführt. Zusätzlich sind im Anhang 15 und 16 ab der Seite XXXIV die Kompetenzstufen zu den behandelten Themen abgelegt.

4.2.3 Ziele der Projektklasse

Die Ziele für die SuS aus der PK ergeben sich aus der Standortbestimmung und deren Analyse. Sie sind in der untenstehenden Tabelle in zwei Kategorien eingeteilt. Zum einen betreffen sie den mathematischen, zum andern den sozial/ kommunikativen Bereich.

Tabelle 8: Ziele der Schülerinnen und Schüler

Ziele	Teilziele	Indikatoren	Mittel zur Zielerreichung
Die SuS entwickeln (anschauliche) Grundvorstellungen, die ihnen Einsichtiges und verständiges Umgehen mit Bruchzahlen ermöglicht.	Die Lernenden entwickeln eine Vorstellung zur Gleichwertigkeit von Brüchen.	Die Lernenden geben Brüche in verschiedenen Modellen an (Konversion) Die Lernenden unterteilen Brüche anhand von Repräsentanten größer/ feiner Die Lernenden erweitern/ kürzen Brüche rechnerisch	Unterricht mit MATHWELT 2 durchführen CA → Concrete Prep.: verschiedene Modelle zeigen, Rechenwege demonstrieren. Entsprechende Aufgaben stellen.
	Die Lernenden entwickeln eine Vorstellung zum Wert eines Bruchs	Die Lernenden ordnen gleichnamige Brüche zeichnerisch und symbolisch. Die Lernenden ordnen Brüche mit gleichem Zähler (i.R. Stammbrüche) zeichnerisch und rechnerisch. Die Lernenden ordnen ungleichnamige Brüche mit Hilfe der Strategie des Gleichnamigmachens.	Unterricht mit MATHWELT 2 durchführen CA → Concrete Prep.: mit/ ohne Modelle zeigen, Rechenwege demonstrieren. Entsprechende Aufgaben stellen.
	Die Lernenden können Brüche addieren und subtrahieren.	Die Lernenden addieren/ subtrahieren Brüche mit Hilfe des Rechteckmodells und mit Hilfe der Strategie des Gleichnamigmachens.	Unterricht mit MATHWELT 2 durchführen CA: → Concrete Prep.: mit/ohne Modelle zeigen, Rechenwege demonstrieren. Entsprechende Aufgaben stellen.

		Die Lernenden können spezifische Fachbegriffe korrekt benutzen.	Die Lernenden benutzen die Begriffe Zähler, (Haupt-) Nenner korrekt. Die Lernenden können Brüche korrekt benennen: Stammbrüche, echte und unechte Brüche.	Lernen am Modell → LPs als Vorbilder/ sorgfältige Einführungen. Korrigierendes Feedback → Fokus auf Lob
Die Lernenden erarbeiten in der Denkschule gemeinsam Lösungsmöglichkeiten.	sozial/ kommunikativ	Die Lernenden formulieren ihre Denkwege.	Die Lernenden äussern sich zu den gestellten Problemen. Die Lernenden formulieren Begründungen.	Zeit für Sharing grosszügig einplanen, SuS zum Äussern motivieren → Beobachtungen einbeziehen.
		Die Lernenden bringen sich mit ihrem Wissen und ihren Fragen ein.	Die Lernenden beteiligen sich am Gruppengespräch. Die Lernenden stellen Fragen. Die Lernenden formulieren Begründungen.	Regelmässige Selbsteinschätzung/ Gruppendiskussion: Feedback/ Metakommunikation.
		Die Lernenden gehen auf einander ein.	Die Lernenden beziehen sich gegenseitig ins Gespräch ein (was meinst du? wer weiss etwas dazu? ...) Die gestellten Fragen, werden von den Gruppenmitgliedern aufgenommen.	Lob für entsprechendes Verhalten → im Kreis Regelmässige Selbsteinschätzung/ Gruppendiskussion: Feedback/ Metakommunikation.

5 Durchführung

Dieses Kapitel berichtet zunächst von der konkreten Umsetzung des Projekts. Danach wird über zentralen Ereignissen informiert. Sowohl angetroffene Herausforderungen als auch förderliche Umstände werden erwähnt.

5.1 Beschreibung der Umsetzung

In diesem Kapitel werden die verschiedenen Phasen und Elemente des Projekts vorgestellt. Berichtet wird von der konkreten Planung und Durchführung der Denkschullektionen, dem umrahmenden Grundlagenunterricht, der Unterstützung der Förderkinder und der Auswertung der Daten nach Abschluss des Projekts.

5.1.1 Vorbereitende Tätigkeiten

Vor der Durchführung des Projekts wurden in der Projektklasse die Gruppen gebildet und deren Zusammenarbeit geregelt. In beiden Klassen wurde eine Standortbestimmung (Testung 1) festgehalten. Davon berichtet dieses Unterkapitel.

Eine wichtige Aufgabe vor der Durchführung war es vier Gruppen zu bilden, die miteinander harmonierten. Wichtig war mir dabei, dass die SuS möglichst durchmischt, bezüglich ihrer mathematischen Leistungsfähigkeit, ihrem Alter und ihrem Geschlecht. Gemeinsam mit dem Klassenlehrer Andreas von Känel bildeten wir einen Einteilungsvorschlag, den wir den SuS unterbreiteten. Sie waren alle damit einverstanden.

Eine Erkenntnis aus dem Praxisprojekt war, dass gute Tutoren, bzw. Gruppenleiter, massgeblichen Einfluss haben auf die diskutierten Inhalte der Denkschule und die Beteiligung aller Gruppenmitglieder. So liessen wir die Gruppen im Vorfeld des Projekts in einem ersten Treffen kurz einige Gruppenregeln aushandeln. Die Fragestellung dabei war, wie muss sich der Gruppenleiter und wie die Gruppenmitglieder verhalten, dass die Denkschule wirksam wird. Im anschliessenden Sharing sind hauptsächlich das gemeinsame Arbeiten und der respektvolle Umgang genannt worden. Einige Gruppen betonten, dass die Gruppenleiter mit gutem Beispiel vorangehen und statt blossem delegieren selber mitdenken sollen.

Kurz vor dem Projekt wurden beide Klassen mit der A Version von Padbergs entwickeltem diagnostischen Test über die Anschaulichen Vorkenntnisse der Bruchrechnung getestet. Damit konnte eine Standortbestimmung festgelegt und ein Ausgangspunkt für die Forschung gesetzt werden.

5.1.2 Unterricht MATHWELT 2

Während der Projektphase wurde in der Projekt- und der Kontrollklasse der Mathematikunterricht regulär weitergeführt. Welche Themen dabei behandelt wurden ist in diesem Unterkapitel ausgewiesen.

In beiden Klassen wird seit dem Schuljahr 2018/19 mit dem Lehrmittel MATHWELT 2 unterrichtet. Im Zeitraum des Projektes wurden die Themen 12 «Multiplizieren und dividieren» und 19 «Anteile» anhand der jeweiligen Planung bearbeitet. Sie sind im Anhang 17 ab der Seite XXXVI einzusehen.

Die Einstiege wurden mit dem Themenbuch mit gemeinsamen Lernanlässen gestaltet, danach wurden die Grundlagen im Arbeitsheft bearbeitet. Nach einer Trainingsphase mit ausgewählten Aufgaben aus dem Themenbuch und dem Arbeitsheft, lösten die SuS die «Das kann ich»-Aufgaben um vor der Lernzielkontrolle Sicherheit zu gewinnen. Das Thema «Anteile» wurde jedoch erst nach der Projektphase zusammen mit dem Thema 20 «Dividieren» gemäss Empfehlung der Lehrmittelautoren geprüft.

In beiden Klassen wurde die Planung, jedoch nicht die Zeitangaben eingehalten, beide KLPs haben die Themen länger als vorgesehen behandelt.

Die folgende Tabelle enthält Auszüge aus dem Filrouge (Lehrerhandbuch) zu den Schwerpunkten, inhaltliche Bemerkungen und die Kompetenzen des Lehrplan 21, die durch die Themen abgedeckt werden. (Vgl. Wälti, u. a., 2018 a, Themenübersicht Multiplizieren und Dividieren, S. 2f & Themenübersicht Anteile, S. 2f)

Tabelle 9: Inhaltlicher Kommentar zu den Themen aus der MATHWELT 2

12 Multiplizieren und dividieren	19 Anteile
<p>Schwerpunkte</p> <ul style="list-style-type: none"> – Halbschriftlich multiplizieren, multiplizieren mit dem Malkreuz – Multiplizieren mit dem Malkreuz mit Zahlen mit Komma – (Halbschriftlich) dividieren – Summen auf der 100er-Tafel bilden und dividieren/Durchschnitt – Durchschnitt, Maximum – Minimum – Produkte untersuchen – Brüche multiplizieren 	<p>Schwerpunkte</p> <ul style="list-style-type: none"> – Anteile mit Brüchen bestimmen – Anteile von Grössen bestimmen – Brüche anhand der Bruchstreifen vergleichen – Bruchteile auf der Zahlenscheibe – Brüche verschieden darstellen (Bruchschreibweise, %, Anteil) – Brüche kürzen und erweitern – Brüche sind Divisionen, Systematik – Anteile in Situationen
<p>Inhalte</p> <ul style="list-style-type: none"> – Das schriftliche Dividieren ist nicht Teil des Grundanspruchs und wird in MATHWELT 2 nicht thematisiert. Schwierige Divisionen werden ausserhalb der Schule ausnahmslos maschinell ausgeführt. Das Schwergewicht in MATHWELT 2 liegt auf dem kleinen Einmaleins (mündlich), dem Verständnis der Stellenwerte, dem Überschlagen sowie dem halbschriftlichen Dividieren. – Das Verstehen und das Nutzen von Stellenwerten ist entscheidend. Das vorliegende Thema 12 bietet daher zahlreiche «verwandte» Multiplikationen und Divisionen... – Einige Aufgaben regen zur Untersuchung von Mustern an. Dabei führen die Lernenden zahlreiche Rechenoperationen aus – sie üben und automatisieren im eigentlichen Sinn. 	<p>Inhalte</p> <ul style="list-style-type: none"> – Für die SuS des Zyklus 2 ist es wichtig, dass von ihrem konkreten Erfahrungshintergrund ausgegangen wird. Dies lässt sich nur schwer über Aufgaben steuern, da Bilder und Text nicht aus dem unmittelbaren Erfahrungshintergrund der SuS stammen. Gerade bei diesem Thema sollte jedoch auch – unabhängig vom Themenbuch – mit konkreten Gegenständen, die sich teilen lassen, gearbeitet werden (1 Liter Flüssigkeit, Schokoriegel, Pizza, ...). – Da die Behandlung der Themen 19 und 20 etwas spät im Schuljahr liegt, können die beiden Themen ohne Weiteres etwas nach vorne verlegt werden, etwa nach Thema 14. Die Themen wurden so weit hinten im Buch platziert, um Lernenden des 3. Schuljahres einen Zugang zu Brüchen zu erleichtern. – Es ist entscheidend, dass alle Lernenden von Handlungen ausgehen und lernen, diese mathematisch (u. a. mit Brüchen) auszudrücken. Das Themenbuch legt daher insgesamt einen grossen Schwerpunkt auf handelnde Zugänge.
<p>Zentrale Kompetenzen LP 21</p> <ul style="list-style-type: none"> – MA.1.A.3: addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren und potenzieren – MA.1.B.1: Zahl- und Operationsbeziehungen sowie Muster erforschen und Erkenntnisse austauschen – MA.1.C.1: Rechenwege darstellen, beschreiben, austauschen und nachvollziehen 	<p>Zentrale Kompetenzen LP 21</p> <ul style="list-style-type: none"> – MA.1.B.1: Zahl- und Operationsbeziehungen sowie Muster erforschen und Erkenntnisse austauschen – MA.1.C.1: Rechenwege darstellen, beschreiben, austauschen und nachvollziehen – MA.1.C.2: Anzahlen, Zahlenfolgen und Terme veranschaulichen, beschreiben und verallgemeinern

Im Anhang 15 und 16 ab Seite XXXIV sind die jeweiligen Kompetenzstufen im Detail abgelegt.

5.1.3 Denkschulen

In diesem Unterkapitel werden die Denkschulen vorgestellt.

Bevor wir mit den Denkschulen begannen, stellte ich für jede Gruppe eine Materialkiste mit folgendem Inhalt zusammen:

- Cusinaire Stäbchen
- Kreisscheibe
- Wendeplättchen
- Gruppenplakat mit Abmachungen über die Zusammenarbeit (Aufgabe Tutor/ Aufgabe Gruppe)
- Steine und Kartonplättchen
- Lineal
- Häuschenpapier (1cm)

In Anlehnung an die Forschungsmethode «Lesson Studies» (siehe Kapitel 2.4.3) habe ich drei Denkschulungen kokonstruktiv mit S. Meyer und der KLP geplant und ausgearbeitet. Dabei habe ich jeweils eine adaptive Episode eingerechnet, um flexibel auf die Beobachtungen der KLP und mir während den ersten Episoden eingehen zu können. Den SuS kommunizierten wir, dass sie sich melden können, wenn sie Themen einbringen möchten. Von dieser Möglichkeit haben sie allerdings keinen Gebrauch gemacht.

Erste Denkschule zum Thema **Erweitern, Kürzen von Brüchen** mit 2 vorbereiten Episoden und einer adaptiven, jeweils eingeführt mit einer Concrete Preparation und dazwischen jeweils eine Sharing-Phase und zum Schluss Metakognition und Bridging.

Tabelle 10: DS zum Thema *Erweitern und Kürzen*

Concrete Preparation 1
1. Episode zu verschiedenen Brüchen Erweiterungen/ Kürzungen erfinden
Sharing
Concrete Preparation 2
2. Episode zu einem Bruch möglichst viele Erweiterungen/ Kürzungen finden
3. adaptive Episode Handelt es sich um eine Erweiterung? Sucht Beweise dafür oder dagegen!
$\begin{array}{c} 1 \xrightarrow{+2} 3 \xrightarrow{+2} 5 \\ 3 \xrightarrow{+3} 6 \xrightarrow{+3} 9 \end{array}$
Sharing
Metakognition
Bridging

In vielen Gruppen gehen die SuS sehr wohlwollend aufeinander ein. Eine Gruppe liefert sich öfters «Streitgespräche», die zuweilen auch sehr emotional geführt werden, jedoch bleiben sie sachlich und drehen sich um die gefragten Inhalte.

Bei der ersten Durchführung der Metakognition zeigte sich, dass die entsprechenden Fragen mit Vorteil schriftlich an die Gruppen abgegeben werden. Die SuS brauchten Zeit, um sich auf diese Art des Denkens einzulassen.

Zweite Denkschule zum Thema **Ordnen von Brüchen** mit 4 vorbereiteten Episoden und einer adaptiven, jeweils eingeführt mit einer Concrete Preparation und dazwischen jeweils eine Sharing-Phase und zum Schluss Metakognition und Bridging.

Tabelle 11: DS zum Thema Ordnen von Brüchen

Concrete Preparation 1
1 gleichnamige Brüche der Grösse nach ordnen
Concrete Preparation 2
2 Stammbrüche der Grösse nach ordnen
Sharing
Concrete Preparation 3
3 allgemeine Brüche der Grösse nach ordnen
Sharing
Concrete Preparation 4
4 allgemeine Brüche der Grösse nach ordnen ohne Modell (Zahlenkünstler)
Sharing
5 adaptiv Prüfen der Aussage: Je grösser der Nenner und der Zähler, desto grösser der Bruch? Stimmt die Ordnung? $\frac{4}{10} > \frac{2}{3}$ Wann stimmt die Aussage? Wann nicht?
Sharing
Metakognition
Bridging

Dritte Denkschule zum Thema **Subtraktion und Addition von Brüchen** mit 2 vorbereiteten Episoden und einer adaptiven, jeweils eingeführt mit einer Concrete Preparation und dazwischen jeweils eine Sharing-Phase und zum Schluss Metakognition und Bridging.

Tabelle 12: DS zum Thema Subtraktion und Addition von Brüchen

Concrete Preparation 1
1 Brüche subtrahieren
2 Brüche addieren Summe ergibt echten Bruch; Summe ergibt unechten Bruch
3 adaptiv Hauptnenner finden leicht/ schwierig gemacht Addition mit vielen Summanden

Die Feinplanung der Denkschulen sind im Anhang 19 - 21 ab der Seite XLV einzusehen.

5.1.4 Unterstützung Förderkinder

Dieses Unterkapitel berichtet davon, wie die SuS mit Lernschwierigkeiten aus der Projektklasse unterstützt wurden.

Aufgrund der Empfehlungen Wittmanns (Siehe Kapitel 3.2.2) lag es nahe, zusätzlich zu den Unterstützungsmassnahmen im integrativen Grundlagenunterricht weitere Begleitung anzubieten.

Ergänzend zum Unterricht, der sowohl Elemente zur Sicherung der basalen Fertigkeiten als auch kognitiv aktivierende Aufgaben enthielt und der Denkschulung, die ausschliesslich offene Aufgaben mit kognitiv aktivierenden Aufgaben enthielt, habe ich für die Förderung der SuS mit eingeschränkten mathematischen Fähigkeiten pro Woche eine halbe Stunde dazu eingesetzt, um die Inhalte der vorherigen Denkschulen zu festigen. Dabei konnten die SuS ihre eigenen Fragen einbringen.

Der inhaltliche Schwerpunkt dieser Treffen bildete das Sichern des Erweiterns und Kürzens von Brüchen. In der Kleingruppe wurde zusammen diskutiert, erfunden, begründet. Auch hier war mir wichtig, dass die SuS die Aufgaben gemeinsam lösten und ihre Wege erklärten. Ich nahm dabei eine fragende Rolle ein und zeigte nur zum Einstieg vor, was die Aufgabe war. Fragen aus der Gruppe wurden gemeinsam beantwortet, die SuS wurden viel gelobt und bestärkt.

Die Teilnahme an diesen Vertiefungstreffen war weitgehend freiwillig, wobei die KLP und ich die SuS motivierten, die uns durch Passivität während der Gruppendiskussionen aufgefallen waren. Auffällig war, dass hauptsächlich SuS der 5. Klasse von diesem Angebot Gebrauch machten.

5.1.5 Tätigkeiten nach dem Projekt

In der Woche der letzten Denkschule, habe ich mit beiden Klassen denselben Test durchgeführt, wie vor dem Projekt. Die SuS benötigten dafür jedoch deutlich weniger Zeit, als noch vor dem Projekt und wirkten nach der Testung gelöster als einige Wochen zuvor.

Nach der Auswertung des Tests zog ich erste Schlüsse, die ich mit den SuS im Gespräch noch verfeinern konnte. (Kommunikative Validierung) Aus pragmatischen Gründen verzichtete ich darauf, erneut Flexible Interviews durchzuführen.

Danach standen zweiwöchige Ferien an. Im Mathematikunterricht wurde im Anschluss das Thema 20 «Dividieren» bearbeitet, dass sich ebenfalls mit gebrochenen Zahlen und Operationen mit Brüchen beschäftigt. Die folgende Tabelle enthält Auszüge aus dem Filrouge (Lehrerhandbuch) zu den Schwerpunkten und inhaltlichen Bemerkungen. (Vgl. Wälti, u. a., 2018 a, Themenübersicht Dividieren, S. 2f)

Tabelle 13: Inhaltlicher Kommentar zum Thema aus der MATHWELT 2

Schwerpunkte

- Operationen vernetzen, Zahlbeziehungen
- Rechnen auf dem Rechenstrich
- Bruchteile von 60
- Brüche addieren
- Anteile in einem Kunstbild
- Brüche erweitern
- Zahl- und Modelldarstellungen
- Bruchteile von Grössen

Inhalte

– Im 3. und 4. Schuljahr geht es – nebst der Teil-Ganze -Beziehung – vor allem um ein Verständnis, was Brüche überhaupt aussagen. Die Lernenden machen sich mit der Schreibweise vertraut und handeln mit «Ganzen», die auf verschiedene Arten aufgeteilt werden können. Keinesfalls sollte mit diesen Lernenden zu früh mit Brüchen operiert werden.

– In einigen Aufgaben werden Brüche auf einen gemeinsamen Nenner erweitert – der Nenner 60 ist dafür günstig, da 60 sehr viele Teiler hat. Als Modell zur Erweiterung eignet sich die 60er -Zahlenscheibe sowie ein Rechteck mit $6 \cdot 10$ Häuschen. An solche Übungen kann jeweils ein kleiner Ausflug zur Addition und Subtraktion von Brüchen durchgeführt werden. Wenn etwa $\frac{1}{4}$ und $\frac{1}{3}$ in einem Rechteck mit 60 Häuschen angefärbt werden, sind $15 + 20 = 35$ Häuschen angefärbt. $\frac{1}{4}$ und $\frac{1}{3}$ sind daher $\frac{35}{60}$ ($= \frac{7}{12}$).

Im Anhang 18 auf der Seite XLIV sind die zugehörigen Kompetenzstufen im Detail abgelegt.

Nach zwei weiteren Wochen wurden die Lernzielkontrollen von den jeweiligen KLPs durchgeführt. Auch der Posttest fand in diesem Zeitraum statt.

Im Anschluss wurden die Tests ausgewertet, interpretiert und erneut kommunikativ validiert in Gesprächen mit der Projektklasse und dem Klassenlehrer.

5.2 Beschreibung zentraler Ereignisse

Dieses Kapitel beinhaltet angetroffene Herausforderungen, bemerkenswerte Beobachtungen und fördernde Gegebenheiten die in unterschiedlichen Phasen des Projekts.

5.2.1 Vorbereitung

In der Vorbereitungsphase dieses Projekts, erwies es sich als grosser Vorteil, dass es sich bereits um den zweiten Durchgang gehandelt hat. Der KL wusste schon einiges über die Unterrichtsmethode und es benötigte weniger Zeit ihn mit den Haltungen und zentralen Überlegungen vertraut zu machen. Der Rollenwechsel der LPs und SuS konnte schneller vollzogen werden als bei der ersten Durchführung. Auch für die konkrete Umsetzung, waren die ersten Erfahrungen vorteilhaft, so konnte beispielsweise Material/ Aufgaben bereitgestellt werden, dass die SuS nicht einengte und ihnen Raum für eigene Ideen und Erfindungen liess. Zusätzlich wirkte das Mentorat durch S. Meyer entlastend, da das Wissen darum, dass die DS-Lektionen inhaltlich stimmig aufgebaut sind, beruhigend wirkte.

5.2.2 Unterricht mit MATHWELT 2

Beim Grundlagenunterricht sind im Themenbuch einige Aufgabe durch die Wahl der Darstellungsmittel aufgefallen. In Kapitel 3.2.3 ist in einem Auszug aus dem Lehrerkommentar einzusehen, dass die Autoren sparsam damit umgehen möchten. Im Thema 19 Anteile ist dies aus Sicht der SHP nicht sonderlich gut gelungen. So werden auf nebeneinanderliegenden Seiten diverse Modelle verwendet oder sogar wie beispielsweise bei der Aufgabe 25 Sechs- oder Zwölfecke im Kreis (Wälti, u. a., 2018 b, S. 98) verschiedene Modelle miteinander kombiniert.

Sehr gelungen sind jedoch die Aufgaben, die Begründungen erfordern und metakognitives Denken auslösen. Dabei ist aufgefallen, dass sich die SuS nach einigen Monaten nun besser auf diese Aufgaben

einlassen können und gelernt haben gute Argumente zu formulieren. Zusätzlich kann festgehalten werden, dass die SuS der PK dabei weniger Unterstützung brauchen.

5.2.3 DS-Gruppen – unterschiedliche Dynamiken

Es war spannend zu beobachten, dass die Gruppen sehr unterschiedlich zusammenarbeiteten und in jeder Gruppe eine andere Dynamik ablief.

In der **Gruppe 1** gab es etliche Zugpferde, die jedoch mathematisch nicht besonders stark waren. Es wurden viele Diskussionen zur Sache geführt, teilweise auch sehr emotional. Als LP wurde es wichtig, wahre Aussagen zu bestärken und zugehörige Begründungen einzufordern.

Bei der **Gruppe 2** waren hauptsächlich zwei SuS aktiv, die schlussendlich sehr grosse Fortschritte machen konnten. Der integrierte Förderjunge gab an viel Spass zu haben, hat jedoch in der Schlusstestung wenig Punkte erzielen können. Es wird spannend sein zu sehen, wie er sich im nächsten Schuljahr weiterentwickeln wird.

Die Zusammenarbeit der **Gruppe 3** verlief teilweise konfliktreich. Die Zusammensetzung musste schliesslich etwas angepasst werden, da einige SuS sich sehr passiv verhalten haben, was die anderen Gruppenmitglieder nicht akzeptierten. Betrachtet man jedoch die Entwicklung ihrer Testergebnisse, kann man beachtliche Fortschritte erkennen.

Die **Gruppe 4** wählte oft ein individualisiertes und arbeitsteiliges Vorgehen. Die LPs mussten die SuS öfters zur Zusammenarbeit anhalten und sie darauf hinweisen, ihre Gedanken zu äussern und zu begründen. Dies hat dann zu sehr ergiebigen Diskussionen geführt, was sich auch in den Testergebnissen niederschlug. Diese Gruppe konnte den grössten Wissenszuwachs verbuchen.

5.2.4 DS-Lektionen

Die Stimmungslage bei SHP/ LP fiel je nach Lektion sehr unterschiedlich aus. Es gab Höhen und Tiefen. Der Zeitpunkt der DS im Stundenplan stellte sich als wichtig heraus, so waren Lektionen vor dem Turnunterricht ungünstig, die SuS waren wie auf Nadeln, schauten oft auf die Uhr und schweiften inhaltlich ab.

Für die LPs war es zu Beginn des Projekts eine Herausforderung die Rolle der Beobachter einzunehmen und keine Kommentare zur Richtigkeit der Gruppenäusserungen zu geben. Der Rollenwechsel weg vom Kontrolleur und Spender musste wieder bewusst gemacht und eingeübt werden.

Eine Herausforderung stellte öfters auch die «Sharing»-Phase dar, dann nämlich, wenn Gruppen Erkenntnisse präsentierten, die mathematisch nicht korrekt waren. Der SHP gelang es nicht immer angepasst zu reagieren. Für diese Phase muss genügend Zeit eingeplant sein. Geschätzt wurde dabei die Möglichkeit der adaptiven Episode, bei der Aufgaben wieder einbauggebaut werden konnten.

Sowohl das Stellen als auch das Beantworten metakognitiver Fragen beinhaltete einige Tücken und musste gelernt werden, was einige Zeit erforderte. Das Beantworten von metakognitiven Fragen hat den SuS deutlich weniger Spass gemacht, als das Bearbeiten der anderen Aufgaben. Dies ist in der Grafik im Anhang 22 auf Seite LXII einzusehen. Entgegen der Selbsteinschätzung zeigen die Daten der Testungen, dass sie insbesondere für die Fähigkeit zu argumentieren und zur Entwicklung von

tragfähigen Grundvorstellungen zu den rationalen Zahlen hilfreich ist. Dies lässt den Schluss zu, dass Metakognition Knochenarbeit ist, die zwar im Moment nicht viel Spass macht, sich aber trotzdem lohnt.

5.2.4 Nach dem Projekt

Einige schwache SuS konnten ihr Selbstbild von «Ich kann kein Mathe» in Richtung «Ich bin ein guter Rechner» entwickeln. Sie erlebten die DS-Lektionen als einen Raum frei von Leistungsdruck und konnten sich entfalten.

Aufgefallen ist die Emotionale Beteiligung der SHP bei der Auswertung der Testergebnisse. Sie fieberte mit und empfand grosse Freude über gute Ergebnisse der SuS aus der PK, aber auch Ärger und Trauer über SuS, die sich aus ihrer Sicht nicht genügend angestrengt haben oder aus anderen Gründen nicht gut abschneiden konnten.

6 Evaluation

In diesem Kapitel wird das methodische Vorgehen reflektiert, die Fragestellungen themenzentriert evaluiert und beantwortet. Schliesslich werden daraus Schlussfolgerungen gezogen.

6.1 Methodisches Vorgehen

Wie in Kapitel 2.4 (Forschungsdesign und -methoden) dargelegt, wird die Fragestellung multimethodisch untersucht. Dabei werden mittels Forschertagebuch, Testungen zu drei Zeitpunkten, Flexible Interviews und Selbsteinschätzungsbogen Daten generiert, die dann kommunikativ validiert und dank der Triangulation verdichtet werden.

Die Entwicklungsschritte werden mittels *Forschertagebuch* dokumentiert, in das die Beobachtungen aller Lehrpersonen und die Rückmeldungen der SuS einfließen. Während den DS-Lektionen werden handschriftlich Notizen zu den Gruppendiskussionen festgehalten. Dabei werden neben den inhaltlichen Diskussionspunkten auch Beobachtungen zur Arbeitsorganisation sowie zum Umgang der Gruppenmitglieder untereinander stichwortartig notiert. Die Aufzeichnung im Forschungstagebuch erfolgt einige Zeit später nach der vertieften Auseinandersetzung, die auch Gespräche mit dem KL (*kommunikative Validierung*), das Videostudium der Sharing-Phase, die Auswertung der *Selbsteinschätzungsbögen* und die Notizen der SuS miteinbezieht. Dieses Vorgehen verhindert eine einseitige und subjektiv geprägte Einschätzung der DS durch die SHP, da unterschiedliche Perspektiven in die Aufzeichnung einbezogen werden. Die regelmässige Reflexion führt zu einer bewussteren Wahrnehmung der Herausforderungen und ermöglicht der SHP die DS-Lektionen laufend zu optimieren. Sie leistet einen grossen Beitrag zur bewussten Wahrnehmung der Prozesse und ermöglicht deren vertiefte Forschung. Jedoch ist die regelmässige Niederschrift zeitintensiv, was insbesondere deswegen nachteilig ist, dass die DS-Lektionen innert kurzer Zeit stattfinden. Als Vorteil erweist sich, dass es sich bei vorliegender Arbeit um die zweite Niederschrift mit anschliessender Veröffentlichung handelt. Das Praxisprojekt wurde ebenfalls zu DS-Lektionen mit integrierten Förderkindern abgefasst.

Flexible Interviews geben der SHP einen detaillierteren Einblick in die Konzepte zum Bruchdenken der SuS vor dem Projekt und ermöglichen eine genauere Lernstandserhebung, als dies durch einen Test

möglich ist. Die Gruppeneinteilung für die DS wird somit erleichtert. Zusätzlich leisten sie einen Beitrag zum Beziehungsaufbau mit den befragten SuS. Aus Gründen der Machbarkeit wird nach dem Projekt auf eine zweite Runde mit FIs verzichtet, obwohl so zusätzliche Unterschiede zwischen den beiden Klassen entdeckt werden könnten.

Die *Testungen*, die zunächst als Lernstandserfassung und dann als Wirksamkeitskontrolle eingesetzt werden, zeigen die Fortschritte der SuS durch die systematische Behandlung der Bruchrechnung mit und ohne Handlungsmodell auf. Jedoch muss angefügt werden, dass der Schwerpunkt des Tests sich auf die Vorkenntnisse in der Bruchrechnung und nicht spezifisch auf die Themen der CA abstützt. Die beiden Testungen zeigen also in erster Linie, wie sich das basale Bruchdenken grundsätzlich verändert. Der *Posttest* enthält zusätzliche Aufgaben, die auf den CA-Themen beruhen. Er ermöglicht eine Bestätigung oder Relativierung der Wirksamkeitskontrolle einige Wochen nach dem Projekt und lässt eine Einschätzung der Nachhaltigkeit des Handlungsmodells zu.

Die Analyse anhand des *Friedman-Tests* lässt eine Qualifizierung der Daten zu, indem er signifikante Unterschiede zwischen den Klassen berechnen kann, selbst wenn die Datensätze sehr klein sind. Die Übertragung der Resultate aus den Testungen in das statistische Auswertungsprogramm SPSS ist ziemlich zeitintensiv. Um die Bedienung des Programms zu beherrschen, sind Kolloquien mit dem Mentor notwendig. SPSS kann jedoch anschliessend innert kurzer Zeit vielfältige Berechnungen anstellen.

6.2 Themenzentrierte Evaluation

In den folgenden Unterkapiteln werden Daten zu den untersuchten Fragestellungen präsentiert und interpretiert. Die Unterfrage wird beantwortet. Im Anschluss werden die Ergebnisse unter Einbezug der Theorie diskutiert.

6.2.1 Erste Unterfrage

Die erste Unterfrage lautet:

Wie entwickelt sich das Verständnis der Projektklasse im Vergleich zur Kontrollklasse bezüglich der Denkschulthemen «Erweiterung und Kürzung», «Ordnungen resp. Wertigkeit», «Addition und Subtraktion» von Bruchzahlen?

Die Fragestellung wurde mittels Vorher-Nachher und Posttestung untersucht, die entstandenen Daten wurden mittels Friedman-Test analysiert. Zusätzlich wurden Beobachtungen vor, während und nach dem Projekt gesammelt und fliessen nun in die Evaluation ein.

6.2.1.1 Datenanalyse – Resultate der gesamten Testung

Die folgenden Tabellen zeigen die Ergebnisse nach Klassen geordnet im Überblick. Die Daten der Projektklasse sind in der Tabelle 14, diejenigen der Kontrollklasse in der Tabelle 15 ausgewiesen. Anschliessend gehe ich auf die Unterschiede der beiden Klassen ein. Danach möchte ich die spezifisch unterschiedlichen Resultate herausarbeiten, welche die Denkschulthemen berücksichtigen.

Tabelle 14: Mittelwerttendenzen in 3 Bruchrechentests (Friedman-Test, Projektklasse)

	95%-Konfidenzintervall				Perzentile			
	M	Untergrenze	Obergrenze	Min	Max	25.	Median	75.
Padberg 1	22.3	17.8	27.6	8.0	44.0	14.5	32.0	34.8
Padberg 2	39.3	34.5	43.9	19.0	56.0	21.0	44.0	52.5
Padberg* 3	48.1	41.8	54.1	27.0	66.0	27.0	45.6	57.0

$X^2(2, N = 16) = 29.13, p = .00$ (Friedman)

$X^2_{krit}(2, N = 16) = 5.99, p = .00$, Teststärke = .99.

Das Punktemaximum des ersten und zweiten Tests (Padberg 1 und 2) betrug 59 Punkte. Die obenstehende Tabelle zeigt, dass die Mittelwerte nach der Projektphase um 17 richtig gelöste Aufgaben zunehmen, der Mittelwert zum Messzeitpunkt 2 (siehe Padberg 2) beträgt fast 40 Punkte. Die Konfidenzintervalle, in denen die Mittelwerte der Grundgesamtheit mit einer 95%-Wahrscheinlichkeit liegen, unterscheiden sich deutlich. Das belegt, dass sich die Klasse während der Projektphase auf ein sehr hohes und unterscheidbares Leistungsniveau hin entwickeln konnte.

Die Maximalpunktzahl des Posttests (siehe Padberg* 3) betrug 70 Punkte, also 11 Punkte mehr als der vorherige Test. Die Projektklasse erreichte jedoch nur 9 Punkte mehr. Trotzdem lassen die Daten den Schluss zu, dass der gewonnene Wissenszuwachs langfristig stabil bleibt.

Die Tabelle 14 zeigt weiter, dass der Friedmann-Test auf der zuvor festgelegten Irrtumswahrscheinlichkeit von $p < .00$ signifikant ist. Die gemittelten Ränge zwischen dem ersten und den folgenden Messzeitpunkten unterscheiden sich signifikant. Das Programm G*Power (vgl. Faul, Erdfelder, Buchner & Lang, 2009) ermittelte post hoc eine sehr hohe Teststärke von .99.

Tabelle 15: Mittelwerttendenzen in 3 Bruchrechentests (Friedman-Test, Kontrollklasse)

	95%-Konfidenzintervall				Perzentile			
	M	Untergrenze	Obergrenze	Min	Max	25.	Median	75.
Padberg 1	24.9	17.9	31.7	7.0	47.0	13.0	18.5	38.8
Padberg 2	36.4	30.1	42.8	16.0	56.0	25.5	38.5	48.8
Padberg* 3	45.5	40.1	51.2	31.0	62.0	33.0	46.5	56.8

$X^2(2, N = 16) = 26.38, p = .00$ (Friedmann)

$X^2_{krit}(1, N = 16) = 5.99, p = .00$, Teststärke = .99.

Die obenstehende Tabelle zeigt, dass die Mittelwerte von der ersten zur zweiten Messung um ca. 11 richtig gelöste Aufgaben zunehmen, der Mittelwert zum Messzeitpunkt 2 (siehe Padberg 2) beträgt

ungefähr 36 Punkte. Die Konfidenzintervalle, in denen die Mittelwerte der Grundgesamtheit mit einer 95%-Wahrscheinlichkeit liegen, unterscheiden sich deutlich. Das belegt, dass sich die Klasse auf ein sehr hohes und unterscheidbares Leistungsniveau hin entwickeln konnte.

Beim Posttest erreichte die Kontrollklasse im Durchschnitt 45.5 Punkte, also 9 Punkte mehr, als bei der Testung direkt nach dem Projekt. Dieser hatte jedoch eine höhere Maximalpunktzahl.

Die Tabelle 15 zeigt weiter, dass der Friedman-Test auf der zuvor festgelegten Irrtumswahrscheinlichkeit von $p < .00$ signifikant ist. Die gemittelten Ränge zwischen dem ersten und den zwei folgenden Messzeitpunkten unterscheiden sich signifikant. Das Programm G*Power (vgl. Faul, Erdfelder, Buchner & Lang, 2009) ermittelte post hoc eine sehr hohe Teststärke von .99.

Resultatübergreifend kann also gesagt werden, dass beide Klassen nach der Projektphase mit und ohne Handlungsmodell bei der Testung signifikant bessere Resultate erzielten. Die Projektklasse konnte dabei zwar ihren anfänglichen Rückstand aufholen und bessere Resultate erzielen als die Kontrollklasse. So unterscheidet sich das chi-Quadrat um knapp 3 Punkte. Jedoch sind die Unterschiede zwischen den beiden Klassen nicht signifikant. Erfreulicherweise konnte die Projektklasse auch beim Messzeitpunkt 3 besser abschneiden als die Kontrollklasse. Die Grafik im Anhang 23 auf der Seite LXII. verdeutlicht dies.

Es ist anzufügen, dass die Anzahl verglichener Resultate sehr gering ist und dass nicht ohne Weiteres allgemeine Aussagen davon abzuleiten sind.

6.2.1.2 Datenanalyse – Fokussierung auf Denkschulthemen

Wenn wir die Daten spezifischer analysieren und dabei nur die Fragen der Bruchrechentests beachten, die die Themen der Denkschullektionen abdecken ergibt sich folgendes Bild.

Tabelle 16: Vergleich der beiden Klassen im Bezug auf die Denkschulthemen

Denkschulthemen		Padberg 1		Padberg 2		Padberg* 3	
Kürzen/erweitern	Richtige Lösung in % PK/ KK	37%	36%	75%	72%	65%	53%
	Kommentar	Beide Klassen erreichen ähnliche Durchschnittswerte.		Beide Klassen können stark zulegen. Die PK schliesst etwas besser ab als die KK		Der Test enthält zusätzliche (rein rechnerische) Aufgaben zum Thema. Die PK schliesst deutlich besser ab als die KK.	
Ordnen	Richtige Lösung in % PK/ KK	53%	58%	87%	75%	84%	85%
	Richtige Begründung in % PK/ KK	16%	30%	75%	49%	77%	71%
	Kommentar	Die KK erreicht höhere Durchschnittswerte. Vor allem im Bereich des		Beide Klassen schliessen deutlich besser ab. Die PK schliesst bei allen entsprechenden Aufgaben		Der Test enthält genau dieselben Aufgaben zum Thema. Beide Klassen verbessern sich noch	

		Begründens schliesst sie besser ab	besser ab, als die KK. Bei den Begründungen gibt es deutliche Unterschiede.	einmal. Zwischen den Klassen gibt es keine grossen Unterschiede, PK bei einigen Begründungen jedoch besser.			
Addi-	Richtige Lösung in % PK/ KK	21%	38%	44%	47%	51%	49%
	Kommentar	Der Test enthält nur zwei Aufgaben zum besagten Thema. die KK schliesst deutlich besser ab, als die PK	Die PK kann etwas aufschliessen, jedoch schliesst die KK immer noch leicht besser ab, als die PK.	Dieser Test enthält weitere Aufgaben, die teilweise keine Veranschaulichung enthalten. Zwischen den Klassen gibt es kaum Unterschiede, die PK konnte mit der KK gleichziehen.			
Gleichnamig machen	Richtige Lösung in % PK/ KK	-	-	52%	6%		
	Kommentar	Der Test enthält keine expliziten Aufgaben zu der Strategie des «Gleichnamigmachens».	Der Test enthält keine expliziten Aufgaben zu der Strategie des «Gleichnamigmachens».	Der Test enthält drei Aufgaben, die explizit die Strategie des «Gleichnamigmachens» betreffen. Die PK kann dabei massiv besser abschneiden, als die KK.			

Die Prozentangaben zeigen jeweils, wie viele SuS der Klasse die Aufgaben richtig lösen konnten. Die Tabelle 16 macht deutlich, dass die PK auch in allen Bereichen der Denkschulthemen aufholen und bei gewissen Fragen frappant besser abschliessen konnte als die KK. Die Strategie des «Gleichnamigmachens» habe ich in die Auswertung miteinbezogen, da sie sowohl bei einigen Denkschulepisoden zum «Ordnen» als auch bei der «Addition/ Subtraktion» Einzug in die DS fand. Gerade die unterschiedlichen Resultate in diesem Bereich sind augenfällig. Erfreulich ist auch, dass die SuS der PK im Bereich des Begründens von Ordnungen grosse Fortschritte machen konnten.

Auch hier ist wieder anzumerken, dass sich die Datenlage sehr dünn gestaltet und entsprechend mit Vorsicht zu betrachten ist.

6.2.1.3 Beantwortung der Unterfrage

Die ursprüngliche Fragestellung kann also wie folgt beantwortet werden:

Beide Klassen haben sich dank des Mathematikunterrichts in den Themen der DS stark verbessert und signifikant bessere Resultate erzielt. Die PK konnte dank des Handlungsmodells ihren anfänglichen Rückstand in allen Bereichen wett machen und zeigt nun in den Bereichen «Kürzen/ Erweitern», «Begründen von Ordnungen» und der Strategie des «Gleichnamigmachens» bessere Resultate als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler aus der KK. Zwar lassen sich mit dem Friedman-Test zwischen den Klassen keine signifikanten Unterschiede feststellen. Etliche SuS aus beiden Klassen haben in dem

dritten Test einige Zeit nach dem Projekt noch gesteigert. Die PK konnte ihre Fortschritte auch zu diesem Zeitpunkt unter Beweis stellen.

6.2.1.4 Diskussion unter Einbezug der Theorie: Padberg, Wartha

Padberg und Wartha haben etliche Untersuchungen zu Problembereichen und Hürden für der jeweiligen Bruchthemen angestellt und Interventionen zur Prävention formuliert. In diesem Kapitel werden diese mit den Erkenntnissen aus dem Projekt verknüpft.

Erweitern/Kürzen. (vgl. Padberg, Wartha, 2017, S. 52f)

Eine grosse Hürde bilden die deutlichen Unterschiede zwischen Fach- und der Alltagssprache. Während erweitern und kürzen im Alltag als Synonyme für vergrössern und verkleinern verwendet werden, bleibt der Wert der Bruchzahl im Mathematikunterricht unverändert. Eine weitere Schwierigkeit ist es, dass die SuS kaum Vorerfahrungen mit gleichwertigen Brüchen sammeln können.

Padberg und Wartha erwähnen Untersuchungen, die zeigen, dass SuS häufig eigene Strategien verfolgen, die nur in Spezialfällen zu richtigen Resultaten führt und betonen, dass sie an verallgemeinerbare Strategien herangeführt werden müssen.

Weiter führen sie aus, dass bei konkreten Kontexten, wie beispielsweise bei der Pizzabäckerei («Pizzabäckerei Caruso und Pizzabäckerei Donato backen gleich grosse Pizzas. Pizzabäckerei Caruso teilt ihre runden Pizzas in 6 gleich grosse Teile. Caroline kauft 3 Teile. Pizzabäckerei Donato teilt ihre runden Pizzas in 8 gleich grosse Teile. Moritz kauft 4 Teile. Wer hat mehr Pizza bekommen?» (ebd. 2017, S. 41)), bei denen gleichzeitig die Anzahl der gekauften Teile und die Grösse der Teile im Blick behalten werden müssen, zwei typische Fehler gemacht werden:

- etliche Lernende schauen nur auf die Anzahl Teile (Moritz hat mehr)
- einige wenige Lernende beachten nur die Grösse der Teile (Caroline hat mehr)

Padberg und Wartha empfehlen: «Diese Fehler müssen bei der Einführung gut im Blick behalten werden.» (ebd. 2017, S. 53) Weiter verweisen sie auf Untersuchen, in denen SuS beim isolierten Abtesten der Techniken gut abschneiden konnten, welche im Unterricht die syntaktischen Regeln zum Kürzen und Erweitern behandelt haben.

Beim Kürzen muss zwischen der Beherrschung der Technik und ihrer Durchführung unterschieden werden. Etliche SuS vergessen am Ende der Aufgabe, das Ergebnis auf seine Kürzbarkeit zu untersuchen.

Beim Erweitern entstehen Fehler, wenn natürliche Zahlen eingebettet werden. Beispielsweise die Aufgabe $5 = \frac{?}{3}$ wird häufig schlecht gelöst. → Dies zeigen auch meine Daten; nur wenige SuS konnten die Aufgabe korrekt lösen (PK:25%, KK:18%).

Weitere Fehler entstehen, wenn die Technik des Erweiterns und mit dem Multiplizieren verwechselt wird.

→ Die Erfahrungen aus dem Projekt zeigen, dass der erfinderische Umgang mit gleichwertigen Brüchen in der DS bildet ein gutes Feld, um eigene Strategien bewusst zu machen und in der Gruppe

verallgemeinerbare Strategien zu entdecken. Die Daten zeigen, dass die PK schlussendlich über ein besseres Verständnis der Begriffe führt und die SuS entsprechende Aufgaben besser lösen können.

In weiteren DS könnten konkrete Kontexte, wie der der Pizzabäckerei, in eine Episode eingebaut werden und gerade über diese Problemstellung nachgedacht werden. Ebenfalls könnten Unterschiede zwischen der Erweiterung und der Multiplikation herausgearbeitet werden.

Ordnen/ Grössenvergleich von Brüchen (vgl. Padberg, Wartha, S. 65-72)

Padberg und Wartha konstatieren, dass die Erfolgsquote von SuS beim Grössenvergleich von Brüchen selbst nach der systematischen Behandlung im Unterricht überraschend gering sei.

Dabei werden folgende Fehlerstrategien am häufigsten verwendet:

- Kleinerer Nenner bedeutet stets grösseren Bruch, unabhängig vom Zähler (Übergeneralisierung)
- Grösserer Nenner bedeutet grösseren Bruch (Übertrag der Ordnung der natürlichen Zahlen)
- Grösserer Zähler bedeutet grösseren Bruch (Anzahl Teile ohne Berücksichtigung ihrer Grösse)
- Getrennte Betrachtung von Zähler und Nenner (Bruch wird nicht als eine Zahl, sondern Zähler und Nenner werden als getrennte Zahlen aufgefasst $\rightarrow \frac{3}{5} < \frac{5}{12}$, da $3 < 5$ und $5 < 12$)
- Ergänzung zum Ganzen (Blick wird einseitig auf die Anzahl der fehlenden Stücke, unabhängig von ihrer Grösse gerichtet $\rightarrow \frac{4}{5} = \frac{5}{6}$, da es fehlt je ein Stück zum Ganzen, oder zweite Begründung: der Unterschied von Zähler und Nenner ist jeweils 1)
- Orientierung an bekannten Alltagsbrüchen (SuS wählen den grössten Bruch aus, von dem sie eine inhaltliche Vorstellung besitzen.)

«Lernenden unterlaufen generell dann besonders leicht Fehler, wenn beim Übergang von dem seit Langem vertrauten Bereich der natürlichen Zahlen zu dem neuen Bereich der Brüche keine Kontinuität in den grundlegenden anschaulichen Vorstellungen herrscht, sondern hier krasse Veränderungen und Umbrüche erfolgen.» (Padberg, Wartha, 2017, S. 66) Die zentralen Grundvorstellungsumbrüche sind im Kapitel 3.1.1 einzusehen. Diese sollen möglichst vielen Lernenden verständlich gemacht werden.

Als weitere Massnahmen zur Prävention und Intervention schlagen Padberg und Wartha Folgendes vor:

- «Die Herstellung von dauerhaften Verbindungen zwischen der Argumentation auf der symbolischen Ebene und passenden anschaulichen Strategien (semantische Ebene) sind wichtig.» (Padberg, Wartha, 2017, S. 66)
- Anschauliches Argumentieren mit tragfähigen Modellen

→ Diese beiden Massnahmen waren zentrale Elemente der DS. In den Episoden 1-3 mussten die SuS anhand von geeigneten Modellen begründen und argumentieren. Die anschaulichen Strategien wurden jeweils auch symbolisch festgehalten. In der Episode 4 argumentierten die SuS dann ohne Rückgriff auf ein Modell, also nur auf der symbolischen Ebene.

- Beurteilung fehlerhafter, anschaulicher Begründungen

→ Auch dies wurde naturgemäss in der DS ein Thema, da einige SuS «falsch» argumentieren und dies von der Gruppe im Idealfall «aufgefangen» wurde. Ansonsten konnten die LPs dies in der Sharing-Phase aufgreifen oder gar eine neue Episode daraus entwerfen. Denkbar wäre auch, die vorgestellten Beispiele (vgl. Padberg, Wartha, 2017, S. 69) als Ausgangslage einer Episode zu wählen.

- Eigenständiges Suchen und Beurteilen verschiedener Wege

→ Wieder ist anzufügen, dass das eigenständige Suchen und Beurteilen verschiedener Wege in der DS naturgemäss durch das Arbeiten in der Gruppe entstehen. Die Kunst der Begleitung durch die LPs besteht darin, die SuS in der Vielfalt zu bestärken, so dass sich nicht die lautesten SuS durchsetzen, sondern alle Argumentationen geprüft und wertgeschätzt werden.

Addition/ Subtraktion (Vgl., Padberg, 2017, S. 82-94)

Untersuchungen von Wartha lassen den Schluss zu, dass SuS, die über anschauliche Grundvorstellungen verfügen, auch rechnerische Verfahren beherrschen. Jedoch gibt es eine grosse Menge an SuS, die zwar das rechnerische Verfahren beherrschen, aber keine ikonische Veranschaulichung vornehmen können. Vermutlich bedeutet für diese Gruppe das Addieren von Brüchen nur ein rein technisches Manipulieren nach unverständlichen Regeln. Wer nur weiss, wie man rechnet, aber keine Grundvorstellung hat, ist fehleranfällig. (Vgl. Padberg, Wartha, 2017, S. 83f)

Obwohl bei der Addition keine wesentlichen Grundvorstellungsumbrüche gegenüber natürlichen Zahlen auftreten, sind dennoch Grundvorstellungen zur Addition nach der Behandlung der Bruchrechnung keineswegs ausreichend vorhanden (vgl. ebd., 2017, S. 85).

Padberg und Wartha haben eine Liste mit Schwierigkeitsfaktoren von Aufgaben erstellt (vgl. ebd. 2017, S. 86):

- Grösse des Zählers und Nenners
- Beziehung der Nenner zueinander (gleichnamig – ein Nenner ist ein Vielfaches des anderen Nenners – die Nenner sind teilerfremd – die Nenner besitzen gemeinsame Teiler (<1), sind jedoch nicht Vielfache voneinander)
- Kürzbarkeit des Ergebnisses (nicht kürzbar – der Zähler oder der Nenner ist selbst schon die Kürzungszahl – einmaliges Kürzen – mehrfaches Kürzen)
- Grösse der Summe bez. der Differenz (die Summe bzw. Differenz ist kleiner als 1, gleich 1 oder grösser als 1) / Umwandelbarkeit des Ergebnisses in eine gemischte Zahl
- Kombination von Brüchen und natürlichen Zahlen
- Gemischte Zahlen (beide Zahlen – nur eine Zahl)

Die Fehler konzentrieren sich bei der Addition weit überwiegend auf eine Fehlerstrategie (vgl. ebd., S. 87):

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a+c}{b+d}$$

Entsprechend bei der Subtraktion:

$$\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{a-d}{b-d}$$

Die folgende Liste ist eine Auswahl an vorgeschlagenen Massnahmen von Padberg und Wartha zur Prävention von Schülerfehlern (vgl. ebd., 2017, S. 91ff):

- Strategiekonferenzen: «Ausgangspunkt ist jeweils ein Arbeitsbogen mit herausfordernden Aufgaben, bei dem zusammen mit der Lösung der gewählte Lösungsweg knapp schriftlich erläutert werden muss. Die sich anschliessende Strategiekonferenz mit der ganzen Klasse bietet dann reichhaltige Argumentations- und Diskussionsanlässe zu den unterschiedlichen, von der Klasse gefundenen Lösungswege sowie zu ihrer Beurteilung und trägt so zu einem tieferen Verständnis bei.» (ebd., S. 91f)

→ Bei diesen Ausführungen ergibt sich die Frage, inwiefern SuS von solchen Konferenzen profitieren, die sprachlich oder mathematisch nicht die Möglichkeiten haben, diesen Arbeitsbogen auszufüllen. Da bietet die CA mehrere Vorteile. So muss nicht alles schriftlich begründet werden, sondern die Mündlichkeit kombiniert mit der Möglichkeit sich mittels Darstellungen verständlich zu machen ist die dominierende sprachliche Form der DS. Zusätzlich können die SuS gemeinsame Strategien entwickeln und können ko-konstruktiv auf Lösungswege stossen, die jeder alleine für sich nicht gefunden hätte.

- Sensibilisierung gegenüber den wichtigsten Fehlerstrategien
- Vor dem Rechnen mittels der Additions- und Subtraktionsregel, sollen anschauliche Grundvorstellungen aufgebaut werden.
- Überprüfungsstrategien/ Abschätzen
- Herstellen kognitiver Konflikte
- gezieltes Vergleichen und Gegeneinander-Absetzen der Rechnungen bei der Addition und der Multiplikation → fehlerhaftes Übertragen wird verhindert

→Die weiteren Vorschläge Padbergs und Warthas lassen sich in die CA problemlos integrieren oder sind, wie beispielsweise der kognitive Konflikt, bereits Bestandteil der Methode.

6.2.2 Zweite Unterfrage

Die zweite Unterfrage lautet:

Wie entwickeln sich die Förderkinder und die starken Rechner beider Klassen?

Die Fragestellung wurde mittels Testung vor und nach dem Projekt untersucht. Auch die Resultate des Posttests (Padberg* 3) wurden berücksichtigt. Zusätzlich wurden Beobachtungen vor, während und nach dem Projekt gesammelt, welche nun in die Evaluation einfließen.

6.2.2.1 Datenanalyse SuS mit tiefem Leistungsniveau im Fach Mathematik

Die untenstehende Tabelle zeigt die Resultate der schwachen SuS beider Klassen. Die Resultate der PK sind orange eingefärbt, diejenigen der KK sind blau eingefärbt.

Tabelle 17: Erreichte Gesamtpunktzahl von schwachen SuS beider Klassen

Geschlecht Klasse	Punkte Padberg1	Punkte Padberg 2	Punkte Padberg* 3	Punktezuwachs von Test 1 zu 3
weiblich 5. KK, SF	8	19	31	+23
weiblich 5 PK, SF	16	33	37	+21
männlich 5. PK, SF	14	19	27	+13
männlich 5. PK, SF	10	25	33	+23
weiblich 6. KK, SF	-	23	28	
männlich 6. KK, SF	12	16	32	+20
weiblich 6. PK, SF	21	25*	-	
männlich 6. PK; DaZ	15	34	33	+18

Bemerkung zu fehlenden Daten: Lena aus der KK fehlte aufgrund längerer Krankheit beim ersten Test. Celine aus der PK zog kurz vor Ende der Projektphase weg. Ihre Resultate beim zweiten Testzeitpunkt sind mit Vorsicht zu betrachten, da sie den Test einige Lektionen vor den anderen SuS geschrieben hat und versucht hat, möglichst schnell damit fertig zu sein.

In der Tabelle sind nebst den Förderkindern auch noch die Resultate von Natnael aus der PK aufgeführt. Bei Natnael fällt auf, dass er im Posttest weniger Punkte erzielen konnte als beim Test direkt nach dem Projekt. Dies hängt unter anderem auch damit zusammen, dass er zum Zeitpunkt der Testung gerade mit Motivationsschwierigkeiten zu kämpfen hatte. Somit bildet es die Realität ab, dass Stimmungsschwankungen/ Schwierigkeiten im Elternhaus/ Konflikte unter den SuS/ uvm. mitunter grossen Einfluss auf die erreichten Resultate ausüben. Da meine Datenlage sehr dünn ist, wirken sich solche Momentaufnahmen übermässig stark aus.

Die SuS mit Lernschwierigkeiten im Fach Mathematik blieben in beiden Klassen deutlich unter dem Klassenschnitt. Alle haben sie jedoch Fortschritte gemacht, teilweise sogar sehr grosse. Nora aus der PK ist es als Einziger gelungen, mehr als die Hälfte der Punkte im Posttest zu erreichen. Es sind überraschenderweise kaum Unterschiede zwischen der 5. und 6 Klasse auszumachen. Diese Tendenz zeigt sich auch bei den starken SuS (siehe weiter unten). Auch zwischen der PK und der KK sind in dieser Leistungsklasse keine Unterschiede zu erkennen. Betrachten wir jedoch die Denkschulthemen, erreichen die obigen SuS, ohne Celine, folgende Mittelwerte:

Tabelle 18: Vergleich der SuS mit Lernschwierigkeiten im Bereich der Mathematik beider Klassen im Bezug auf die Denkschulthemen

Denkschulthemen		Padberg* 3	
Kürzen/ Erweitern	Richtige Lösung in % PK/ KK	48%	33%
Ordnen	Richtige Lösung in % PK/ KK	88%	75%
	Richtige Begründung in % PK/ KK	69%	42%
Addition/ Subtraktion	Richtige Lösung in % PK/ KK	38%	39%
Gleichnamig machen	Richtige Lösung in % PK/ KK	42%	11%

Wieder ist darauf hinzuweisen, dass die Datenlage extrem dünn ist (PK:5 SuS; KK: 3 SuS). Trotzdem korrigiert sich die vorherige Einschätzung, dass die DS den schwachen SuS keinen Nutzen bringt. In den Bereichen der DS können die SuS mit Lernschwierigkeiten in der Mathematik der PK besser abschneiden als ihre Kollegen aus der KK. Eine Ausnahme bildet der Bereich der «Addition und Subtraktion», bei dem beide Gruppen etwa gleichwertige Resultate erreichen.

Weiter ist anzufügen, dass einige SuS der PK ihr Selbstbild bezüglich ihren Mathematischen Fähigkeiten und ihre Haltung dem Fach gegenüber positiv verändern konnten. So schätzte sich Antonio vor dem Projekt oft negativ ein oder sagte «Ich hasse Mathematik!» Während einiger DS-Lektionen und Vorbereitungen sagte er dann «Ich kann das!» oder «Ich bin ein guter Rechner! Haben Sie gesehen?!»

6.2.2.2 Datenanalyse SuS mit hohem Leistungsniveau im Fach Mathematik

Die untenstehende Tabelle zeigt die Resultate der starken SuS beider Klassen. Die Resultate der PK sind orange eingefärbt, diejenigen der KK sind blau eingefärbt.

Tabelle 19: Erreichte Gesamtpunktzahl von starken SuS beider Klassen

Geschlecht Klasse	Punkte Padberg1	Punkte Padberg 2	Punkte Padberg* 3	Punktezuwachs von Test 1 zu 3
männlich 5. KK	46	49	57	+11
männlich 5. KK	39	48	53	+14
weiblich 5 PK	37	43	66	+29
weiblich 5 PK	27	50	63	+36
weiblich	47	50	62	+15

6. KK				
weiblich 6 KK	36	56	59	+23
männlich 6. PK	44	44	63	+19
männlich 6 PK	19	44	54	+35
weiblich 6. PK, DaZ	24	44	57	+33

Zu den Daten gilt es anzufügen, wie bereits im Kapitel 4.1.1 erwähnt, dass Roman, der als guter Schüler bekannt war, sich bei der ersten Messung nicht sonderlich angestrengt hat und deswegen eine tiefe Punktzahl erreichte. Bei den weiteren Testungen versuchte er sein ganzes Potential abzurufen.

Die SuS der PK erreichen in dieser Leistungsgruppe merklich bessere Resultate als ihre Kollegen in der KK und dies obwohl sie mit weniger Vorwissen in das Projekt eingestiegen sind. Auffällig sind zum letzten Testzeitpunkt die Resultate von Annina, die als jüngste Schülerin alle anderen übertrumpfen konnte. Ihr fehlten lediglich 4 Punkte zum Maximum. Dabei löst sie Aufgaben korrekt, die sie im Unterricht noch nie behandelt hat (z.B. Multiplikation von Brüchen → wird erst in der 6. Klasse thematisiert). Ein weiteres Mädchen – Patrizia, aus der 5. Klasse der PK – fällt auf. Sie hat wohl, trotz beachtlichem Vorwissen, den grössten Wissenszuwachs verbuchen können. Zwar gab es weitere SuS in beiden Klassen die noch grössere Unterschiede zwischen Testung 1 und 3 aufweisen (10 → 55; 8 → 45), Patrizia konnte jedoch mit 63 besser abschneiden.

Bemerkenswert sind auch die Resultate von Senit, die wie bereits beschrieben, erst seit dem Schuljahr 17/18 und mit der Flucht in die Schweiz eine Schule besuchen kann. Schon die Tatsache, dass sie ohne Anpassungen dem Klassenunterricht folgen kann und gute bis sehr gute Leistungen zeigt, erstaunt immer wieder aufs Neue. Dass sie aber auch in den Denkschullektionen, die naturgemäss sehr «sprachlastig» sind und eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit erfordern, eine tragende Rolle übernehmen konnte und im Schlusstest weit überdurchschnittliche Resultate erzielte, übertraf die Erwartungen des Klassenteams bei weitem.

6.2.2.3 Beantwortung der Unterfrage

Die zweite Unterfrage kann also wie folgt beantwortet werden:

In beiden Klassen haben die Förderkinder und die starken Rechner beachtliche Fortschritte gemacht. Zusätzlich lässt sich festhalten, dass sowohl die Förderkinder als auch die starken Rechner der PK von den DS-Lektionen profitieren konnten. Während sich dies bei den Kindern mit SF auf die behandelten Inhalte beschränkt, können starke Rechner in diversen Bereichen der Bruchrechnung bessere Resultate erzielen als ihre Kollegen in der KK.

6.2.2.4 Diskussion unter Einbezug der Theorie: Wittmann

Wie Wittmanns Untersuchungen gezeigt haben, können Lernschwache SuS von offenen Aufgabenformen profitieren (vgl. ebd., 2006, S. 68). Auch mein Projekt zeigt dies. Deswegen möchte ich seine Empfehlungsliste (vgl. ebd., 2006, S. 69f) mit Anmerkungen ergänzen.

- Sicherung basaler Kenntnisse und kognitiv aktivierende Aufgaben sollen in ähnlichem Umfang Einzug in den Unterricht halten. Unterricht soll nicht ausschliesslich defizitorientiert sein. Anregende Situationen nicht aus dem Auge verlieren.
- Gute Erfahrungen habe ich mit den zusätzlichen Treffen der Förderkinder gemacht, bei denen ich Gelegenheiten zur Begleitung und Bestärkung des SuS erhalten habe. Während einige SuS mit SF sich in den DS-Gruppen passiv verhalten haben, konnten sie ihren Lernzuwachs in diesem Setting zeigen und dafür Lob einheimsen.
- Die CA orientiert sich an kognitiven Konflikten, die bei SuS auftreten. Insofern bietet sie in sich anregende Situationen.
- Offene Aufgaben sollen im Kleinen beginnen, nicht nur als krönenden Abschluss einer Übungsphase eingesetzt werden. Schüler sollen schrittweise an den ungewohnten Stil von Aufgaben herangeführt werden, bei dem mehrere Lösungen möglich sind, Begründungen gefordert werden oder auch unlösbare Teilaufgaben auftreten. Für einen selbstverständlichen Umgang mit geöffneten Aufgaben braucht es Zeit.
- Die CA bietet zahlreiche Gelegenheiten für kreativen und begründenden Umgang mit Mathematik.
- Auch für die CA muss viel Zeit aufgewendet werden. Jedoch zeigt das Projekt, dass SuS bereits nach kurzer Phase mit dem Handlungsmodell besser argumentieren und begründen können als ihre KollegInnen aus der KK.
- SuS dürfen nicht alleine gelassen werden. Gerade wegen den neuartigen Fragestellungen benötigen sie Hilfestellungen. Oft genügen Prozesshilfen, die insbesondere dann angebracht sind, wenn deaktivierend-negative Emotionen auftreten. Zusätzlich können sie dazu beitragen, dass eine «Ergebnisfixierung» überwunden wird und sie ihr Augenmerk auf die Lösungswege richten. Eng damit zusammen hängt ein produktiver Umgang mit Fehlern.
- In der CA bieten die anderen SuS eine grosse Hilfe. Immer wieder konnte ich beobachten, wie SuS sich gegenseitig Fragen beantworteten oder sich auf Stolpersteine hinwiesen. Die Vorbereitungszeiten in der Fördergruppe leisteten einen weiteren Beitrag zur Stärkung der SuS. Sie konnten viel gelobt werden und direkt begleitet werden.
- Fehlerkultur: Da die CA nicht von richtig und falsch spricht, sondern immer nach Beweisen für wahre Aussagen sucht, kann sie auch in dieser Hinsicht einen Beitrag leisten.
- Das Bearbeiten geöffneter Aufgaben erfordert viel Zeit und führt zu einer «Entschleunigung» des Unterrichts. Eine intensive Auseinandersetzung mit der Sache ist nur in Situationen möglich, die von allen Beteiligten als Lerngelegenheit und nicht als Leistungssituation verstanden

wird. Dies steht allerdings im Gegenpol zu einer straffen Unterrichtsführung, die Disziplinproblemen vorbeugen soll.

→ Auch hier bietet die CA optimale Bedingungen, da sie als Lerngelegenheit ohne Bewertungssituation eingerichtet ist. Einige SuS haben dies bewusst wahrgenommen und ihre Freude darüber ausgedrückt.

→ Dem KL der Projektklasse ist es wichtiger, dass die SuS die Inhalte verstehen und langfristig speichern, als dass alle Themen abgearbeitet sind. Insofern war seine Bereitschaft zur «Entschleunigung» gross. Da die CA-Gruppen aufmerksam zusammengestellt waren, gab es keine Disziplinschwierigkeiten, die die Gruppen nicht selber klären konnten.

Zusätzlich gibt es jedoch auch kritische Anmerkungen zu machen:

- Etliche Förderkinder haben sich in der CA-Gruppe passiv verhalten und eine beobachtende Rolle eingenommen. Dies hat teilweise auch zu Unmut der anderen Gruppenmitglieder geführt, so dass sie versuchten, die Förderkinder zu massregeln. Auch bei Fehlüberlegungen wurden sie teilweise von anderen Gruppenmitgliedern unsanft auf dies aufmerksam gemacht. Dies aufzufangen und die SuS nicht von ihren Kameraden unter Druck setzen zu lassen, ist eine weitere Aufgabe der LPs. Als Hilfe haben sich die Gruppenregeln erwiesen, die die Gruppen vor dem Projekt gemeinsam erarbeitet haben. So konnte eine Gruppenkultur entstehen, die meistens zu produktiver und zielgerichteter Zusammenarbeit geführt hat.
- Bis die LPs sich an die neue Didaktik gewohnt haben, stehen sie in der Gefahr, die «Fehlerkultur», wie sie von der CA vorgesehen wäre, nicht umzusetzen und den Gruppen die Denkarbeit abnehmen.

6.3 Beantwortung der Fragestellung und Zielüberprüfung

Dieses Kapitel greift die Fragestellung auf und beantwortet sie in Bezug auf die zuvor ausgewerteten Unterfragen.

Die Fragestellung lautet:

Wie entwickelt sich das Bruchdenken, wenn 5./ 6.Klässler ergänzend zum regulären Mathematikunterricht ein- bis zweimal pro Woche in einer Denkschulung, einer Kognitiven Akzeleration mitmachen?

Die meisten SuS beider Klassen haben grosse Fortschritte beim Bruchdenken gemacht. Viele haben ihre Grundvorstellungen erweitert und gelernt Bruchrechenaufgaben mit Hilfe von Darstellungen aber auch rein rechnerisch zu lösen. Dabei konnte die Projektklasse ihren anfänglichen Rückstand aufholen und die Kontrollklasse überholen. Auch einige Zeit nach dem Projekt hielt dieser Effekt an und die PK erzielte auch beim Posttest bessere Resultate als die KK. Während die PK durchschnittlich fast 26 Punkte mehr erreichte, waren es bei der KK im Mittel nur etwas mehr als 20.

Weiter zeigen die Daten, dass starke Mathematikschülerinnen und -schüler sehr deutlich von der CA profitierten konnten. Sie übertrumpften bei der letzten Testung sowohl absolut als auch im Bezug zu ihrem Vorwissen die entsprechende Leistungsgruppe in der KK. Auch Förderkinder mit Lernschwierigkeiten im Fach Mathematik konnten von der CA profitieren, dies zeigte die Detailanalyse der Resultate. Noch gelang es dieser Gruppe nicht, die Fortschritte, die sie bei den behandelten Aspekten der

Bruchrechnung auf das grundsätzliche Bruchdenken zu übertragen. Betrachtet man nur die Gesamtzahl ihrer Punkte der letzten Testung im Vergleich zu den Resultaten der Lernenden der KK, kann kein Vorteil durch die CA ausgemacht werden.

Die Korrelationstabellen im Anhang 14 ab Seite XXX zeigen, dass die Resultate des MKTs mit denen der zweiten Testung korrelieren, was bei der ersten Testung noch nicht der Fall war. Es kann also festgehalten werden, dass die grössten Fortschritte von guten MKTler mit wenig Vorwissen gemacht wurde. Dieses Phänomen zeigte sich in beiden Klassen und somit unabhängig vom Handlungsmodell mit den DS-Lektionen.

Beobachtungen zeigten, dass SuS aus der PK Fachbegriffe häufiger korrekt anwenden und dies sowohl im rezeptiven Verständnis als auch in ihrem produktiven Gebrauch. So wurden beispielsweise Zähler und Nenner weniger oft verwechselt als dies den SuS der KK unterlief. Den Lernenden der PK gelang es jeweils besser, bei Aufgaben aus der MATHWELT2 Begründungen für Berechnungen anzugeben und sie benötigten dabei weniger Unterstützung. Eine gewisse Selbstverständlichkeit diesbezüglich war auszumachen.

Die Ziele der beteiligten Personen sind in den Zielsystemen im Kapitel 4.2 Beschreibung und Begründung der verfolgten Ziele einzusehen. Hier folgt eine Auswertung:

- Die Ziele der LPs in der Planung und Durchführung können als erreicht angesehen werden, da die entsprechenden Indikatoren sichtbar wurden.
- Mit dem Abschluss dieser Arbeit können auch die Ziele der Reflexion als erreicht betrachtet werden.
- Die allgemeinen Ziele beider Klassen konnten nicht im Rahmen dieses Projekts überprüft werden. Sie müssten am Ende des zweiten Zyklus getestet und attestiert werden. Mittels MKT 6 wird dies voraussichtlich kurz vor den Sommerferien erfolgen.
- Die Lernenden der PK konnten die mathematischen Ziele weitgehend erreichen. Im Bereich der Addition und Subtraktion zeigt sich jedoch noch bei etlichen SuS eine Verunsicherung. Dieses Ziel wurde noch nicht vollständig erreicht.
- Sozial/ kommunikativ haben die SuS Fortschritte gemacht. Die meisten SuS haben sich eingebracht und konnten somit die Ziele aus diesem Bereich erreichen.

6.4 Schussfolgerungen

Das vorliegende Projekt zeigt, dass es sich lohnt, wenn LPs auf Spendidaktik, wie sie von Paulo Freire (ebd. 1979) umschrieben wurde, verzichten und den Lernenden zutrauen, selbständig und konstruktiv Inhalte erschliessen zu können. Der Rollenwechsel vom «Spender» zum «Beobachter» ist anspruchsvoll und benötigt Zeit. Auch die SuS nehmen eine neue Rolle ein und müssen sich an diese zunächst gewöhnen. Insbesondere das Beantworten von metakognitiven Fragen hat die Denkschulgruppen stark gefordert. Der Umstand der altersgemischten Klassen erweist sich als grosser Vorteil, nie muss eine ganze Klasse an die Methode herangeführt werden, da einige SuS bereits über Erfahrungen verfügen, die sie den jüngeren Lernenden weitervermitteln können.

Den grössten Profit konnten die starken SuS erzielen. Ihnen gelang neben dem starken Abschneiden bei Aufgaben zu den DS-Themen auch grosse Fortschritte beim Bruchdenken allgemein.

Die Unterstützung der Förderkinder mittels zusätzlicher Treffen hat sich aus mehreren Gründen bewährt, die Absicherung der DS-Inhalte und die zusätzlichen Gelegenheiten zur Bestärkung der SuS waren dabei zentral. Das Projekt zeigt aber auch, dass gerade SuS mit Lernschwierigkeiten viel Zeit brauchen, um mit der Methode ein besseres Verständnis aufzubauen. Die vorgesehene Projektzeit war dazu tendenziell zu kurz.

Bewährt hat sich ebenfalls der bewusste Einsatz von Tutoren, welche die Gruppengespräche leiten und alle SuS miteinbeziehen. In der ersten Phase des Projekts (Praxisprojekt) wurden diese zunächst gar nicht und schliesslich zu wenig bewusst eingesetzt, was dazu führte, dass die Zusammenarbeit wenig strukturiert und zielführend organisiert war. Im Vergleich dazu waren die Gruppengespräche bei der zweiten Durchführung konzentrierter und themenorientierter.

Die Vermutung lag nahe, dass für SuS mit Deutsch als Zweitsprache und vergleichbar kleinem Wortschatz die CA keine optimale Methode darstellt. Umso mehr überraschte der Umstand, dass die betreffenden SuS sehr aktiv an der DS teilnehmen konnten und in den Testungen mehrheitlich gute Fortschritte erzielten.

Das Wissen um eine Methode, die sowohl den schwachen als auch den starken SuS einen Lerngewinn bringt und zusätzlich auch die sozialen Fähigkeiten der Lernenden schult, erweitert das Repertoire der Pädagogen um einen wertvollen Baustein.

Das erfolgreiche Abschneiden der PK motiviert einerseits das betreffende Klassenteam weiterhin Denkschullektionen vorzubereiten und durchzuführen, andererseits liess es auch den KL der KK aufhorchen, so dass im nächsten Schuljahr auch in dieser Klasse Lektionen für die CA eingesetzt werden.

7. Verzeichnisse

7.1 Abkürzungsverzeichnis

CA	Cognitive Acceleration, Kognitive Akzeleration
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
DS	Denkschule
FI	Flexibles Interview
ILZ	Individuelle Lernziele
KK	Kontrollklasse
KL	Klassenlehrer
KLP	Klassenlehrperson
LPs	Klassenlehrer und Schulische Heilpädagogin
MK	Morgenkreis
MKT	Mathematik Kurztest
PK	Projektklasse
SF	Spezielle Förderung
SHP	Schulische Heilpädagogin
SuS	Schülerinnen und Schüler

7.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Forschungsdesign	6
Abbildung 2: Erweitern als Verfeinern der Unterteilung	12
Abbildung 3: Kürzen als Vergrößern der Einteilung	13
Abbildung 4: Grössenvergleich von Brüchen.....	15
Abbildung 5: Der Ablauf einer «cognitive acceleration»-Lektion.....	18

7.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Legende zu den Einfärbungen.....	21
Tabelle 2: Testergebnisse 5. Klasse der PK.....	21
Tabelle 3: Testergebnisse 6. Klasse der PK.....	23
Tabelle 4: Testergebnisse 5. Klasse der KK.....	25
Tabelle 5: Testergebnisse 6. Klasse der KK.....	26
Tabelle 6: Durchschnittswerte der PK und KK.....	27
Tabelle 7: Ziele der Lehrpersonen.....	28
Tabelle 8: Ziele der Schülerinnen und Schüler.....	31
Tabelle 9: Inhaltlicher Kommentar zu den Themen aus der MATHWELT 2	34
Tabelle 10: DS zum Thema Erweitern und Kürzen	35
Tabelle 11: DS zum Thema Ordnen von Brüchen	36
Tabelle 12: DS zum Thema Subtraktion und Addition von Brüchen.....	36

Tabelle 13: Inhaltlicher Kommentar zum Thema aus der MATHWELT 2	37
Tabelle 14: Mittelwerttendenzen in 3 Bruchrechentests (Friedman-Test, Projektklasse)	42
Tabelle 15: Mittelwerttendenzen in 3 Bruchrechentests (Friedman-Test, Kontrollklasse)	42
Tabelle 16: Vergleich der beiden Klassen im Bezug auf die Denkschulthemen	43
Tabelle 17: Erreichte Gesamtpunktzahl von schwachen SuS beider Klassen.....	49
Tabelle 18:Vergleich der SuS mit Lernschwierigkeiten im Bereich der Mathematik beider Klassen im Bezug auf die Denkschulthemen	50
Tabelle 19:Erreichte Gesamtpunktzahl von starken SuS beider Klassen.....	50

7.4. Literaturverzeichnis

- Adey, Ph. (Hrsg.). (2008). *Let's think! Handbook. A Guide to Cognitive Acceleration in the Primary School*. London : GL Assessment.
- Affolter, W., Amstad, H., Doebeli, M, Wieland, G. (2017). *Schweizer Zahlenbuch. 5* (1. Auflage) Baar: Klett und Balmer Verlag.
- Altrichter, H., Posch, P., Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. (5., grundlegend überarbeitete Auflage). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Bortz, J., Lienert, G.A., Boehnke, K. (2000). *Verteilungsfreie Methoden in der Biostatistik* (2., korrigierte und aktualisierte Auflage). Berlin: Springer-Verlag.
- Bühl, A. (2008). *SPSS 16* (11., überarbeitete und erweiterte Auflage). München: Pearson Studium. (S.333-334, Kp. 13.4)
- Bühner, M., Ziegler, M. (2009). *Statistik für Psychologen und Sozialwissenschaftler*. München: Pearson. (Kp. 6.6, S. 470-482)
- Brüning, L. & Saum, P. (2007). *Erfolgreich unterrichten durch Kooperatives Lernen. Strategien zur Schüler-aktivierung*. Essen: Neue Deutsche Schule Verlagsgesellschaft mbH.
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren- Konferenz. (Hrsg.). (2016). *Lehrplan 21. Mathematik. Einleitende Kapitel*. Zugriff am 14.4. 2019 unter: http://v-ef.lehrplan.ch/lehrplan_print-out.php?e=1&fb_id=5
- Faul, F., Erdfelder, E., Buchner, A., & Lang, A.-G. (2009). Statistical power analyses using G*Power 3.1: Tests for correlation and regression analyses. *Behavior Research Methods*, 41, 1149-1160. Zugriff am 19.5. 2019 unter: <http://www.gpower.hhu.de/>
- Freire, P. (1979). *Pädagogik der Unterdrückten*. Reinbek b. Hamburg: Rowohlt.
- Hattie, J. (2012). *Visible learning for teachers: maximizing impact on learning*. London: Routledge.
- vom Hofe, Rudolf (1995): *Grundvorstellungen mathematischer Inhalte*. Heidelberg: Spektrum.
- Hunziker, D. (2017). *Hokuspokus Kompetenz. Kompetenzorientiertes Lehren und Lernen ist keine Zauberei*. Bern: hep Verlag.

- Klafki, W. (2007). *Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Zeitgemässe Allgemeinbildung und kritisch- konstruktive Didaktik* (6. neu ausgestattete Auflage). Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
- Meyer, S. (2013). $1\frac{1}{2}$ auf dem Zahlenstrahl verdoppeln. *Bruchzahlen, Zahlenstrahl und geometrische Modelle mit flexiblen Interviews verstehen*. (work in progress). Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. Zugriff am 21.12.18 unter: http://www.interview.hfh.ch/FI_Bruchzahlen_2009_Manual_4.pdf
- Meyer, S. (2015). *Zahlenstrahl und einfache Bruchzahlen. Flexibles Interview und ein Erfahrungsbericht zum Verständnis der Bruchzahlen, welche mit geometrischen Modellen dargestellt werden*. (work in progress). Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. Zugriff am 21.12.18 unter: http://www.interview.hfh.ch/FI_Bruchzahlen_2009_Manual_3.pdf
- Meyer, S. (2017). *MKT 1-9. Mathematik-Kurztest und adaptive Diagnostik. Flexible Interviews und Blitzrechnen (FI-B). Dialogische Förderung auf der Basis des MKT 1-4*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Meyer, S. & Wyder, A. (2017a) *MKT 4. Mathematik-Kurztest und adaptive Diagnostik*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Meyer, S. & Wyder, A. (2017b) *MKT 5. Mathematik-Kurztest und adaptive Diagnostik*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Padberg, F. (n.d.a). *Anschauliche Vorkenntnisse in der Bruchrechnung (Gruppe A und Gruppe B)*. Zugriff am 1.12. 2018 unter: <http://www.bruchrechnenunterricht.de/test.html>
- Padberg, F. (n.d.b). *Bruchrechentest (Teilttest A und Teilttest B)*. Zugriff am 10.04. 2019 unter: <http://www.bruchrechnenunterricht.de/test.html>
- Padberg, F. & Wartha S. (2017). *Didaktik der Bruchrechnung*. (5. Auflage). Berlin: Springer Spektrum.
- Plüss, D. (2018). *Denkschulung mit integrierten Förderkindern zum Thema Bruchrechnen*. Unveröffentl. Praxisprojekt, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Röhr, M. (1995). *Kooperatives Lernen im Mathematikunterricht der Primarstufe: Entwicklung und Evaluation eines fachdidaktischen Konzepts zur Förderung der Kooperationsfähigkeit von Schülern*. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag.
- Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2012). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe. Mathematik Primar und Sekundarstufe*. Heidelberg: Spektrum.
- Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2011). *Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 5+6: Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten*. Zug: Klett und Balmer.
- Schreiner, C. (2016). *Spielend denken, denkend spielen. Mathematisches Spielprojekt zum Themeninhalt "Geld"*. Unveröffentl. Praxisprojekt, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Universität Duisburg-Essen (n.d.) *Psychologie online lernen. Das Entwicklungsstufenmodell nach Piaget*. Zugriff am 9.3. 2019 unter: <http://www.lern-psychologie.de/kognitiv/piaget.htm>

Universität Zürich (n.d.). *Methodenberatung. Der Friedman-Test*. Zugriff am 24.05. 2019 unter: <http://www.methodenberatung.uzh.ch/de/datenanalyse/unterschiede/zentral/friedman.html>

Wälti, B., Luginbühl, S., Berger, Ch., Hübner, M. (2018a). *MATHWELT 2. FilRouge*. Bern: Schulverlag plus AG.

Wälti, B., Luginbühl, S., Berger, Ch., Hübner, M. (2018b). *MATHWELT 2. Themenbuch 3.-6. Schuljahr. 2. Semester*. (1.Auflage). Bern: Schulverlag plus AG.

WHO. (2013). *ICF – CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Bern: Huber.

Wittmann, G. (2006). *Grundvorstellungen zu Bruchzahlen –auch für leistungsschwache Schüler? Eine mehrperspektivische Interviewstudie zu Lösungsprozessen, Emotionen und Beliefs in der Hauptschule*. In: *mathematica didactica*. Hildesheim: Verlag Franzbecker

8. Anhang

Anhangsverzeichnis

Anhang 1: Testbogen «Anschauliche Vorkenntnisse in der Bruchrechnung» (Padberg 1 und 2)	II
Anhang 2: Kombination aus «Anschauliche Vorkenntnisse in der Bruchrechnung» Version A/B und «Bruchrechentest» Version A/B (Padberg* 3)	X
Anhang 3: FI- Interviewfragen	XVIII
Anhang 4: Selbsteinschätzungsbogen DS	XXI
Anhang 5: Einschätzung der Projektklasse durch das Klassenteam.....	XXII
Anhang 6: Legende zu Anhang 5 und 12	XXII
Anhang 7: MKT Ergebnisse der PK.....	XXIV
Anhang 8: ICF-Raster Wirkungen und Wechselwirkungen Nora.....	XXV
Anhang 9: ICF-Raster Wirkungen und Wechselwirkungen Mirko.....	XXVI
Anhang 10: ICF-Raster Wirkungen und Wechselwirkungen Antonio	XXVII
Anhang 11: ICF-Raster Wirkungen und Wechselwirkungen Celine	XXVIII
Anhang 12: Einschätzung der Kontrollklasse durch das Klassenteam.....	XXIX
Anhang 13: MKT Ergebnisse der KK.....	XXIX
Anhang 14: Korrelationstabellen	XXX
Anhang 15: Kompetenzstufen aus der MATHWELT 2 -Thema 12 Multiplizieren und dividieren)..	XXXIV
Anhang 16: Kompetenzstufen aus der MATHWELT 2 -Thema 19 Anteile	XXXV
Anhang 17: Unterrichtsplanungen der Themen 12 und 19.....	XXXVI
Anhang 18: Kompetenzstufen aus der MATHWELT 2 - Thema 21 Dividieren	XLIV
Anhang 19: Feinplanung DS-Erweitern und Kürzen.....	XLV
Anhang 20: Feinplanung DS-Ordnen	L
Anhang 21: Feinplanung DS-Addition - Subtraktion	LVII
Anhang 22: Grafik zu den Selbsteinschätzungen.....	LXII
Anhang 23: Grafik zu den Durchschnittswerten beider Klassen.....	LXII

Anhang 1: Testbogen Padberg 1 und 2

TEST: Anschauliche Vorkenntnisse in der Bruchrechnung / Gruppe A

Schule Klasse

Tag Unterrichtsstunde

Name

Kreuze bitte folgendermaßen an

1. Wie liest Du den Bruch $\frac{3}{4}$?

Kreuze an!

- ich weiß es nicht
- drei durch vier
- drei Strich vier
- dreiviertel
- drei minus vier
- drei vier

v1

2. Kennst Du die folgenden Brüche ?

Falls ja, schreibe sie in die Kästchen.

v2

3. Male ein Bild, das die Bruchzahl *zweidrittel* darstellt.

v5

4. Schreibe als Meter

Beispiel: 50 cm = ein halber Meter

25 cm = Meter v6

75 cm = Meter v7

5. Schreibe als Stunden

Beispiel: 30 Minuten = eine halbe Stunde

15 Minuten = Stunde v8

20 Minuten = Stunde v9

40 Minuten = Stunde v10

6. Schreibe in Minuten

dreiviertel Stunde = Minuten v11

anderthalb Stunden = Minuten v12

eine viertel Stunde = Minuten v13

7. Schraffiere (*//*) *zwei Drittel* von

a) v14

b) v15

8. Welcher *Bruchteil* ist jeweils gefärbt?

Schreibe den Bruchteil darunter.

v16

.....

v17

.....

v18

.....

9. Wieviel sind *zwei Drittel* von 36 Äpfeln?

v19

.....

Wie rechnest Du dies ? v20

10. Schraffiere (//) zunächst die *Hälfte* dieses Rechtecks, danach schraffiere (diesmal so: (///)) noch *ein Viertel* dieses Rechtecks.

v21

v22

Wieviel hast Du *insgesamt* schraffiert? v23

.....

11. Hans hat einen *dreiviertel* Meter langen Stab. Er sägt hiervon ein Stück von einem *halben* Meter Länge ab.

Skizze Benutze zur Lösung die Skizze! v24

Wie lang ist das Reststück? v25

Das Reststück ist Meter lang.

12. Eine Gruppe von Schülern übt Weitsprung. Karsten springt 4 Meter. Heike springt *ein fünftel* Meter *kürzer*. Wie weit springt Heike?

v26

13. Bei welchem Bild sind *zwei Drittel* der Kugeln schwarz? Kreuze an.

v27

14. Wieviel Äpfel hat Anja heute gekauft?

Im Bild siehst Du *ein Viertel* ihres Einkaufs:
Gesamtzahl der Äpfel?

v28

15. Bernd hat heute eine Schachtel mit Eiern gekauft. Im Bild siehst Du *drei Viertel* seines Einkaufs:

v29

Gesamtzahl der Eier seines Einkaufs?

Wie hast Du dies gerechnet?

v30

16. Färbe zwei Fünftel der Kugeln schwarz.

a) ○ ○ ○ ○ ○

v31

b) ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

v32

17. Inge und Peter sollen ihrem Mitschüler die Bruchzahl $\frac{3}{5}$ (dreifünftel) erklären.

Inge erklärt:

„Stelle Dir eine Strecke vor! Teile diese Strecke in fünf gleichgroße Teile und nimm drei Teile!“

Peter erklärt:

„Stelle Dir eine Strecke vor! Verdreifache diese Strecke, teile die so erhaltene Strecke in fünf gleichgroße Teile.“

Wer hat richtig erklärt? Kreuze an!

nur Inge

nur Peter

beide

v33

keiner

ich weiß es nicht

18. Eine 120 € teure Jeans wird im Sommerschlußverkauf zunächst auf die Hälfte heruntergesetzt. Als auch dies nichts nützt, wird sie anschließend nochmals kräftig auf ein Drittel dieses neuen Preises heruntergesetzt.

v34

Wie teuer ist sie jetzt? Erkläre kurz Deine Rechnung.

v35

v34

.....

.....

Bruchteil des ursprünglichen Preises?v36.....

19. Ein Saftgefäß enthält vierfünftel Liter Apfelsaft. Der Saft wird gerecht an zwei Kinder verteilt. Wieviel erhält jeder?

v37

.....

.....

20. Anja macht einen *halben* Meter lange Schritte. Wieviel Schritte macht sie auf einer 6 Meter langen Strecke?

Skizze Benutze zur Lösung die Skizze. v38

Anzahl der Schritte von Anja?v39.....

21. Lena kauft *fünf* Beutel Kartoffeln. In jedem Beutel sind *dreiviertel* kg. Wieviel Kartoffeln hat Lena insgesamt gekauft?

v40

22. Um wieviel ist

a) eine *dreiviertel* Stunde länger als eine *halbe* Stunde? v41

.....

b. *dreiviertel* Meter länger als ein *halber* Meter? v42

.....

c. *dreiviertel* größer als ein Halb? v43

.....

23. Kannst Du einen Bruch angeben, der zwischen ein Halb und 1 liegt?

..... v44

nein

24. Kreuze jeweils die *größere Zahl* an.

Begründe, *warum* sie größer ist.

- a) 2 Fünftel ($\frac{2}{5}$) 4 Fünftel ($\frac{4}{5}$) v45

Begründung:

v46

- b) 1 Drittel ($\frac{1}{3}$) 1 Viertel ($\frac{1}{4}$) v47

Begründung:

v48

- c) 2 Drittel ($\frac{2}{3}$) 2 Fünftel ($\frac{2}{5}$) v49

Begründung:

v50

- d) 2 Drittel ($\frac{2}{3}$) 3 Halbe ($\frac{3}{2}$) v51

Begründung:

v52

25. Wie groß sind ungefähr *achtdrittel* Meter?

Kreuze die richtige Antwort an!

- Ich weiß es nicht.
 Das liegt zwischen 2 und 3 Meter.
 Das liegt zwischen 3 und 4 Meter. v53
 Das liegt zwischen 1 und 2 Meter.
 Das liegt zwischen 0 und 1 Meter.
 Keine Antwort ist richtig.

26. Pizzabäckerei Caruso und Pizzabäckerei Donato backen gleich große Pizzen. Pizzabäckerei Caruso teilt ihre runden Pizzen in 6 gleichgroße Teile. Anja kauft 3 Teile. Pizzabäckerei Donato teilt ihre runden Pizzen in 8 gleich große Teile. Bernd kauft 4 Teile. Wer hat mehr Pizza bekommen? Kreuze an!

Anja Bernd beide gleichviel

ich weiß es nicht

v54

Begründe Deine Antwort:

v55

27. Die Klasse 6 A hat 20 Kinder. Heute sind 5 krank. Welcher *Bruchteil* der Kinder ist heute krank?

v56

28. Welcher *Bruchteil* des Rechtecks ist schraffiert?

v57

..... des Rechtecks ist schraffiert.

Kannst Du diesen Bruchteil noch anders ausdrücken?

.....v58..... des Rechtecks ist schraffiert.

ich weiß es nicht

29. Die Klasse 6 A hat 24 Schüler. Heute sind 18 Schüler da. Welcher *Bruchteil* der Klasse ist heute da?

v59

Anhang 2: Testbogen Padberg* 3

Name: _____ Klasse: _____

Datum: _____

Kreuze bitte folgendermassen an:

1. Wie liest du den Bruch $\frac{2}{3}$?

Kreuze an!

- ich weiss es nicht v1
- zwei minus drei
- zweidreitel
- zwei Strich drei
- zweidrittel
- zwei drei

2. Male ein Bild, das die Bruchzahl *dreiviertel* darstellt.

v2

3. Schraffiere fünf Achtel von

v3

4. Welcher *Bruchteil* ist jeweils schraffiert, beziehungsweise gefärbt?

Schreibe den Bruchteil darunter

v4

v5

v6

5. Kennst du die folgenden Brüche?

Falls ja, schreibe sie in die Kästchen.

6. Schreibe in Minuten

einehalb Stunden = ^{v10} Minuten

eine viertel Stunde = ^{v11} Minuten

dreiviertel Stunde = ^{v12} Minuten

7. Schreibe als Stunden

Beispiel 30 Minuten = eine halbe Stunde

45 Minuten = ^{v13} Stunde

10 Minuten = ^{v14} Stunde

15 Minuten = ^{v15} Stunde

8. Schreibe als Kilometer

Beispiel: 500 m = ein halber Kilometer

250 m = ^{v16} km

750 m = ^{v17} km

9. Ein Saftgefäss enthält *dreiviertel Liter* Apfelsaft. Der Saft wird gerecht an zwei Kinder verteilt. Wieviel erhält jeder?

v18

.....

.....

10. Bernd macht *zweidrittel Meter* lange Schritte. Wieviel Schritte macht er auf einer 4 Meter langen Strecke?

Skizze Benutze zur Lösung die Skizze v19

Anzahl der Schritte von Bernd? v20

11. Kannst du einen Bruch angeben, der zwischen *ein Viertel* und ein *Halb* liegt?

v21

.....

nein

12. Kreuze jeweils die *grössere* Zahl an.

Begründe, *warum* sie grösser ist.

a) 1 Drittel ($\frac{1}{3}$) 1 Viertel ($\frac{1}{4}$) v22

Begründung:

v23

- b) 2 Drittel ($\frac{2}{3}$) 2 Fünftel ($\frac{2}{5}$) v24

Begründung: v25

- c) 2 Fünftel ($\frac{2}{5}$) 4 Fünftel ($\frac{4}{5}$) v26

Begründung: v27

- d) 2 Drittel ($\frac{2}{3}$) 3 Halbe ($\frac{3}{2}$) v28

Begründung: v29

13. Wie gross sind ungefähr *achtdrittel* Meter? v30

Kreuze die richtige Antwort an!

- Ich weiss es nicht.
- Das liegt zwischen 2 und 3 Meter.
- Das liegt zwischen 3 und 4 Meter.
- Das liegt zwischen 1 und 2 Meter.
- Das liegt zwischen 0 und 1 Meter.
- Keine Antwort ist richtig.

14. Pizzabäckerei Caruso und Pizzabäckerei Donato backen gleich grosse Pizzen.

Pizzabäckerei Caruso teilt ihre runden Pizzen in 6 gleichgrosse Teile.

Anja kauft 3 Teile.

Pizzabäckerei Donato teilt ihre runden Pizzen in 8 gleich grosse Teile.

Bernd kauft 4 Teile.

Wer hat mehr Pizza bekommen? Kreuze an!

- Anja Bernd beide gleichviel v31
 ich weiss es nicht

Begründe deine Antwort: v32

15. Schraffiere) noch *ein Drittel* dieses Rechtecks.

v34

Wie viel hast du *insgesamt* schraffiert? v35

16. Die Klasse 6A hat 20 Kinder. Heute sind 5 krank. Welcher *Bruchteil* der Kinder ist heute krank?

v36

17. Welcher *Bruchteil* des Rechtecks ist schraffiert?

..... v37 des Rechtecks ist schraffiert.

Kannst du diesen Bruchteil noch anders ausdrücken?

..... v38 des Rechtecks ist schraffiert.

- ich weiss es nicht.

18. Bei welchem Bild sind *zwei Drittel* der Kugeln schwarz? Kreuze an.

 bei keinem Bild v39

19. Wieviel Äpfel hat Anja heute gekauft?

Im Bild siehst du *ein Viertel* ihres Einkaufs:

Gesamtzahl der Äpfel? v40

20. Färbe zwei Fünftel der Kugeln schwarz

v41
v42

a)

21. Bernd hat heute eine Schachtel mit Eiern gekauft. Im Bild siehst du *drei Viertel* seines Einkaufs:

Gesamtzahl der Eier seines Einkaufs? v43

Wie hast du dies gerechnet? v44

22. Wieviel sind *zwei Drittel* von 36 Äpfeln?

..... v45

Wie rechnest du dies? v46

23. Addiere:

$$\frac{3}{7} + \frac{2}{7} = \dots\dots\dots \text{v47}$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \dots\dots\dots \text{v48}$$

$$\frac{3}{8} + \frac{2}{5} = \dots\dots\dots \text{v49}$$

$$\frac{1}{3} + 4 = \dots\dots\dots \text{v50}$$

24. Von einer Tafel weisser Schokolade wurden 7 Stücke gegessen (siehe Zeichnung)

Welcher *Bruchteil* bleibt noch übrig? v51Kannst du obige Aufgabe auch *rechnerisch* lösen?Wie lautet die *Rechenaufgabe*? v5225. Bestimme den *Hauptnenner* (also den *kleinsten gemeinsamen Nenner*) folgender Brüche:

$$\frac{2}{3}, \frac{5}{6} \text{ Der Hauptnenner ist: } \dots\dots\dots \text{v53}$$

$$\frac{1}{2}, \frac{2}{7} \text{ Der Hauptnenner ist: } \dots\dots\dots \text{v54}$$

$$\frac{2}{9}, \frac{5}{6} \text{ Der Hauptnenner ist: } \dots\dots\dots \text{v55}$$

26. Ergänze den Zähler

$$\frac{3}{7} = \frac{\quad}{28} \quad \text{v56}$$

$$\frac{5}{8} = \frac{\quad}{24} \quad \text{v57}$$

$$\frac{1}{4} = \frac{\quad}{24} \quad \text{v58}$$

$$5 = \frac{\quad}{3} \quad \text{v59}$$

$$5 = \frac{\quad}{1} \quad \text{v60}$$

27. Kürze so weit wie möglich:

$$\frac{6}{8} = \dots\dots\dots \text{v61}$$

$$\frac{9}{18} = \dots\dots\dots \text{v62}$$

$$\frac{3 \cdot 7}{7 \cdot 9} = \dots\dots\dots \text{v63}$$

$$\frac{7}{7} = \dots\dots\dots \text{v64}$$

28. Sind folgende Umwandlungen richtig?

Kreuze an:

$$\frac{4}{5} = 1 \frac{1}{5} \quad \text{○ ja} \quad \text{○ nein} \quad \text{○ ich weiss es nicht} \quad \text{v65}$$

$$\frac{17}{8} = 2 \frac{1}{8} \quad \text{○ ja} \quad \text{○ nein} \quad \text{○ ich weiss es nicht} \quad \text{v66}$$

$$\frac{3}{7} = 2 \frac{1}{3} \quad \text{○ ja} \quad \text{○ nein} \quad \text{○ ich weiss es nicht} \quad \text{v67}$$

29. Multipliziere

$$\frac{2}{11} \cdot 5 = \dots\dots\dots \text{v68}$$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \dots\dots\dots \text{v69}$$

$$\frac{3}{5} \cdot \frac{4}{7} = \dots\dots\dots \text{v70}$$

Anhang 3: FI- Interviewfragen

1. Frage

Hier beim Zahlenstrahl ist die 1, da ist die 2. Nun frage ich dich: Welche von diesen Kärtchen mit Zahlen passt zwischen die 1 und die 2 (mit dem Finger zwischen der 1 und der 2 hin- und her fahren)?

Ist es diese, diese... ? (mit dem Finger die Kärtchen der zeigen) oder passt gar keine dazu, auf das „keine“-Kärtchen zeigen. Wähle das aus, was deiner Meinung nach zwischen die 1 und die 2 gehört!“

Frage nach der Begründung: „Erkläre mir, weshalb du diese Karte gewählt hast.“ (Wenn mehrere Karten gewählt werden, lässt man sie einzeln erklären. Notiere die Antworten und berücksichtige die Wahl bei der Interpretation. Du kannst dem Kind, wenn es interessiert, zeigen, wie du die Aufgabe löst.)

Testanlage:

2. Frage

“Wir haben vorhin gesehen, dass “eineinhalb” genau zwischen 1 und 2 auf dem Zahlenstrahl liegt.” Wenn das Kind bei der ersten Testfrage eine „falsche“ Antwort gegeben hat, zeigst du ihm, wie du $1\frac{1}{2}$ hinlegst, dann wird mit der Testfrage 2 weitergefahren.

Frage: VL.: „Nun verdoppeln wir $1\frac{1}{2}$. Welche Zahl gibt es? Zeig mir die neue Zahl mit dem Bleistift auf dem Zahlenstrahl.“ Wenn das Kind dem Verdoppeln keine Bedeutung abgewinnen kann, so erklärst du ihm, wie du $1\frac{1}{2}$ verdoppelst. „Schau ich lege noch einmal eine $1\frac{1}{2}$ dazu, dann bin ich bei 3.“

Nachfrage: VL.: „Du hast mit dem Bleistift an diese Stelle gezeigt. Erkläre mir, warum das Doppelte von $1\frac{1}{2}$ an dieser Stelle liegt.“ Analoge Frage, wenn die VL zuvor gezeigt hat, wie sie es macht: „Ich habe dir gezeigt, wie ich $1\frac{1}{2}$ verdoppelt habe. Erkläre mir, warum das Doppelte von $1\frac{1}{2}$ an dieser Stelle liegt.“

3. Frage

«Zeige $\frac{1}{4}$ mit einem Modell.»

«Kannst du es auch mit einem anderen Modell zeigen?»

4. Frage

«Welcher Bruchteil ist in diesem Rechteckmodell schraffiert?»

«Kannst du verschiedene Brüche für die schraffierte Fläche angeben.»

5. Frage

«Wir haben folgende Situation: Die Klasse 6A wird von 20 Schülerinnen und Schülern besucht. Heute sind jedoch 4 krank. Welchen Bruchteil machen die kranken Kinder aus?»

«Findest du mehrere passende Bruchteile?»

6. Frage

«Welcher Bruch ist grösser?»

$$\frac{1}{3} \text{ oder } \frac{1}{4}$$

$$\frac{2}{3} \text{ oder } \frac{2}{5}$$

«Erkläre warum dein gewählter Bruch grösser ist. Kannst du es mit einem Modell zeigen?»

7. Frage

«Bei dieser weissen Schokolade wurden 7 Stücke gegessen. Welcher Bruchteil ist übrig?»

8. Frage

«Addiere folgende Brüche.»

$$\frac{3}{7} + \frac{2}{7} =$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} =$$

«Wie gehst du dabei vor?»

9. Frage

«Multipliziere folgende Brüche.»

$$\frac{2}{11} \cdot 5 =$$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} =$$

«Wie gehst du dabei vor?»

Anhang 4: Selbsteinschätzungsbogen DS

Datum: _____ Name: _____ Gruppe: _____

	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
<i>Wie habe ich mich am Gespräch beteiligt?</i>	Ich war nicht gesprächsbereit und habe andern nicht zugehört.	Ich war nur mit Aufforderung gesprächsbereit und habe selten zugehört.	Ich habe mich am Gespräch beteiligt und habe zugehört.	Ich habe alle ins Gespräch mitbezogen und genau zugehört.
<i>Wie habe ich mit den anderen zusammengearbeitet?</i>	Ich habe auch auf Aufforderung nicht mit anderen zusammengearbeitet.	Ich habe nach Aufforderung gut mit der Gruppe zusammengearbeitet.	Ich habe gut mit anderen zusammengearbeitet.	Ich habe andere zur Mitarbeit motiviert, so dass wir als Gruppe gut arbeiten konnten.
<i>Habe ich heute Neues gelernt?</i>	Ich habe nichts Neues gelernt oder besser verstanden.	Ich habe wenig Neues gelernt und verstehe etwas besser.	Ich habe Neues gelernt und einiges besser verstanden.	Ich habe viel Neues gelernt und verstehe viel besser.
<i>Habe ich heute Spass gehabt?</i>	Ich fand die Denkschule langweilig und zu kompliziert.	Ich fand es ganz ok, aber Spass hat es nicht gemacht.	Ich fand die Denkschule spassig.	Ich hatte grossen Spass an der Denkarbeit.

Anhang 5: Einschätzung der PK durch das Klassenteam

Geschlecht	Klasse	Beschulungstyp	Schullaufbahn	Muttersprache	Verständigung Mundart	Verständigung Standardsprache	Lernziel Lesen und Verstehen	Leistungsniveau Lesen und Verstehen	Lernziel Sprachliches Gestalten	Leistungsniveau Sprachliches Gestalten	Lernziel Mathematik	Leistungsniveau Mathematik
2	5	2	1	1	1	1	1	3	1	4	1	3
2	5	1	3	1	1	1	1	5	1	5	1	5
1	5	1	1	1	1	1	1	4	1	4	1	4
1	5	2	1	2	1	1	2	2	1	2	1	3
2	5	1	1	2	1	1	1	4	1	4	1	4
2	5	1	1	1	1	1	1	5	1	4	1	4
2	5	1	1	1	1	1	1	4	1	4	1	5
1	5	2	1	1	1	1	1	2	1	3	2	2
2	5	1	2	2	2	1	1	3	1	2	1	3
2	5	1	1	2	1	1	1	4	1	4	1	3
2	6	1	1	2	1	1	1	4	1	3	1	3
2	6	2	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2
1	6	1	1	2	1	1	1	4	1	4	1	5
1	6	1	1	1	1	1	1	5	1	4	1	4
2	6	1	1	2	2	1	1	2	1	3	1	4
2	6	1	1	2	1	1	1	4	1	5	1	4
1	6	1	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2

Anhang 6: Legende zu Anhang 5 und 12

Variable	Eingetragener Wert
Geschlecht	1 = Knabe
	2 = Mädchen
Klasse	5 = 5. Klasse
	6 = 6. Klasse

Beschulungstyp	<p>1 = Beschulung ohne besondere Massnahme</p> <p>2 = Beschulung mit besonderer Massnahme integrativ (vorübergehende Lern- und Verhaltensschwierigkeiten)</p>
Schullaufbahn des Schülers	<p>1 = ohne Bemerkungen</p> <p>2 = (überalterte/r) Reptent/in, Einführungsklasse</p> <p>3 = Klasse übersprungen, vorzeitige Einschulung</p>
Muttersprache des Kindes	<p>1 = Deutsch</p> <p>2 = andere</p>
Verständigung in Mundart	<p>1 = Ja, möglich</p> <p>2 = Nein, noch nicht möglich</p>
Verständigung in der Standardsprache	<p>1 = Ja, möglich</p> <p>2 = Nein, noch nicht möglich</p>
Lernziel Lesen / Verstehen	<p>1 = erreicht</p> <p>2 = nicht erreicht</p>
Leistungsniveau Lesen / Verstehen (Bezug = Erwartungen des Lehrplans)	<p>1 = Weit unter den Erwartungen</p> <p>2 = Erwartungen knapp erfüllt</p> <p>3 = Erwartungen durchschnittlich erfüllt</p> <p>4 = Erwartungen überdurchschnittlich erfüllt</p> <p>5 = Erwartungen weit überdurchschnittlich erfüllt</p>
Lernziel Sprachliches Gestalten	<p>1 = erreicht</p> <p>2 = nicht erreicht</p>
Leistungsniveau sprachliches Gestalten (Bezug = Erwartungen des Lehrplans)	<p>1 = Weit unter den Erwartungen</p> <p>2 = Erwartungen knapp erfüllt</p> <p>3 = Erwartungen durchschnittlich erfüllt</p> <p>4 = Erwartungen überdurchschnittlich erfüllt</p> <p>5 = Erwartungen weit überdurchschnittlich erfüllt</p>
Lernziel Mathematik	<p>1 = erreicht</p> <p>2 = nicht erreicht</p>
Leistungsniveau Mathematik (Bezug = Erwartungen des Lehrplans)	<p>1 = Weit unter den Erwartungen</p> <p>2 = Erwartungen knapp erfüllt</p> <p>3 = Erwartungen durchschnittlich erfüllt</p> <p>4 = Erwartungen überdurchschnittlich erfüllt</p> <p>5 = Erwartungen weit überdurchschnittlich erfüllt</p>

Anhang 7: MKT Ergebnisse der PK

5. Klasse

Ge- schlecht	Punkte Arithmetik	Punkte Sach- rechnen	Punkte Ge- ometrie	Punkte To- tal	Prozentrang
2 Nora	9	4	2	15	46
2 Annina	13	8	5	26	97
1	10	5	1	16	52
1 Mirko	7	6	2	15	46
2	10	7	2	19	69
2	8	7	4	19	69
2 Patrizia	8	6	4	18	63
1 Antonio	3	8	2	13	35
2 Zora	9	6	2	17	59
2	4	5	6	15	46

6. Klasse

Geschlecht	Punkte Arithmetik	Punkte Sach- rechnen	Punkte Ge- ometrie	Punkte To- tal	Prozentrang
2	3	7	3	13	48
2 Celine	4	3	2	9	22
1 Marco	5	4	3	12	39
1 Roman	5	5	5	15	64
2	6	4	3	13	48
1 Natnael	3	2	5	10	28
MKT 4					
2 Senit	12	5	5	22	

Anhang 8: ICF-Raster Wirkungen und Wechselwirkungen Nora

Beschreibung möglicher Wechselwirkungen zwischen den ICF-CY Komponenten:

Leistungsdruck wirkt sich auf das Gedankenkarussell Noras aus, sie grübelt oft. Dies behindert ihre Aufnahmefähigkeit während des Unterrichts.

Vater kennt seine Tochter out und ist bereit zur Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeiterin. dies hilft zur Stabilisation des Mädchens

Anhang 9: ICF-Raster Wirkungen und Wechselwirkungen Mirko

Beschreibung möglicher Wechselwirkungen zwischen den ICF-CY Komponenten:

Die Eltern sind berufstätig und haben nicht viel Zeit um Mirko Struktur zu bieten, die für seine Entwicklung wichtig wäre. So wirkt Mirko häufig planlos.

Dominante Mutter traut Mirko wenig zu, was seine Selbständigkeit negativ beeinflusst.

Anhang 10: ICF-Raster Wirkungen und Wechselwirkungen Antonio

Beschreibung möglicher Wechselwirkungen zwischen den ICF-CY Komponenten:

Die mangelnde Unterstützung seines Elternhauses bewirkt, dass Antonio teilweise schlecht organisiert ist (Pünktlichkeit/Material/...), was bei zunehmenden Anforderungen seitens der Schule zu schlechteren Leistungen führt.

Anhang 11: ICF-Raster Wirkungen und Wechselwirkungen Celine

Beschreibung möglicher Wechselwirkungen zwischen den ICF-CY Komponenten:

C litt über Jahre unter der privaten Situation, so dass die schulischen Leistungen immer wieder in Mitleidenschaft gerieten. Seit der Trennung wirkt C gelöster und fröhlicher und ihre Noten wurden in der Tendenz besser.

C fühlt sich in der neuen Klasse besser → ist besser integriert als vorher (guter Einfluss auf ihr Wohlbefinden)

Anhang 12: Einschätzung der Kk durch das Klassenteam

Geschlecht	Klasse	Beschulungstyp	Schullaufbahn	Muttersprache	Verständigung Mundart	Verständigung Standardsprache	Lernziel Lesen und Verstehen	Leistungsniveau Lesen und Verstehen	Lernziel Sprachliches Gestalten	Leistungsniveau Sprachliches Gestalten	Lernziel Mathematik	Leistungsniveau Mathematik
2	5	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2
1	5	1	1	1	1	1	1	5	1	5	1	5
1	5	1	1	1	1	1	1	3	1	2	1	4
2	5	1	1	1	1	1	1	4	1	5	1	4
1	5	2	1	2	2	1	1	2	1	2	1	3
1	5	1	1	1	1	1	1	4	1	4	1	4
2	5	1	1	2	1	1	1	2	1	3	1	3
1	5	1	1	1	1	1	1	4	1	3	1	5
2	6	1	2	1	1	1	1	5	1	5	1	5
1	6	1	1	2	1	1	1	3	1	2	1	3
2	6	1	1	1	1	1	1	5	1	5	1	5
1	6	2	2	1	2	1	2	1	2	1	1	2
2	6	2	1	1	1	1	1	4	1	4	2	2
1	6	1	1	1	1	1	1	4	1	4	1	4
2	6	1	1	1	1	1	1	3	1	3	1	3
2	6	1	1	2	1	1	1	3	1	3	1	4
1	6	1	1	2	1	1	2	2	1	2	1	3

Anhang 13: MKT Ergebnisse der KK

5. Klasse

Ge- schlecht	Punkte Arithmetik	Punkte Sach- rechnen	Punkte Ge- ometrie	Punkte To- tal	Prozentrang
2 Anna	3	2	1	6	7
1 Martin	5	8	2	15	46
1	8	3	2	13	35
2	8	5	2	15	46
1	11	7	2	20	76
1	9	4	2	15	46
2 Selma	3	7	1	11	24
1	13	10	2	25	96

6. Klasse

Geschlecht	Punkte Arithmetik	Punkte Sachrechnen	Punkte Geometrie	Punkte Total	Prozentrang
2 Aline	5	9	6	20	94
1	4	1	1	6	11
2 Lea	6	10	4	20	94
1 Loris	-	-	-	-	-
2 Lena	3	3	0	6	11
1	5	8	5	18	85
2	4	4	4	12	39
2 Natascha	7	4	2	13	48
1	6	5	3	14	56

Anhang 14: Korrelationstabellen

		Total der Punktzahl im MKT Arithmetik	Total der Punktzahl im MKT Sachrechnen	Total der Punktzahl im MKT Geometrie
Total der Punktzahl im MKT Arithmetik	Korrelation nach Pearson	1	.335	.308
	Signifikanz (2-seitig)		.101	.134
	N	25	25	25
Total der Punktzahl im MKT Sachrechnen	Korrelation nach Pearson	.335	1	.144
	Signifikanz (2-seitig)	.101		.491
	N	25	25	25
Total der Punktzahl im MKT Geometrie	Korrelation nach Pearson	.308	.144	1
	Signifikanz (2-seitig)	.134	.491	
	N	25	25	25
Total der Punktzahl im MKT 4	Korrelation nach Pearson	.883**	.665**	.535**
	Signifikanz (2-seitig)	.000	.000	.006
	N	25	25	25
Korrelation nach Pearson		.657	.768	.185

Total der Punktzahl im MKT	Signifikanz (2-seitig)	.156	.075	.726
Arithmetik	N	6	6	6
Total der Punktzahl im MKT	Korrelation nach Pearson	.096	-.343	-.519
Sachrechnen	Signifikanz (2-seitig)	.856	.505	.291
	N	6	6	6
Total der Punktzahl im MKT	Korrelation nach Pearson	.406	.276	.548
Geometrie	Signifikanz (2-seitig)	.424	.596	.261
	N	6	6	6
Total der Punktzahl im MKT	Korrelation nach Pearson	.666	.309	.000
5	Signifikanz (2-seitig)	.149	.552	1.000
	N	6	6	6
Summe_Padberg 1	Korrelation nach Pearson	.340	.309	.102
	Signifikanz (2-seitig)	.096	.132	.628
	N	25	25	25
Summe_Padberg 2	Korrelation nach Pearson	.549**	.345	.398*
	Signifikanz (2-seitig)	.004	.092	.049
	N	25	25	25
		Total der Punkt- zahl im MKT Geometrie	Total der Punkt- zahl im MKT 5	Summe Pad- berg 1
Total der Punktzahl im MKT	Korrelation nach Pearson	.406	.666	.340
Arithmetik	Signifikanz (2-seitig)	.424	.149	.096
	N	6	6	25
Total der Punktzahl im MKT	Korrelation nach Pearson	.276	.309	.309
Sachrechnen	Signifikanz (2-seitig)	.596	.552	.132
	N	6	6	25
Total der Punktzahl im MKT	Korrelation nach Pearson	.548	.000	.102
Geometrie	Signifikanz (2-seitig)	.261	1.000	.628
	N	6	6	25

4	Total der Punktzahl im MKT	Korrelation nach Pearson	.427	.494	.378
		Signifikanz (2-seitig)	.398	.319	.062
		N	6	6	25
Arithmetik	Total der Punktzahl im MKT	Korrelation nach Pearson	.149	.547*	.296
		Signifikanz (2-seitig)	.610	.043	.325
		N	14	14	13
Sachrechnen	Total der Punktzahl im MKT	Korrelation nach Pearson	.575*	.916**	.511
		Signifikanz (2-seitig)	.031	.000	.074
		N	14	14	13
Geometrie	Total der Punktzahl im MKT	Korrelation nach Pearson	1	.769**	.080
		Signifikanz (2-seitig)		.001	.796
		N	14	14	13
5	Total der Punktzahl im MKT	Korrelation nach Pearson	.769**	1	.452
		Signifikanz (2-seitig)	.001		.121
		N	14	14	13
Summe_Padberg 1		Korrelation nach Pearson	.080	.452	1
		Signifikanz (2-seitig)	.796	.121	
		N	13	13	33
Summe_Padberg 2		Korrelation nach Pearson	.288	.608*	.743**
		Signifikanz (2-seitig)	.319	.021	.000
		N	14	14	33

Summe_Padberg 2

Total der Punktzahl im MKT Arithmetik	Korrelation nach Pearson	.549**
	Signifikanz (2-seitig)	.004
	N	25
Total der Punktzahl im MKT Sachrechnen	Korrelation nach Pearson	.345

	Signifikanz (2-seitig)	.092
	N	25
Total der Punktzahl im MKT Geometrie	Korrelation nach Pearson	.398*
	Signifikanz (2-seitig)	.049
	N	25
Total der Punktzahl im MKT 4	Korrelation nach Pearson	.612**
	Signifikanz (2-seitig)	.001
	N	25
Total der Punktzahl im MKT Arithmetik	Korrelation nach Pearson	.628*
	Signifikanz (2-seitig)	.016
	N	14
Total der Punktzahl im MKT Sachrechnen	Korrelation nach Pearson	.530
	Signifikanz (2-seitig)	.051
	N	14
Total der Punktzahl im MKT Geometrie	Korrelation nach Pearson	.288
	Signifikanz (2-seitig)	.319
	N	14
Total der Punktzahl im MKT 5	Korrelation nach Pearson	.608*
	Signifikanz (2-seitig)	.021
	N	14
Summe_Padberg 1	Korrelation nach Pearson	.743**
	Signifikanz (2-seitig)	.000
	N	33
Summe_Padberg 2	Korrelation nach Pearson	1
	Signifikanz (2-seitig)	
	N	34

** . Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.

* . Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant.

Anhang 15: Kompetenzstufen – Thema 12 Multiplizieren und dividieren

Handlung	○○●○ 4./5./6. Schuljahr Grundanspruch 2. Zyklus	○○○● 5./6. Schuljahr
Produkte u.a. mit dem Malkreuz bestimmen und mit dem Rechteckmodell darstellen	<p>Produkte mit Malkreuzen berechnen und Muster ergänzen LK 1.5, LK 2.3</p> <p>Malkreuze mit Zahlen mit Komma auf verschiedene Weisen ergänzen 206</p> <p>Die Multiplikation von Brüchen mit dem Rechteckmodell darstellen 25, 204, DK1 2.4</p>	<p>Mit Malkreuzen Produkte, auch mit Zahlen mit Komma, berechnen und ergänzen 206, LK 2.5</p> <p>Multiplizieren wie im alten Ägypten AM+ 12-2</p> <p>Multiplikation von Brüchen am Rechteckmodell DK1 2.4</p>
Multiplikative Strukturen untersuchen, Stellenwerte bei der Multiplikation berücksichtigen	<p>Arithmetische Muster untersuchen 203, DK1 2.2, LK 2.4</p> <p>Produkte mit Zahlen mit Komma untersuchen und in Beziehung zu Produkten natürlicher Zahlen bringen 1, 23, DK1 2.3</p> <p>Summen mit mehreren Summanden in Produkte verwandeln 4, AM+ 12-1, 21,</p> <p>Produkte mit 3-stelligen Zahlen berechnen 3</p> <p>Komplexe Fragestellungen zum Zahlenhochhaus bearbeiten 2</p>	<p>Multiplikationen mit Faktoren mit Zahlen mit Komma berechnen 23</p>
Dividieren	<p>Quotienten mit und ohne Rest finden und bestimmen sowie sich Gedanken zur Teilbarkeit machen 16, 111, DK1 1.4 24, 25,</p> <p>Das Stellenwertsystem beim Dividieren nutzen 15, LK 1.6, 202</p>	<p>Zahlen aufgrund von Eigenschaften (u. a. auch der Teilbarkeit) finden und charakterisieren AM+ 12-3</p> <p>Durchschnitte und Teilbarkeit von Summen arithmetischer Zahlenfolgen untersuchen und bestimmen 22, LK 2.6</p> <p>Divisionen mit 2-stelligen Quotienten berechnen 24</p>

Anhang 16: Kompetenzstufen – Thema 19 Anteile

Handlung	○○●○ 4./5./6. Schuljahr Grundanspruch 2. Zyklus	○○○● 5./6. Schuljahr
Rechtecke und Kreise zerlegen	Die Grösse von Brüchen bei kariertem Papier vergleichen 1, 111 In gefärbten oder gefalteten Rechtecken und Kreisen schwierige Anteile bestimmen (z. B. $\frac{3}{16}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{12}$) 203, 206, LK 1.6	Kreis in exakt 12 Teile zerlegen 25 Bei Vielecken Anteile exakt bestimmen AM+ 19-2
Strecken zerlegen	Zahlen, Brüche und Prozentangaben auf dem Zahlenstrahl (u. a. durch Messen) einordnen 2, 3, 106, DK1 1.4	Bruchzahlen und Prozente an Zahlenstrahlen beliebiger Länge bestimmen 2, 3
Operationen visualisieren, mit Anteilen rechnen	Additionen und Subtraktionen von Brüchen an Modellen (Zahlenscheibe, Rechteck, Zahlenstrahl) zeigen 1, 3, 12, AM+ 19-1, 26, 204, DK1 2.2 Operationen mit Prozent- und Bruchzahlen auf der Zahlenscheibe, im Kreis oder auf einem karierten Papier zeigen und umgekehrt 1	Die Position aller Zahlen auf dem Zahlenstrahl durch Rechnen und Messen näherungsweise bestimmen 2 Additionen mithilfe verschiedener Zahlenuhren darstellen DK1 2.4 Mit Anteilen aus einem Bruchbild oder Bruchstreifen Rechnungen darstellen 4, LK 2.6
Bruchteile bestimmen und vergleichen	Die Grösse von Brüchen bei Anteilstreifen bestimmen und vergleichen 110, 22, DK1 2.3 Anteile der Buchstaben in Sätzen bestimmen 202 Brüche mithilfe von Divisionen in Zahlen mit Komma verwandeln 27 Zu Brüchen andere gleich grosse Brüche finden 11, 209, LK 2.4 Anteile von Grössen bestimmen 205, LK 2.3	Brüche mit kleiner Differenz finden AM+ 19-3 Brüche mit Nenner 7 oder 11 in Zahlen mit Komma verwandeln 27
Brüche darstellen und schreiben	Einige Anteile in Prozentzahlen und als Bruch ausdrücken bzw. verschiedene Zahl-schreibweisen einander zuordnen 24, 202, 206, 207, LK 1.5	Aus Sachsituationen Prozentangaben gewinnen 208 Brüche verschieden darstellen LK 2.5

Anhang 17: Unterrichtsplanungen der Themen 12 und 19

Unterrichtsplanung «12 – Multiplizieren und Dividieren»

2 Wochen / 10 Lektionen (6. Klasse eher 12 Lektionen)

Anzahl Lektionen	Lehrmittelteil	Aufgaben	Hinweise	Material	Weitere Erläuterungen
1 - 2	Themenbuch Ein bis drei gemeinsame Lernanlässe	Gemeinsames Lernen fachlich gerahmt von offenen Aufgabenstellungen und durch Lehrperson inszeniert Kompetenzstufe ●●●●, 3.-6. Schuljahr Aufgaben 01 A und B (S. 4) 03 A und B und C (S. 6) Kompetenzstufe ○○●●, 6. Schuljahr Aufgaben 01 C (S. 4)	evtl. mit Taschenrechner	Kopiervorlage 12.1 Kopiervorlage 12.3 (auf Folie) und 12.4	Begriff «Quadratzahlen» muss klar sein
1	Arbeitsheft Grundlagen	Standortbestimmung, Automatisieren 5. und 6.Schuljahr: Kompetenzstufe ○●○○, Aufgabe 201 (S.4)			

		6.Schuljahr: Kompetenzstufe ○○●○, Aufgabe 202 (S.5)			
2	Themenbuch stufenspezifische Vertiefung	Stufenspezifisches Training, Üben und Vertiefen in stufenspezifischen Lerngruppen oder/und individuell beide Klassen: 21 A (S. 12) evtl. 21 B,C 6. Schuljahr: Kompetenzstufe ○○●●, Aufgaben 21 B,C,D (S. 12, 13)	Muster/Summen untersuchen	Kopiervorlage 12.4, 12.5 Taschenrechner	
2	Arbeitsheft «Training»	Stufenspezifisches Training, Üben und Vertiefen Individuelles und selbstständiges Training 5.+ 6. Schuljahr: beide Kompetenzstufen ○●●○, Aufgaben 203 A, B (S.6)	Muster/Summen untersuchen		

		6. Schuljahr: Kompetenzstufe ○○●●, Aufgaben 203 C, D (S.7)			
2	Themenbuch stufenspezifische Vertiefung	Stufenspezifisches Training, Üben und Vertiefen in stufenspezifischen Lerngruppen oder/und individuell beide Klassen: Kompetenzstufe ○●●● 22 A, 23 A (S. 14) 24 A 6. Schuljahr: Kompetenzstufe ○○●●, Aufgaben 23 B, C (S. 14)		Ziffernkarten Taschenrechner	
1	Arbeitsheft «Training»	5.+ 6. Schuljahr: beide Kompetenzstufen ○●●○, Aufgaben 205 A,B,C (S.9)			
2	Arbeitsheft «Training»	5.+ 6. Schuljahr: beide Kompetenzstufen ○○●●, Aufgaben 206 A (S.10) ○●●○, Aufgaben 207 A (S.11) 6. Schuljahr: Kompetenzstufe ○○○●, Aufgaben 206 B, C (S. 10)	multiplizieren mit Komma für starke 5. Klässler		

1 -2	<p>Arbeitsheft</p> <p>«Das kann ich»</p>	<p>Lernsicherung, Selbsteinschätzung, Reflexion</p> <p>DKI 2.1 (S. 12) Kompetenzstufe ○●○○ (5.+6. Schuljahr)</p> <p>DKI 2.2 und 2.3 (S.13,14) Kompetenzstufe ○○●○ (6. Schuljahr)</p>			
individuell	<p>App zu Grundlagen</p> <p>Arbeitsmaterialien plus</p> <p>Hausaufgaben</p>	<p>Grundlagen automatisieren</p> <p>Weiterführende Aufgaben für Lernstarke</p> <p>Lernstarke Schülerinnen und Schüler des 6. Schuljahres:</p> <p>individuell</p>			
10 – 12	2 Wochen		Beurteilung durch LZK		

Unterrichtsplanung «19 – Anteile»

2 Wochen / 10 Lektionen (6. Klasse eher 12 Lektionen)

Anzahl Lektionen	Lehrmittelteil	Aufgaben	Hinweise	Material	Weitere Erläuterungen
1 - 2	Themenbuch Ein bis drei gemeinsame Lernanlässe	Gemeinsames Lernen fachlich gerahmt von offenen Aufgabenstellungen und durch Lehrperson inszeniert Kompetenzstufe ●●●●, 3.-6. Schuljahr Aufgaben 01 A, B und C (S. 88) 03 A und B (S. 91) Kompetenzstufe ○○●●, 6. Schuljahr Aufgaben 01 D (S. 88)		Kopiervorlage 19.1	
1	Arbeitsheft Grundlagen	Standortbestimmung, Automatisieren 5. und 6.Schuljahr: Kompetenzstufe ○●○○, Aufgabe 201 (S.86) 6.Schuljahr: Kompetenzstufe ○○●○, Aufgabe 202 (S.87)			

2	<p>Themenbuch</p> <p>stufenspezifische Vertiefung</p>	<p>Stufenspezifisches Training, Üben und Vertiefen in stufenspezifischen Lerngruppen oder/und individuell</p> <p>beide Klassen:</p> <p>21 A und B (S. 96)</p> <p>22 A (S. 96)</p> <p>6. Schuljahr: Kompetenzstufe ○○●●, Aufgaben 22 B (S. 96)</p>	<p>Muster/Summen untersuchen</p>		
2	<p>Arbeitsheft</p> <p>«Training»</p>	<p>Stufenspezifisches Training, Üben und Vertiefen</p> <p>Individuelles und selbstständiges Training</p> <p>5.+ 6. Schuljahr: beide Kompetenzstufen ○●●●, Aufgaben 203 A (S. 88)</p>			

		6. Schuljahr: Kompetenzstufe ○○●●, Aufgaben 203 B, C (S. 88)			
2	Themenbuch stufenspezifische Vertiefung	Stufenspezifisches Training, Üben und Vertiefen in stufenspezifischen Lerngruppen oder/und individuell beide Klassen: Kompetenzstufe ○●●● 23 A, B (S. 97) 26 (S. 98) 27 A (S. 99) 6. Schuljahr: Kompetenzstufe ○○●●, Aufgaben 24 (S. 97) 27 B (S.99)		100er-, 60er- und 16er-Zahlenscheibe	
2	Arbeitsheft «Training»	5.+ 6. Schuljahr: beide Kompetenzstufen ○○●●, Aufgaben 205 A (S. 89) ○●●○, Aufgaben 207 A (S. 90) 6. Schuljahr: Kompetenzstufe ○○○●, Aufgabe 204 (S.88) 205 B (S.89)	207 A für 5. Klasse nur ausfüllen was sie begreifen (z.B. Prozente weglassen)		

		<p>206 (S. 89)</p> <p>207 A und B (S.90)</p> <p>209 (S. 91)</p>			
1 -2	<p>Arbeitsheft</p> <p>«Das kann ich»</p>	<p>Lernsicherung, Selbsteinschätzung, Reflexion</p> <p>DKI 2.1 S. 92 und 2.2 S. 93 Kompetenzstufe ○●○○ (5.+6. Schuljahr)</p> <p>DKI 2.3 (S. 94) und 2.4 S. 95 Kompetenzstufe ○○●○ (6. Schuljahr)</p>			
individuell	<p>App zu Grundlagen</p> <p>Arbeitsmaterialien plus Hausaufgaben</p>	<p>Grundlagen automatisieren</p> <p>Weiterführende Aufgaben für Lernstarke</p> <p>Lernstarke Schülerinnen und Schüler des 6. Schuljahres:</p> <p>individuell</p>			
10 – 12	2 Wochen		Beurteilung durch LZK		

Anhang 18: Kompetenzstufen – Thema 21 Dividieren

Handlung	○○●○ 4./5./6. Schuljahr Grundanspruch 2. Zyklus	○○○● 5./6. Schuljahr
In Darstellungen Divisionen sehen und Divisionen darstellen	Bildliche Darstellungen zu Multiplikationen und Divisionen weiterführen 3 Divisionen in bildlichen Darstellungen in Multiplikationen mit gebrochenen Faktoren überführen (z.B. $100 : 4 = 25$ 25 ist $\frac{1}{4}$ von 100) 1, 3, 202 Bruchteile in Flächen und Strecken bestimmen 106, AM+ 20-1 Verschiedene äquivalente Bruchdarstellungen erkennen 202	Zu Multiplikationen auf dem Rechenstrich mit gebrochenen Zahlen alle 4 Grundoperationen in Dezimalschreibweise und Bruchschreibweise notieren DKI 2.4
Dividieren und multiplizieren, kürzen und erweitern	Zahlen mit Komma dividieren und multiplizieren 2 Verschiedene Schreibweisen verstehen und nutzen (z. B. $24 : 4 = 6$ 4 ist $\frac{1}{6}$ von 24) 14 Zu natürlichen Zahlen grösser als 100 Teiler finden 11 Durch grosse und kleine Zahlen dividieren 108, LK 1.5, 206, DKI 2.2	Durch grosse und kleine Zahlen dividieren LK 2.5
Grössen und Geldbeträge dividieren und mit Masszahlen rechnen	Mit gebrochenen Anteilen einer Standardgrösse (1 m) rechnen 4 Arithmetisch anspruchsvolle Aufgabengaben (mit Grössen) lösen 13, LK 1.6, 204, LK 2.3 Gleiche Geldbeträge grösser als 100 verschieden aufteilen 107	Bruchteile von Grössen addieren und multiplizieren 4
Operationsbeziehungen nutzen, gebrochene Zahlen kürzen und erweitern sowie addieren und subtrahieren	Addition von Brüchen mit dem Rechteck- oder dem Kreismodell darstellen 23, 205, DKI 2.3, LK 2.4 Verwandtschaftsbeziehungen auch bei gebrochenen und grossen Zahlen nutzen DKI 1.4, 206, DKI 2.2 Brüche kürzen und erweitern sowie auf dem Zahlenstrahl darstellen 24, 25	Additionen und Subtraktionen im Rechteckmodell LK 2.6 Brüche in Stammbrüche zerlegen AM+ 20-2

Anhang 19: Feinplanung DS-Erweitern und Kürzen

Denkschulung konkret

Woche	Thema	Episode
5	Gruppenfindung	1
8-10	Erweitern und Kürzen	<p>1 zu verschiedenen Brüchen Erweiterungen/Kürzungen erfinden</p> <p>2 zu einem Bruch möglichst viele Erweiterungen/Kürzungen finden</p> <p>3 adaptiv</p> <p>Handelt es sich um eine Erweiterung?</p> <p>Sucht Beweise dafür oder dagegen!</p> $\begin{array}{r} 1 \xrightarrow{+2} 3 \xrightarrow{+2} 5 \\ 3 \xrightarrow{+3} 6 \xrightarrow{+3} 9 \end{array}$
11-12	Ordnen	<p>1 gleichnamige Brüche der Grösse nach ordnen</p> <p>2 Stammbrüche der Grösse nach ordnen</p> <p>3 allgemeine Brüche der Grösse nach ordnen</p> <p>4 allgemeine Brüche der Grösser nach ordnen ohne Modell</p> <p>5 adaptiv</p> <p>Prüfen der Aussage: Je grösser der Nenner und der Zähler, desto grösser der Bruch?</p> <p>Stimmt die Ordnung? $\frac{4}{10} > \frac{2}{3}$</p> <p>Wann stimmt die Aussage? Wann nicht?</p>
13-14	Addition - Subtraktion	<p>1 Brüche subtrahieren</p> <p>2 Brüche addieren</p> <p>Summe ergibt echten Bruch; Summe ergibt unechten Bruch</p> <p>3 adaptiv</p> <p>Hauptnenner finden leicht/schwierig gemacht</p> <p>Addition mit vielen Summanden</p>

Vorbereitung im Vorfeld

Heterogene Gruppen zusammenstellen (Geschlecht, Alter/Klasse, Leistungsniveau Mathematik, sozial-kommunikative Fähigkeiten), die gut zusammenarbeiten können.

Gruppen treffen zusammen und erstellen ein Plakat, auf dem sie einige wenige Abmachungen zur Zusammenarbeit festhalten, die nicht kompliziert sind und regeln, wozu die Gruppen zusammenarbeiten: das Denken schulen, miteinander Denken lernen, ... LPs beobachten die Gruppen zum ersten Mal. Anschliessend Sharing-Phase → was ist den Gruppen wichtig? Fühlen sich alle SchülerInnen in der Gruppe wohl? LPs loben die genannten Maximen und die Zusammenarbeit.

Nach den Sharing erhalten die Gruppen nochmals kurz Zeit, um ihre Plakate zu ergänzen.

Sprache / Wortschatz

Der Zähler steht zum Nenner im Verhältnis x zu y . Zeige den SuS in der concrete preparation wie man das schreiben kann:

x zu y ; $x:y$ oder alle drei Schreibweisen bezeichnen dasselbe...

Das Verhältnis vom Zähler zum Nenner bleibt gleich, wenn das Verhältnis erweitert wird.

Wird der Zähler um x grösser, so wird der Nenner auch um x grösser. Wir sprechen von einer Erweiterung (nicht verlängern, nicht vergrössern)

Wird der Zähler um x kleiner, so wird der Nenner auch um x kleiner. Wir sprechen von einer Kürzung. (nicht verkürzen, nicht verkleinern)

Bei Erweiterungen und Kürzungen bleibt das Verhältnis von Zähler zu Zähler und Nenner zu Nenner gleich. Man spricht von der Invarianz.

Erweitern und Kürzen sind Operationen, mit denen Brüche gleichnamig gemacht werden können, wenn sie gleichnamig sind kann man herauslesen, ob sie gleich gross sind, d.h. ob sie die gleiche Bruchzahl bezeichnen.

Steinkreis: der Kreis der Viertel, der Kreis der Achtel, ...

Material in Kiste

- Kreisscheibe
- Wendeplättchen
- Steine und Kartonplättchen
- Cusinaire-Stäbchen mit Legende (Achtung: Modellierbarkeit eingeschränkt)
- Häuschenpapier (1cm)
- Gruppenplakat mit Abmachungen über die Zusammenarbeit (Aufgabe Tutor/Aufgabe Gruppe)

Concrete Preparation 1

Kinder sitzen im Kreis. Ich setze mich in die Mitte mit Steinen, Kartonplättchen, Papier und Schreibzeug.

Ich lege 4 Plättchen und belege eines mit einem Stein. Ich sage: «Dieses Modell zeigt $\frac{1}{4}$, weil da liegen 4 Plättchen und eines davon ist belegt. Eins von vier bedeutet «Ein Viertel.» Ich schreibe auf das Papier $\frac{1}{4}$

Man kann den Kreis andeuten-zeichnen, auf dem die Plättchen liegen, quasi als Kreis der Viertel. So gewöhnen sich die SuS an das Erkenntnisobjekt im Sinn von: «das ist der Kreis der Viertel, dort der

Kreis der Neuntel...etc.» Vielleicht lernen sie so die Darstellung zu strukturieren und gestützt-geordnet zu denken.

Abbildung 1: $\frac{1}{4}$ auf dem Steinkreismodell

Nun lege ich 8 Plättchen, um den Steinkreis und belege zwei Plättchen mit Steinen. «Nun habe ich dasselbe Muster gelegt, aber mit 8 Plättchen. Nun heisst es $\frac{2}{8}$. Das Verhältnis gleichgeblieben. Eins zu Vier ist wie Zwei zu Acht.» Ich schreibe $\frac{1}{4} = \frac{2}{8}$. Ich zeichne Pfeile von Zähler zu Zähler und von Nenner zu Nenner und beschrifte sie. Ich betone, dass $\frac{1}{4}$ und $\frac{2}{8}$ die symbolische Darstellung DERSELBEN Bruchzahl sind. Gleiche Bruchzahlen beinhalten oder bedeuten auch DASSELBE Verhältnis.

Den SuS die Entscheidung für die Darstellungsmittel freistellen, einfach darauf hinweisen, dass es verschiedene gibt und das ev. in der concrete prep. Vorzeigen, spielen. Also die Wahl der Darstellungsmittel spielen.

Abbildung 2: Erweitertes Steinkreismodell $\frac{1}{4} = \frac{2}{8}$

Episode 1

Die Gruppen bestimmen zunächst die Gruppenleitung. Danach legt jedes Gruppenmitglied ein Verhältnis. Ich fordere sie auf: «Legt Brüche, also ein Verhältnis, dessen Erweiterung ihr untersuchen möchtet. Erfindet also Erweiterungen.» Dazu sucht die Gruppe gemeinsam mindestens eine Erweiterung. Sie dürfen immer dasselbe oder verschiedene Bruchmodelle (Kreis, Rechteck, Steinkreis, Wendeplättchen, Cuisenaire-Stäbchen, ...) verwenden. Die erfundenen Verhältnisse und Erweiterungen werden auf dem Häuschenpapier festgehalten und beschriftet.

Die Klassenlehrperson und ich beobachten die Gruppen und notieren uns Diskussionspunkte (social construction), neue kognitive Konflikte und beobachten auch die Zusammenarbeit der Gruppe. Wir loben und ermuntern weiterzudenken.

Sharing in der ganzen Klasse

Die Kinder setzen sich wieder in den Kreis, jeweils die Gruppenmitglieder nebeneinander. Ich frage: «Welche Gruppe möchte der Klasse gerne zeigen, was sie entwickelt haben und was dabei gedacht, gesprochen und diskutiert wurde?»

Ich lasse einige Gruppe präsentieren und frage nach: «Worauf habt ihr beim Zeichnen geachtet? Was ist wichtig, wenn man etwas Derartiges legt, zeichnet und beschriftet?»

Die Kinder zeigen im Kreis mit welchen Methoden / Gedankengängen sie die Paarungen gefunden haben. Sie erklären, welche Überlegungen zielführend sind.

Concrete Preparation 2

Kinder sitzen im Kreis. Ich setze mich in die Mitte mit 3 Kreismodellen.

Abbildung 3: Erweitertes Steinkreismodell $\frac{4}{6} = \frac{2}{3} = \frac{6}{9}$

Mit einem Marker markiere ich im ersten Kreis $\frac{4}{6}$. Ich kommentiere: «Ich bemale 4 von 6 Stücken, also habe ich vier Sechstel markiert. Sind alle einverstanden?» Ich blicke in den Kreis, um allfällige Unsicherheiten aufzufangen. Ich beschrifte das Modell mit $\frac{4}{6}$.

Dann markiere ich im zweiten Kreis $\frac{2}{3}$ und kommentiere: «Nun habe ich im zweiten Kreis 2 von 3 Stücken bemalt, also zwei Drittel. Habe ich nun mehr oder weniger markiert?» Die Kinder sind sich einig: «Sie haben genau gleich viel markiert!» Ich führe aus: «Genau, das Verhältnis von 4 zu 6 ist wie 2 zu 3. Es hat sich nicht verändert. Wenn es sich dabei, um eine Pizza handeln würde, hätte ich genau gleich viel essen dürfen. Wir sprechen hier im mathematischen Sinn von einer Kürzung. Was ist passiert? Der Zähler 4 wurde mit zwei gekürzt und lautet jetzt 2. Der Nenner 6 wurde ebenfalls mit zwei gekürzt und lautet jetzt 3.» Ich beschrifte die Abbildung folgendermassen:

$$\begin{array}{ccc} 4 & \xrightarrow{:2} & 2 \\ \hline 6 & \xrightarrow{:2} & 3 \end{array}$$

Kürzen

«Schauen wir uns das Gegenteil an. Die Erweiterung.» Im dritten Kreis markiere ich $\frac{6}{9}$ und lasse jemanden aus der Klasse kommentieren. «Sie haben sechs von neun Stücken markiert, das ist immer noch gleich viel, aber die Stücke sind kleiner geworden. Dafür haben sie mehr genommen.» Ich lobe und ergänze: «Sehr gut gesagt! Das Verhältnis von Zähler zu Nenner ist gleich geblieben. Zwei zu Drei ist wie Sechs zu Neun. Zähler und Nenner wurden jeweils mit 3 erweitert.»

Ich beschrifte folgendermassen:

$$\begin{array}{ccc} 2 & \xrightarrow{\cdot 3} & 6 \\ \hline 3 & \xrightarrow{\cdot 3} & 9 \end{array}$$

Erweitern

Episode 2

Die Kinder entscheiden sich für ein Mengenverhältnis, dass sie auf verschiedene Arten darstellen. Sie suchen 4 Erweiterungen. **Sie entscheiden sich dabei für maximal zwei Modelle.** Die Wahl der Darstellungsmittel-Modelle diskutieren die Kinder in der Gruppe.

Die gefundene Verhältnisgruppe wird wieder aufgezeichnet und beschriftet. (Beschriftung in Bruchform ohne Einheiten).

Die Klassenlehrperson und ich beobachten die Gruppen und notieren uns Diskussionspunkte, neue kognitive Konflikte und beobachten auch die Zusammenarbeit der Gruppe. Wir loben und ermuntern weiterzudenken.

Concrete Preparation 2

Kinder sitzen im Kreis. Ich setze mich in die Mitte und schreibe folgende «Erweiterung» auf, die bei einer Gruppe erfunden wurde.

$$\begin{array}{r} 1 \xrightarrow{+2} 3 \xrightarrow{+2} 5 \\ 3 \xrightarrow{+3} 6 \xrightarrow{+3} 9 \end{array}$$

Episode 3 adaptiv

Die Kinder diskutieren über die Gültigkeit dieser Begründungen und versuchen allgemeingültige Begründungen für Erweiterungen zu finden.

Metakognition

Die Gruppen diskutieren, wie sie die Probleme angegangen sind. Sie suchen Antworten auf die Fragen: «Was mussten wir beachten, dass die Erweiterungen gültig wurden?» Worauf muss man achten, dass von einer Erweiterung gesprochen werden kann? «Welche Überlegungen führten zu wahren Aussagen über die Verhältnisse zwischen den Brüchen?» «Welche Regeln/Gesetzmässigkeiten mussten wir dabei beachten?» «Welches Wissen war euch dabei nützlich?» «An welches Wissen über die Bruchzahlen sollte immer wieder gedacht werden?»

An welches Wissen über das Darstellungsmittel (enaktiv, ikonisch, symbolisch) sollte immer wieder gedacht werden?»

Gruppendiskussion mit anschliessendem Sharing in der Klasse.

Bridging

Wo könnte man diese Art ein Problem zu lösen und darüber nachzudenken sonst noch brauchen? Bei welchen Aufgaben in der Schule kann es dir helfen? Gibt es auch Situationen im Alltag, in denen dieses Denken nützlich sein kann?

Anhang 20: Feinplanung DS-Ordnen

Denkschulung konkret

Woche	Thema	Episode
5	Gruppenfindung	1

8-10	Erweitern und Kürzen	1 zu verschiedenen Brüchen Erweiterungen/Kürzungen erfinden
		2 zu einem Bruch möglichst viele Erweiterungen/Kürzungen finden
		3 adaptiv Handelt es sich um eine Erweiterung? Sucht Beweise dafür oder dagegen! $\begin{array}{r} 1 \xrightarrow{+2} 3 \xrightarrow{+2} 5 \\ \hline 3 \xrightarrow{+3} 6 \xrightarrow{+3} 9 \end{array}$
11-12	Ordnen	1 gleichnamige Brüche der Grösse nach ordnen
		2 Stammbrüche der Grösse nach ordnen
		3 allgemeine Brüche der Grösse nach ordnen
		4 allgemeine Brüche der Grösser nach ordnen ohne Modell
		5 adaptiv Prüfen der Aussage: Je grösser der Nenner und der Zähler, desto grösser der Bruch? Stimmt die Ordnung? $\frac{4}{10} > \frac{2}{3}$ Wann stimmt die Aussage? Wann nicht?
13-14	Addition - Subtraktion	1 Brüche subtrahieren
		2 Brüche addieren Summe ergibt echten Bruch; Summe ergibt unechten Bruch
		3 adaptiv Hauptnenner finden leicht/schwierig gemacht Addition mit vielen Summanden

Sprache / Wortschatz / Begriffe / Kerngedanken

Der Zähler steht zum Nenner im Verhältnis x zu y. Drei Schreibweisen bedeuten dasselbe: $\frac{x}{y}$; x zu y;

x:y

Welcher Bruch ist grösser/kleiner? Wie gross ist der Wert eines Bruchs?

$\frac{a}{b}$ ist kleiner als $\frac{c}{d}$; $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$

$\frac{a}{b}$ ist grösser als $\frac{c}{d}$; $\frac{a}{b} > \frac{c}{d}$

Allgemeine Brüche / Stammbrüche / gleichnamige Brüche / ungleichnamige Brüche

Gleichnamig machen von Brüchen → Erweiterung/Kürzung (→ Siehe Wortschatz und Kerngedanken bei entsprechenden Denkschulen)

Erweitern und Kürzen sind Operationen, mit denen Brüche gleichnamig gemacht werden können, wenn sie gleichnamig sind kann man herauslesen, ob sie gleich gross sind, d.h. ob sie die gleiche

Bruchzahl bezeichnen. Wenn sie nicht die gleiche Bruchzahl bezeichnen, kann man sie vergleichen und herausfinden, welche den grösseren und welche den kleineren Bruch bezeichnet.

Hauptnenner, teilerfremd, kleinstes gemeinsames Vielfaches (kgV)

Zahlenstrahl: in gleich grosse Teile, kleinstes gemeinsames Vielfaches (kgV)

Wichtige Sätze:

Satz zur Erweiterung von Brüchen

Wir können Brüche mit jeder natürlichen Zahl r (ausser 0 und 1) erweitern, d.h., für alle natürlichen Zahlen r gilt:

$$\frac{m}{n} = \frac{m \cdot r}{n \cdot r}$$

Auf diese Weise erhalten wir also ausgehend von einem Bruch $\frac{m}{n}$ beliebig viele verschiedene, hierzu gleichwertige Brüche.

Satz zum Kürzen von Brüchen

Wir können Brüche durch alle gemeinsamen Teiler des Zählers und Nenners kürzen, d.h. für alle gemeinsamen Teiler k von m und n mit $m, n, k \in \mathbb{N}$ gilt:

$$\frac{m}{n} = \frac{m:k}{n:k}$$

Satz zur Gleichwertigkeit (Äquivalenz) von Brüchen

Die Brüche $\frac{m}{n}$ und $\frac{p}{q}$ sind genau dann gleichwertig (äquivalent), wenn gilt $m \cdot q = n \cdot p$

Satz zum Grössenvergleich:

Für alle Brüche $\frac{m}{p}$ und $\frac{p}{n}$ gilt: $\frac{m}{n} < \frac{p}{n}$ genau dann, wenn $m < p$. Brüche mit unterschiedlichen Nennern werden zunächst durch Erweitern oder Kürzen gleichnamig gemacht und dann verglichen.

Theoriebezug → Padberg, 2017, S. 55-71

Material in Kiste

- Kreisscheibe
- Wendeplättchen
- Steine und Kartonplättchen
- Lineal
- Häuschenpapier (1cm)
- Gruppenplakat mit Abmachungen über die Zusammenarbeit (Aufgabe Tutor/Aufgabe Gruppe)

Concrete Preparation 1

Kinder sitzen im Kreis. Ich setze mich mit der KLP in die Mitte mit Papier, Lineal und Schreibzeug. Wir diskutieren zusammen: «Bei natürlichen Zahlen ist es ja ganz leicht zu entscheiden welche Zahl grösser ist, aber wie ist das eigentlich bei den rationalen Zahlen, wie den Brüchen?» «Hmm, bei einigen Brüchen ist es leicht dies zu entscheiden. Dann nämlich, wenn sie den gleichen Nenner haben. Du schaffst es ohne Probleme $\frac{2}{5}$ und $\frac{4}{5}$ zu ordnen, oder?» «Ja, $\frac{2}{5}$ ist kleiner als $\frac{4}{5}$!» «Schreiben wirs doch mal auf!» Wir notieren auf das Blatt $\frac{2}{5} < \frac{4}{5}$ «Wie können wir das beweisen?» «Am besten suchen wir uns ein geeignetes Modell, um es zu zeigen. Wir könnten uns für eine Strecke/einen Kreis oder ein Rechteck entscheiden.» «Lass uns doch eine Strecke zeichnen, dann brauchen wir nur wenig Zeit.»

Wir zeichnen eine Strecke von 10 cm und teilen sie in fünf gleichgrosse Teile. Wir markieren die Stellen $\frac{2}{5}$ und $\frac{4}{5}$.

Kommentar «Da $\frac{4}{5}$ näher bei der Eins liegt, ist es grösser als $\frac{2}{5}$.»

Episode 1

Wählt in der Gruppe zwei bis drei **gleichnamige** Brüche. Ordnet sie und zeigt in einem Modell, dass eure Ordnung wahr ist.

Concrete Preparation 2

«Wie man gleichnamige Brüche ordnet ist mir nun klar, aber wie kann ich entscheiden welcher Bruch grösser ist, wenn sie ungleichnamig sind?» «Wenn die Brüche den gleichen Zähler haben, ist dies ebenfalls zu bewältigen!» «Welcher Bruch ist denn grösser? Ein Drittel oder ein Fünftel?» «Bei beiden Brüchen handelt es sich um Stammbrüchen, weil sie eine 1 im Zähler haben. Weitere Stammbrüche wären $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots$ Ein Fünftel ist grösser, da eins von fünf mehr ist als eins von acht. Wenn ich beispielsweise eine Pizza ich nur fünf Stücke teilen muss, habe ich mehr vom Ganzen, als wenn ich acht Stücke machen muss!» «Wie können wir das beweisen?» «Am besten suchen wir uns auch jetzt wieder ein geeignetes Modell, um es zu zeigen. Wir könnten uns für eine Strecke/einen Kreis oder ein Rechteck entscheiden.»

Episode 2

Wählt in der Gruppe zwei bis drei Brüche **mit gleichem Zähler**. Ordnet sie und zeigt in einem Modell, dass eure Ordnung wahr ist.

Sharing in der ganzen Klasse

Die Kinder setzen sich wieder in den Kreis, jeweils die Gruppenmitglieder nebeneinander. Ich frage: «Welche Gruppe möchte der Klasse gerne zeigen, was sie entwickelt haben und was dabei gedacht, gesprochen und diskutiert wurde?»

Ich lasse einige Gruppe präsentieren und frage nach: «Worauf habt ihr beim Beweisen/Zeichnen geachtet? Was ist wichtig, wenn man etwas Derartiges legt, zeichnet und beschriftet?»

Die Kinder zeigen im Kreis mit welchen Methoden / Gedankengängen sie die Paarungen gefunden haben.

Sie erklären, welche Überlegungen zielführend sind.

Überleitung

«Das Vergleichen von natürlichen Zahlen ist ja sehr einfach. Warum eigentlich? Um das gut zu verstehen, hilft es uns, wenn wir die natürlichen Zahlen auch als Brüche schreiben: $\frac{1}{1}, \frac{2}{1}, \frac{3}{1}, \frac{4}{1}$ sind in der Menge der natürlichen Zahlen ausgedrückt: 1, 2, 3, 4. Es handelt sich dabei also auch um gleichnamige Brüche. Deswegen lassen sie sich prima ordnen.»

Concrete Preparation 3

«Nun habe ich verstanden, wie man Brüche ordnet, die entweder den gleichen Nenner oder den gleichen Zähler haben. Wie finde ich den grösseren Bruch, wenn ich zwei beliebige Brüche vergleiche?

Was ist grösser $\frac{3}{4}$ oder $\frac{7}{10}$?» «Es gibt verschiedene Wege wie wir diese Frage beantworten können.

Eine Idee ist es, die beiden Brüche in Streckenmodellen darzustellen. Dabei achten wir darauf, dass die beiden Strecken gleich lang sind.»

Kommentar «Da $\frac{3}{4}$ etwas näher bei der Eins liegt, ist es grösser als $\frac{7}{10}$.»

Episode 3

Wählt in der Gruppe zwei beliebige Brüche, bei denen ihr nicht sicher seid, welcher Bruch grösser ist. Ordnet sie mit Hilfe eines Modells oder findet Wege, wie ihr ohne Modell, auf der symbolischen Ebene entscheiden könnt, welcher Bruch grösser ist.

Sharing in der ganzen Klasse

Die Kinder setzen sich wieder in den Kreis, jeweils die Gruppenmitglieder nebeneinander. Ich frage: «Welche Gruppe möchte der Klasse gerne zeigen, was sie entwickelt haben und was dabei gedacht, gesprochen und diskutiert wurde?»

Ich lasse einige Gruppe präsentieren und frage nach: «Worauf habt ihr beim Beweisen/Zeichnen geachtet? Was ist wichtig, wenn man etwas Derartiges legt, zeichnet und beschriftet?»

«Welche Wege habt ihr gefunden, um ohne Modelle zu entscheiden, welcher Bruch grösser ist? Welche Überlegungen habt ihr dazu angestellt?»

Die Kinder zeigen im Kreis mit welchen Methoden / Gedankengängen sie die Ordnungen gefunden haben. Sie erklären, welche Überlegungen zielführend sind.

Überleitung

Bisher haben wir die Brüche immer anhand einer Strecke oder anderen Modellen verglichen und Beweise auf der bildlichen Ebene gesucht. Jetzt wollen wir die Brüche direkt ohne Umwege über Strecken/Schokoladen/Kreise untersuchen. Die Zahlenkünstler verwenden dazu das Verfahren des «Gleichnamigmachens». Sie erinnern sich daran, dass die natürlichen Zahlen 1,2,3,4 als Brüche $\frac{1}{1}$, $\frac{2}{1}$, $\frac{3}{1}$, $\frac{4}{1}$, oder auch $\frac{10}{10}$, $\frac{20}{10}$, $\frac{30}{10}$, $\frac{40}{10}$ heissen können. Bei all diesen Beispielen herrschen die gleichen Verhältnisse: 1 zu 1 ($\frac{1}{1}$), ist gleich 10 zu 10 ($\frac{10}{10}$), ist gleich 1. Sie lassen sich deswegen prima vergleichen, weil alle den gleichen Nenner, also den gleichen Namen haben.

Concrete Preparation 4

«Wie vergleichen wir Brüche, wenn wir zwei beliebige ungleichnamige Brüche haben und dazu kein Modell zeichnen möchten?» «Nehmen wir doch $\frac{5}{8}$ und $\frac{4}{7}$. Bevor wir loslegen machen wir die Umfrage in der Klasse. Wer ist für $\frac{5}{8}$ und wer für $\frac{4}{7}$?» Wir lassen die Klasse abstimmen, vermutlich wird es verschiedene Meldungen geben und Kinder die sich nicht entscheiden können. «Dies zu entscheiden ist schwer, aber wie die Zahlenkünstler können wir uns an das Verfahren des «Gleichnamigmachens» erinnern. Dazu erweitern wir beide Brüche auf einen gemeinsamen Nenner. Da unsere Nenner teilerfremd sind, müssen wir auf ihr gemeinsames Produkt erweitern, also $8 \cdot 7$ rechnen. 56 ist also unser Nenner, auf den wir die beiden Brüche erweitern. $\frac{5}{8}$ erweitern wir mit 7 und erhalten $\frac{35}{56}$ und $\frac{4}{7}$ erweitern

wir mit 8 und erhalten $\frac{32}{56}$. Nun ist es wieder leicht zu entscheiden. 35 ist grösser als 32, somit ist der erste Bruch grösser.» Wir notieren

$$\frac{35}{56} \xleftarrow{\cdot 7} \frac{5}{8} > \frac{4}{7} \xrightarrow{\cdot 8} \frac{32}{56}$$

Episode 4

Wählt in der Gruppe zwei beliebige Brüche, bei denen ihr nicht sicher seid, welcher Bruch grösser ist. Ordnet sie ohne ein Modell zu zeichnen, sondern nur mit Hilfe des Verfahrens des «Gleichnamigmachens».

Sharing in der ganzen Klasse

Die Kinder setzen sich wieder in den Kreis, jeweils die Gruppenmitglieder nebeneinander. Ich frage: «Welche Gruppe möchte der Klasse gerne zeigen, was sie entwickelt haben und was dabei gedacht, gesprochen und diskutiert wurde?»

Metakognition

Die Gruppen diskutieren, wie sie die Probleme angegangen sind. Sie suchen Antworten auf die Fragen: «Was mussten wir beachten, dass wir die Ordnungen gültig wurden?» «Welche Überlegungen führten zu wahren Aussagen über die Verhältnisse zwischen den Brüchen?» «Welche Regeln/Gesetzmässigkeiten mussten wir dabei beachten?» «Welches Wissen war euch dabei nützlich?» «An welches Wissen über die Bruchzahlen sollte immer wieder gedacht werden?»

Bridging

Wo könnte man diese Art ein Problem zu lösen und darüber nachzudenken sonst noch brauchen? Bei welchen Aufgaben in der Schule kann es dir helfen? Gibt es auch Situationen im Alltag, in denen dieses Denken nützlich sein kann?

Concrete Preparation 5

In der letzten Denkschule haben einige Gruppen formuliert, dass beim Vergleich von zwei Brüchen, der grösser ist, bei dem der Nenner und Zähler grösser ist. Z.B. $\frac{8}{9} > \frac{6}{7}$ oder $\frac{8}{11} > \frac{6}{9}$

Nun stellt sich die Frage, ob diese Vermutung in jedem Fall stimmt. Oder unter Welchen Bedingungen sie stimmt.

Episode 5

Prüft die Annahme bei $\frac{4}{10} > \frac{2}{5}$

Sucht in der Gruppe einige Beispiele, bei denen die Annahme stimmt und solche, wo sie nicht stimmt. Findet ihr Gesetzmässigkeiten?

Sharing in der ganzen Klasse

Die Kinder setzen sich wieder in den Kreis, jeweils die Gruppenmitglieder nebeneinander. Ich frage: «Welche Gruppe möchte der Klasse gerne zeigen, was sie entwickelt haben und was dabei gedacht, gesprochen und diskutiert wurde?»

Anhang 21: Feinplanung DS-Addition - Subtraktion

Denkschulung konkret

Woche	Thema	Episode
5	Gruppenfindung	1
8-10	Erweitern und Kürzen	1 zu verschiedenen Brüchen Erweiterungen/Kürzungen erfinden
		2 zu einem Bruch möglichst viele Erweiterungen/Kürzungen finden
		3 adaptiv Handelt es sich um eine Erweiterung? Sucht Beweise dafür oder dagegen! $\begin{array}{r} 1 \xrightarrow{+2} 3 \xrightarrow{+2} 5 \\ 3 \xrightarrow{+3} 6 \xrightarrow{+3} 9 \end{array}$
11-12	Ordnen	1 gleichnamige Brüche der Grösse nach ordnen
		2 Stammbrüche der Grösse nach ordnen
		3 allgemeine Brüche der Grösse nach ordnen
		4 allgemeine Brüche der Grösser nach ordnen ohne Modell

		5 adaptiv Prüfen der Aussage: Je grösser der Nenner und der Zähler, desto grösser der Bruch? Stimmt die Ordnung? $\frac{4}{10} > \frac{2}{3}$ Wann stimmt die Aussage? Wann nicht?
13-14	Addition - Subtraktion	1 Brüche subtrahieren 2 Brüche addieren Summe ergibt echten Bruch; Summe ergibt unechten Bruch 3 adaptiv Hauptnenner finden leicht/schwierig gemacht Addition mit vielen Summanden

Sprache / Wortschatz / Begriffe / Kerngedanken

Der Zähler steht zum Nenner im Verhältnis x zu y. Drei Schreibweisen bedeuten dasselbe: $\frac{x}{y}$; x zu y;

x:y

Welcher Bruch ist grösser/kleiner? Wie gross ist der Wert eines Bruchs?

$\frac{a}{b}$ ist kleiner als $\frac{c}{d}$; $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$

$\frac{a}{b}$ ist grösser als $\frac{c}{d}$; $\frac{a}{b} > \frac{c}{d}$

Allgemeine Brüche / Stammbrüche / gleichnamige Brüche / ungleichnamige Brüche

Gleichnamig machen von Brüchen → Erweiterung/Kürzung (→ Siehe Wortschatz und Kerngedanken bei entsprechenden Denkschulen)

Erweitern und Kürzen sind Operationen, mit denen Brüche gleichnamig gemacht werden können, wenn sie gleichnamig sind kann man herauslesen, ob sie gleich gross sind, d.h. ob sie die gleiche Bruchzahl bezeichnen. Wenn sie nicht die gleiche Bruchzahl bezeichnen, kann man sie vergleichen und herausfinden, welche den grösseren und welche den kleineren Bruch bezeichnet.

Hauptnenner, teilerfremd, kleinstes gemeinsames Vielfaches (kgV)

Addition:

Summand + Summand = Summe

Subtraktion:

Minuend – Subtrahend = Differenz

Wichtige Sätze:

Satz zur Gleichwertigkeit (Äquivalenz) von Brüchen

Die Brüche $\frac{m}{n}$ und $\frac{p}{q}$ sind genau dann gleichwertig (äquivalent), wenn gilt $m \cdot q = n \cdot p$

Satz zum Grössenvergleich:

Für alle Brüche $\frac{m}{p}$ und $\frac{p}{n}$ gilt: $\frac{m}{n} < \frac{p}{n}$ genau dann, wenn $m < p$. Brüche mit unterschiedlichen Nennern werden zunächst durch Erweitern oder Kürzen gleichnamig gemacht und dann verglichen.

Satz zur Addition und Subtraktion von Brüchen

Sind die Brüche gleichnamig, so addiert bzw. subtrahiert man die Zähler und behält den gemeinsamen Nenner bei.

Sind die Brüche ungleichnamig, so macht man sie zunächst gleichnamig. Dann addiert bzw. subtrahiert man sie.

(Vgl. Padberg 2017, 41-97)

Material in Kiste

- Kreisscheibe
- Wendepättchen
- Steine und Kartonplättchen
- Lineal
- Häuschenpapier (1cm)
- Gruppenplakat mit Abmachungen über die Zusammenarbeit (Aufgabe Tutor/Aufgabe Gruppe)

Überleitung

In den ersten Denkschulen haben wir gesehen, dass Brüche ihren Wert beibehalten, wenn wir sie erweitern oder kürzen. In den letzten Denkschulen haben wir Brüche der Grösse nach geordnet, was dann einfach ist, wenn wir gleichnamige Brüche haben. Dieses Wissen brauchen wir nun auch, wenn wir uns der Addition und der Subtraktion von Brüchen zuwenden.

Concrete Preparation 1

Kinder sitzen im Kreis. Ich setze mich die Mitte mit Papier, Lineal und Schreibzeug. Wenn wir zwei Brüche nun mühelos der Grösse nach ordnen können, gelingt es uns bestimmt auch, den Unterschied zwischen ihnen herauszufinden. Wieviel grösser ist $\frac{3}{4}$ als $\frac{2}{6}$? Um die beiden besser vergleichen zu können, machen wir sie gleichnamig, das heisst, wir erweitern sie auf einen gemeinsamen Nenner. Dazu können wir die beiden Nenner multiplizieren oder das kleinste gemeinsame Vielfache der beiden Zahlen suchen. Das kgV von 4 und 6 ist 12, das ist unser neuer Hauptnenner. Wir können festhalten: $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$ der erste Bruch wurde mit 3 erweitert. $\frac{2}{6} = \frac{4}{12}$ der zweite wurde mit 2 erweitert. Unsere Rechnung lautet nun: $\frac{9}{12} - \frac{4}{12} = \frac{5}{12}$. Nun können wir sagen: $\frac{3}{4}$ ist um $\frac{5}{12}$ grösser als $\frac{2}{6}$.

Episode 1

Wählt in eurer Gruppe zwei Brüche, die ihr vergleichen wollt. Berechnet ihren Unterschied. Achtet darauf, dass ihr den grösseren Bruch als Minuend und den kleineren als Subtrahend verwendet. Wiederholt dies bis jeder der Gruppe eine Rechnung gemacht hat. Ihr dürft auch Zeichnungen dazu machen.

Sharing in der ganzen Klasse

Die Kinder setzen sich wieder in den Kreis, jeweils die Gruppenmitglieder nebeneinander. Ich frage: «Welche Gruppe möchte der Klasse gerne zeigen, was sie entwickelt haben und was dabei gedacht, gesprochen und diskutiert wurde?»

Die Kinder zeigen im Kreis mit welchen Methoden / Gedankengängen sie die Subtraktionen gefunden haben.

Sie erklären, welche Überlegungen zielführend sind.

Concrete Preparation 2

Wenn wir zwei Brüche addieren wollen, gehen wir ganz ähnlich vor. Auch hier hilft uns die Idee des «Gleichnamigmachens» weiter. Addieren wir die beiden vorherigen Brüche $\frac{3}{4}$ und $\frac{2}{6}$ so können wir denselben Hauptnenner verwenden, wie bei der Subtraktion, also 12. $\frac{9}{12} + \frac{4}{12} = \frac{13}{12}$ Jetzt haben wir einen unechten Bruch erhalten, da der Zähler grösser ist als der Nenner. Die Summe unserer Brüche hat einen Bruch ergeben, der grösser als 1 ist. Wir können uns $\frac{13}{12}$ mit dem Kreismodell folgendermassen vorstellen:

Episode 2

Wählt in der Gruppe zwei Brüche, die ihr addieren wollt. Macht Beispiele, die als Ergebnis echte Brüche und solche die Unechte Brüche ergeben.

Sharing in der ganzen Klasse

Die Kinder setzen sich wieder in den Kreis, jeweils die Gruppenmitglieder nebeneinander. Ich frage: «Welche Gruppe möchte der Klasse gerne zeigen, was sie entwickelt haben und was dabei gedacht, gesprochen und diskutiert wurde?»

Die Kinder zeigen im Kreis mit welchen Methoden / Gedankengängen sie die Additionen gefunden haben. Sie erklären, welche Überlegungen zielführend sind.

Concrete Preparation 3

Ich setze mich in den Kreis und zeige folgende Aufgabe $\frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{=}$? «Wähle ich für den letzten Nenner eine drei, dann kann ich die Aufgabe viel leichter lösen, als wenn ich einen teilerfremden Nenner wähle, wie beispielsweise 5.» Wir rechnen die beiden Beispiele gemeinsam durch.

Episode 3 (adaptiv)

Wählt in der Gruppe Aufgaben bei denen die Hauptnenner leicht/schwierig zu finden sind. Stellt dabei Additionen mit mehreren Summanden an.

Sharing in der ganzen Klasse

Die Kinder setzen sich wieder in den Kreis, jeweils die Gruppenmitglieder nebeneinander. Ich frage: «Welche Gruppe möchte der Klasse gerne zeigen, was sie entwickelt haben und was dabei gedacht, gesprochen und diskutiert wurde?»

Die Kinder zeigen im Kreis mit welchen Methoden / Gedankengängen sie die Additionen gefunden haben. Sie erklären, welche Überlegungen zielführend sind.

Metakognition

Die Gruppen diskutieren, wie sie die Probleme angegangen sind. Sie suchen Antworten auf die Fragen: «Was mussten wir beachten, dass wir die Ordnungen gültig wurden?» «Welche Überlegungen führten zu wahren Aussagen über die Verhältnisse zwischen den Brüchen?» «Welche Regeln/Gesetzmässigkeiten mussten wir dabei beachten?» «Welches Wissen war euch dabei nützlich?» «An welches Wissen über die Bruchzahlen sollte immer wieder gedacht werden?»

Bridging

Wo könnte man diese Art ein Problem zu lösen und darüber nachzudenken sonst noch brauchen? Bei welchen Aufgaben in der Schule kann es dir helfen? Gibt es auch Situationen im Alltag, in denen dieses Denken nützlich sein kann?

Anhang 22: Grafik zu den Selbsteinschätzungen

Anhang 23: Grafik zu den Durchschnittswerten beider Klassen

